

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

CENTRE DE RECHERCHE ET DE
FORMATION DOCTORALE
« SCIENCES HUMAINES, SOCIALES
ET ÉDUCATIVES »

UNITÉ DE RECHERCHE ET DE
FORMATION DOCTORALE
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I

POSTGRADUATE SCHOOL FOR THE
SOCIAL AND EDUCATIONAL
SCIENCES

DOCTORAL RESEARCH UNIT FOR
THE SOCIAL SCIENCES

SOCIÉTÉ CIVILE ET DÉMOCRATISATION

AU CAMEROUN :

COMPRENDRE L'ACTION DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE DANS LE CHAMP ÉLECTORAL

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de Master en Sociologie

Spécialisation : Sociologie politique

Présenté par

Yves Valery OBAME

Maîtrise en Sociologie politique

Sous la direction de

Godefroy NGIMA MAWOUNG

Maître de Conférences

Avril 2016

À mes enfants,

Franck-Betsaléel

David-Élie

Renée-Sarah.

À Carole ma bien-aimée.

REMERCIEMENTS

Notre gratitude va à toutes les personnes, personnalités et institutions qui ont apporté leur inestimable contribution à la réalisation du présent travail. Sans que la liste soit exhaustive :

Nous tenons d'abord à témoigner notre profonde reconnaissance à notre directeur, le professeur Godefroy NGIMA MAWOUNG qui a accepté diriger ce travail. Ses remarques, ses conseils ont déterminé la conduite et l'orientation de ce travail.

Nos remerciements vont aussi à l'endroit du Département de Sociologie grâce auquel nous avons reçu les enseignements, l'encadrement et les connaissances nécessaires à la réalisation de ce travail et à notre formation universitaire.

Nous affirmons aussi particulièrement notre dette à deux enseignants : l'un au Département de Sociologie de l'Université de Yaoundé I et l'autre au Département de Sciences Politiques de l'Université de Yaoundé II. Il s'agit respectivement du Docteur Armand LEKA ESSOMBA et de M. Jean-Marcellin MANGA dont les conseils pratiques, les échanges fréquents et la collaboration ont éclairé ce travail.

Nous nous en voudrions de terminer cette note sans exprimer nos remerciements venant du fond du cœur à notre père, M. Samuel NTETOM ABIAYA'A pour les encouragements incessants à poursuivre cette exaltante aventure intellectuelle. A M. Nicol MEKOULOU ONDOUA, qu'il ait la satisfaction d'avoir aidé moralement à la réalisation de ce travail.

Enfin, nos remerciements vont aux amis et à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail. Qu'ils reçoivent ici l'expression de notre gratitude.

SOMMAIRE

DÉDICACE.....	i
REMERCIEMENTS.....	ii
SOMMAIRE	iii
RÉSUMÉ.....	iv
ABSTRACT	v
INTRODUCTION.....	1
CHAPITRE 1.....	25
LA PROBLÉMATIQUE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AU CAMEROUN : CONTEXTE D'ÉMERGENCE ET ENJEUX	25
I-1 LA SOCIÉTÉ CIVILE AU CAMEROUN : UN ESPACE EN CONSTRUCTION.....	27
I-2 LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LA CONQUÊTE DE L'ESPACE PUBLIC	36
CHAPITRE 2.....	44
L'ÉGLISE CATHOLIQUE DANS LE CHAMP POLITIQUE AU CAMEROUN.....	44
II-1 UNE PRÉSENCE HISTORIQUE DANS L'ÉVOLUTION POLITIQUE DU CAMEROUN	46
II-2 QUELQUES ACTIONS DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE SUR LES POUVOIRS PUBLICS AU CAMEROUN.....	53
CHAPITRE 3.....	65
LE POSITIONNEMENT DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE DANS LE CHAMP ÉLECTORAL AU CAMEROUN	65
III-1 LA CONSTITUTION DU CHAMP ÉLECTORAL CAMEROUNAIS	67
III-2 LE DÉFICIT DÉMOCRATIQUE DANS LE CHAMP ÉLECTORAL: ENTRE CONCURRENCE DÉLOYALE ET COLLUSION DE STABILITÉ HÉGÉMONIQUE DES ACTEURS.....	77
CHAPITRE 4.....	88
L'ÉGLISE CATHOLIQUE ET LA RÉFORME DU SYSTÈME ÉLECTORAL AU CAMEROUN : PERCEPTIONS DES ACTEURS	88
IV-1 PERCEPTION OU REPRÉSENTATION SOCIALE ?.....	90
IV-2 PENSER L'ACTION DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE DANS LA RÉFORME DU SYSTEME ÉLECTORAL : LE TÉMOIGNAGE DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET DES PARTIS POLITIQUES	96
CONCLUSION.....	108
BIBLIOGRAPHIE	113
ANNEXES.....	i
TABLE DES MATIÈRES	viii

RÉSUMÉ

Au début des années 1990, le Cameroun s'est engagé dans un processus de réformes politiques et sociales profondes qui a divorcé d'avec le régime monolithique installé depuis son indépendance. Ces mutations s'objectivent à travers l'institutionnalisation de la compétition électorale et l'épiphanie de la société civile qui se positionne comme un agent historique de la scène politique. Cette réflexion analyse les rapports entre l'Église catholique et les entreprises politiques engagées dans le jeu électorale. Il s'agit, de façon plus précise, d'appréhender le positionnement de cet acteur face aux formations politiques en concurrence pour l'accès au pouvoir à l'aune de la réforme électorale d'avril 2012.

La question centrale qui a fécondé cette recherche est la suivante : comment l'Église catholique se positionne-t-elle face aux partis politiques à travers son action dans le champ électorale au Cameroun ? L'hypothèse qui sert de fil conducteur est que, les actions, les inactions et les réactions de l'Église catholique dans le champ électorale s'orientent vers une collusion de stabilité hégémonique avec le pouvoir politique au Cameroun. Cette étude s'adosse sur deux grilles analytiques. Nous avons concomitamment mobilisé le constructivisme structuraliste et l'interactionnisme symbolique. Cette épure théorique permet d'analyser les interactions entre l'Église catholique et les entreprises politiques comme des constructions historiques et quotidiennes d'acteurs sociaux occupant des positions asymétriques dans le champ électorale en fonction des enjeux sociopolitiques. Et, sur le plan méthodologique, la recherche documentaire et les entretiens semi-directifs constituent les outils à partir desquels nous avons collecté les données que nous faisons parler tout au long de ce travail.

Ce travail révèle que les rapports entre l'Église et l'élite politico-bureaucratique au pouvoir s'inscrivent dans une logique de rémanence autoritaire. Néanmoins, l'investissement de l'espace politique par l'acteur religieux est tributaire des enjeux qui engagent la reconfiguration du cadre institutionnel et normatif qui régule la compétition électorale au Cameroun.

Mots-clés : champ électorale, Église catholique, partis politiques, réforme électorale, société civile.

ABSTRACT

In the early 1990s, Cameroon embarked in far-reaching political and social reforms which separated from the monolithic reform established since independence. These changes manifest themselves via the institutionalisation of electoral competition and the emergence of a civil society which positions itself as a historical agent of the political landscape. This remark analysis the relations between the Catholic Church and the political endeavours involved in the electoral game. More specifically, it entails, understanding the positioning of this stakeholder to the political parties competing for power in light of the electoral reform of April 2012.

The main problem which led to this research is: What is the part played by the Catholic Church in view of political parties considering its action in Cameroon's election-related matters? The hypothesis which serves as a guiding principle is that, the actions, inactions and reactions of the Catholic Church are geared towards sharing hegemonic stability with the Cameroun government. This study focuses on two analytical grids. We have simultaneously used constructivist structuralism and symbolic interactionism. This theoretical outline will helps us to look at the interactions between the Catholic Church and political enterprises as historical and daily constructions of social stakeholders occupying unmatched positions in the electoral process according to socio-political challenges. As regards the methodology, literature review and semi-structured interviews were the tools used for data collection in this study.

According to the results of this research the relations between the Church and the governing elite are driven by a desire to preserve authority. Nevertheless, the inhabiting of the political space by the religious stakeholder depends on the challenges which lay out the reconfiguration of the institutional and normative frameworks which regulates electoral competition in Cameroon.

Key words: Catholic Church, civil society, electoral domain, electoral reform, political parties.

LISTES DES SIGLES ET ACRONYMES

- ACAT** : Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture
- ANDP** : Alliance Nationale pour la Démocratie et le Progrès
- BEPC** : Brevet d'Etudes du Premier Cycle
- CAP** : Certificat d'Aptitude Professionnelle
- CCIM** : Chambre de Commerce d'Industrie et des Mines
- CCS/PPTE** : Comité Consultatif et de Suivi de l'initiative Pays Pauvres Très Endettés
- CENC** : Conférence Episcopale Nationale du Cameroun
- CENI** : Commission Electorale Nationale Indépendante
- CNC** : Conseil National de la Communication
- CO**: Commandement Opérationnel
- CONASC**: Concertation Nationale de la Société Civile sur le Code Electoral
- CRS**: Catholic Releaf Services
- ELECAM**: Elections Cameroon
- FEMEC** : Fédération des Eglises et Missions Evangéliques du Cameroun
- FMI** : Fonds Monétaire International
- FSCD** : Forum de la Société Civile pour la Démocratie
- FSNC** : Front pour le Salut National du Cameroun
- GIC** : Groupement d'Initiative Commune
- GICAM** : Groupement Inter-Patronal du Cameroun
- GIE** : Groupement d'Initiative Economique
- MGR** : Monseigneur
- MINATD** : Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation
- MINEDUB** : Ministère de l'Education de Base
- MINESEC** : Ministère des Enseignements Secondaires
- MDR** : Mouvement Démocratique pour la défense de la République

ONEL : Observatoire National des Elections

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

PAS : Programme d'Ajustement Structurel

RDPC : Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais

RFI : Radio France Internationale

SDF : Social Democratic Front

SNI : Société Nationale d'Investissement

SNJP : Service National Justice et Paix

SYNDUS-TRICAM : Syndicat des Industriels du Cameroun

UCAC : Université Catholique d'Afrique Centrale

UNDP : Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

UPC : Union des Populations du Cameroun

INTRODUCTION

I. PROBLÈME DE RECHERCHE

La question de la crédibilité du système électoral au Cameroun est un thème qui préoccupe les acteurs engagés dans le champ politique et ceux de la société civile qui militent pour la promotion de la démocratie. L'Église catholique, membre de ladite société civile, s'investit, de façon significative, dans cette dynamique depuis le retour du multipartisme dans les années 1990. Son action dans le champ électoral attire d'autant plus l'attention que l'Église catholique, par principe, est sensée adopter une posture de neutralité entre le parti au pouvoir et les partis de l'opposition et, par conséquent, œuvrer pour la justice et l'équité dans le champ électoral. Cependant, ce qui se donne à observer à partir du site de l'élection présidentielle de 2011, c'est l'existence de courants contradictoires qui traversent la hiérarchie de l'Église catholique¹ précisément au sujet de l'orientation à donner au discours et aux actions catholiques dans le champ politique camerounais.

A ces postures antagonistes qui animent les débats et les interactions au sein du clergé et de l'opinion, il faut relever l'attitude controversée de la Conférence Épiscopale Nationale du Cameroun (CENC) considérée comme la voix officielle de l'Église catholique au Cameroun. En effet, après son silence sur les irrégularités qui auraient entachées l'élection présidentielle de 2011, une messe d'action de grâce a été organisée à la basilique mineure de Mvolyé pour célébrer la victoire du candidat président Paul BIYA. Cette action des évêques a été perçue et dénoncée comme un soutien au régime en place. Au-delà de ces divergences des points de vue, des clivages ou de la rupture entre les discours individuels et collectifs des membres de l'épiscopat qui participent de la construction du discours officiel de l'acteur religieux, c'est la vocation de l'Église catholique à travailler pour la justice dans le champ électoral au Cameroun qui est remise en question et ce, malgré son discours public progressiste et sa volonté manifeste de contribuer à la construction de la démocratie.

¹En 2004, pendant que le Cardinal Christian TUMI affirmait sur les ondes de Radio France Internationale (RFI) que l'élection présidentielle a été une « mascarade », Monseigneur TONYE BAKOT alors archevêque métropolitain de Yaoundé jugeait celle-ci passable et adressait ses félicitations au président vainqueur, Cf. *Cameroon Tribune* du 14 octobre 2004. Plus proche de nous, la publication de deux lettres pastorales différentes pour un seul évènement : le scrutin législatif et municipal du 30 septembre 2013. En effet, Monseigneur Samuel KLEDA, l'actuel président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun a signé une lettre pastorale au nom de tous les évêques et dans laquelle il aurait invité subtilement les citoyens à voter pour l'opposition. A la suite, une contre-lettre cette fois-ci signée par Monseigneur Jean MBARGA, alors administrateur provisoire de l'archevêché de Yaoundé venait contrecarrer la première jugée hostile et corrosive à l'égard du régime en place.

II. PROBLÉMATIQUE

La notion de société civile fait partie du discours politique en Afrique depuis une trentaine d'années². Plus précisément, on en parle au Cameroun depuis le retour du pluralisme politique en 1990. L'institutionnalisation de ce phénomène se traduit par la promulgation des lois sur les libertés sociales et les associations édictées par l'État au sortir de la crise sociopolitique qui a traversé cette séquence historique³. Au cours de ces « *années de brise* » (MBIDA, 2010), on a vu émerger, à côté des entrepreneurs politiques et des structures étatiques, dans l'espace public un ensemble d'acteurs intégrés au sein d'une organisation qu'on appelle : société civile. Toutefois, elle reste un concept qui crée beaucoup de controverses parce que difficile à définir et à circonscrire⁴. En dépit du débat qu'elle suscite, la société civile joue un rôle de vigilance critique au même titre que les médias qui s'imposent en symbole d'une société en cours de démocratisation. A cet égard, la société civile à travers ses actions et ses discours intervient⁵ au côté de l'État, dans une moindre mesure, aux négociations relatives aux enjeux politiques, sociaux et économiques qui engagent l'intérêt collectif. Dans ce sens, certains ont pu affirmer que l'émergence de cet acteur social consacre la fin du monopole des partis politiques sur la vie publique, la fin de la dialectique parti au pouvoir/ opposition et l'avènement d'une force sociale vive (MAMADOU DEME : 2008). C'est dans cette logique que la dernière élection présidentielle d'octobre 2011 a laissé apparaître dans le champ politique plusieurs acteurs de la société civile à différents niveaux du processus électoral.

Sur ce point, l'observation des activités animées par ces différentes catégories d'acteurs (partis politiques, société civile, médias, etc.) avant, pendant et après cette élection est le débat ouvert sur la réforme du système électoral en vigueur au Cameroun. Un système électoral qui demeure, par ailleurs, très contesté⁶ par les acteurs ci-dessus mentionnés. C'est

² Si la rhétorique de la société civile est d'apparition récente en Afrique, le concept lui-même est ancien puisqu'on le retrouve sous la plume d'auteurs aussi divers que John LOCKE (1967), HEGEL (1975), Karl MARX (1857) et, bien sûr, l'italien Antonio GRAMSCI (1983) qui l'a théorisé.

³ Notamment la loi n° 90/053 du 19 Décembre 1990 sur la liberté d'association.

⁴ En effet, d'aucuns reprochent au concept de société civile son caractère polysémique et un peu « fourre-tout ». Dominique COLAS constate de ce fait que : « *Devenu l'étiquette de toutes sortes de marchandises, ou parfois même le label du vide, « société civile » forme un lieu commun où les commodités d'un mot de passe permettent de se parler sans savoir ce que l'on dit, ce qui évite de trop se disputer.* » (COLAS, 1992 :44).

⁵ L'idée ici n'est pas de cautionner un quelconque vernissage politique, mais celle d'un consensus sur les manières de gérer la chose publique. En démocratie, c'est évident, consulter ne suffit pas, la question des procédures est tout aussi fructueuse.

⁶ Le débat sur le système électoral reste très houleux au Cameroun et spécifiquement celui en rapport avec l'actuel code électoral dont les acteurs sociopolitiques (partis d'opposition et société civile) reprochent de faire la part belle au régime en place. Même l'organe en charge des questions électorales (Elecam), reste contesté de par sa constitution. Ses membres étant, pour la plupart, réputés membres ou anciens membres du parti au pouvoir RDP, ce qui contribue à entacher la crédibilité de cette institution. (EBOUSSI BOULAGA et alii : 2014)

que, le consensus⁷ n'est pas total et acquis entre les partis politiques de l'opposition, la société civile et le parti au pouvoir (RDPC) sur les termes du nouveau code électoral sensé organiser la compétition politique. Ces acteurs de la société civile reprochent à ce nouveau code électoral d'être inéquitable et, par conséquent, d'entacher la transparence et la crédibilité de l'élection présidentielle d'octobre 2011 et les scrutins à venir. Le code électoral, il convient de le rappeler, est fondamental et a pour objectif de favoriser et de garantir une expression optimale et transparente du suffrage universel. C'est lui qui organise le mode de dévolution du pouvoir et fixe les conditions de la crédibilisation des résultats d'une élection. Parmi les acteurs de la société civile qui se sont illustrés dans ce débat figure en bonne place l'Église catholique. Les prises de position et les discours produits par ses membres à travers les médias à propos d'un code électoral consensuel ont été différemment interprétés par l'opinion nationale et internationale et les principaux acteurs impliqués dans le processus électoral au Cameroun.

En effet, le débat sur la transparence et l'équité électorales est un sujet qui revient avec récurrence à l'issue de chacune des élections organisées au Cameroun depuis 1992. ZAMBO BELINGA observe à ce sujet que « *la configuration de l'interaction politique entre opposition et majorité au pouvoir de l'ère de la démocratisation au Cameroun laisse observer deux groupes d'acteurs politiques qui s'accrochent sur la question de la transparence électorale.* » (2007 : 31). L'abondant contentieux postélectoral de chaque scrutin depuis le retour au pluralisme l'atteste de manière indéniable. L'Église catholique figure parmi les toutes premières institutions à s'être préoccupées de la mise sur pied d'une Commission électorale nationale indépendante (CENI). C'est ainsi qu'en janvier 1993 à Bertoua et à Bameté en 1996 à l'occasion de ses assises annuelles (conférence épiscopale), elle avait déjà pris position en faveur de la création de la CENI. Une position réaffirmée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé Monseigneur Victor TONYE BAKOT qui avait remis en son temps au premier ministre, chef du gouvernement, une copie des conclusions des travaux de la

⁷La notion de consensus implique l'analyse des mécanismes et des procédures qui font naître la décision collective. Dans la société démocratique moderne, le besoin d'un consensus est ressenti plus fortement que dans n'importe quel autre type d'organisation sociale : elle renvoie ainsi aux formes de débats et aux règles des affrontements légitimes qui organisent la vie politique. C'est donc cet accord minimal qui fait que les individus qui en sont membres reconnaissent les mêmes valeurs, se conforment aux mêmes normes et s'interdisent mutuellement l'usage privé de la violence dans la solution de leurs conflits. La légalité suppose ainsi, en amont, une législation consensuelle et en aval, des comportements électoraux conformes à cette législation, car il ne suffit pas d'édicter une réglementation électorale pour croire qu'elle va automatiquement irriguer le processus électoral.

commission nationale Justice et Paix⁸ publiées le 12 mai 2006 et portant réforme de tout le système électoral au Cameroun (Annexe 3).

Prenant appui sur les activités de cet acteur sur le terrain de l'action politique⁹, le présent travail de recherche tente de comprendre l'action et le positionnement de l'Église catholique, en tant que membre de la société civile, dans la construction démocratique et plus singulièrement dans le champ électoral à travers la réforme du système électoral au Cameroun. En effet, dans un contexte sociopolitique où de nombreux citoyens sont gagnés par un sentiment de désaffection d'un système politique dont la crise s'extériorise via l'abstentionnisme électoral qui atteint des proportions importantes (NGA, 2008) parce que les citoyens ont l'impression que les résultats sont connus à l'avance, la nécessité de la réforme du système électoral (*portée par un acteur social crédible*) reste un enjeu capital. Dès lors, il est question d'analyser les actions, les inactions voire les réactions de l'Église par rapport à la réforme électorale en vue de la création d'un environnement propice à des élections transparentes. A partir de là, le dessein que nous prétendons poursuivre tout au long de cette réflexion s'ordonne autour des interrogations suivantes : Comment l'Église catholique se positionne-t-elle à travers son action dans le champ électoral face aux acteurs engagés dans la compétition politique que sont les entreprises politiques ? Cet acteur reste-t-il neutre ou alors est-il engagé pour qui ou contre qui dans le champ électoral ? Ces interrogations s'articulent autour d'une saisie en profondeur des rapports qui se jouent entre Église catholique, partis politiques de l'opposition, société civile et pouvoir politique au Cameroun.

⁸ L'engagement social de l'Église catholique qui est au Cameroun se fait découvrir aussi auprès des services de la Conférence épiscopale nationale à l'instar du Service national Justice et Paix qui assure, entre autres missions d'engagement politique, le suivi du processus démocratique en collaboration avec les diocèses.

⁹ Quand nous parlons du rôle de l'Église catholique dans la société civile, nous devons distinguer entre la politique au sens strict en tant qu'art du politicien, et la politique dans son sens plus large, comprenant tout ce qui relève des ordres social et économique, et de l'établissement de la justice sociale. Tous les membres de l'Église doivent être engagés dans la politique au sens large. L'exercice de l'art du politicien et de l'engagement dans les partis politiques et dans le gouvernement est d'abord une tâche pour les chrétiens laïcs et non pour prêtres ou des religieux.

III. QUESTIONS DE RECHERCHE

Quatre interrogations constituent la toile de fond de ce travail. Nous en distinguons une principale et trois autres qui lui sont subsidiaires.

- **Question principale**

Comment l'Église catholique se positionne-t-elle face aux acteurs engagés dans la compétition politique à travers son action dans le champ électoral au Cameroun ?

- **Questions secondaires**

1. Quelle est la nature des relations entre le pouvoir politique et l'Église catholique dans le champ électoral au Cameroun ?
2. Quel est le sens de la lutte et des clivages qui se font *intra* et *extra muros* de l'Église catholique sur la question de la réforme du système électoral au Cameroun ?
3. Quelles sont les perceptions auxquelles l'action de l'Église catholique dans la réforme du système électoral a donné lieu au sein de la société civile et des partis politiques ?

IV. HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

Pour répondre aux quatre interrogations que nous avons formulées en amont, nous avons défini une hypothèse générale et trois hypothèses secondaires.

IV-1 Hypothèse générale

Les actions, les inactions et les réactions de l'Église catholique dans le champ électoral s'orientent vers une collusion de stabilité hégémonique avec le pouvoir politique au Cameroun.

IV-2 Hypothèses secondaires

H1. Le champ électoral constitue un espace d'échanges mutuels et de transactions collusives entre l'Église catholique soucieuse de ses intérêts et le pouvoir politique à la recherche de la légitimation et de la pérennité des élites dirigeantes au Cameroun.

H2. Le désir latent de la hiérarchie de l'Église catholique de protéger ses intérêts catégoriels (subventions de ses institutions, élargissement de l'influence du christianisme dans le nord du pays...) explique, en partie, l'incapacité de celle-ci à adopter une position unifiée aussi bien face au parti au pouvoir qu'aux partis de l'opposition.

H3. L'appréciation de l'action de l'Église catholique dans le champ électoral remet en cause la crédibilité de cet acteur et varie en fonction de la nature des activités des acteurs impliqués aussi bien dans la société civile que dans le champ de la compétition politique.

V. OBJECTIFS DE RECHERCHE

L'objectif principal de la présente étude est de déterminer la position de l'Église catholique dans le champ électoral face aux acteurs engagés dans la compétition politique et préciser les enjeux de ce positionnement au regard des luttes qui structurent le champ politique au Cameroun. Ce principal objectif est subdivisé en trois autres qui lui sont secondaires. Il s'agit en premier de démontrer que l'Église catholique et le pouvoir politique entretiennent des relations d'échanges mutuels de services dans le champ électoral qui servent, chacun en ce qui le concerne, les intérêts des deux acteurs. Ensuite de montrer que les antagonismes et les divorces qui structurent les positions des membres de l'Église catholique sur la question de la réforme du système électoral sont symptomatiques de l'existence de courants contradictoires qui traversent cette institution au Cameroun. Enfin, de rendre compte de quelle manière l'action de l'Église catholique dans le champ électoral, durant l'élection présidentielle de 2011, a été perçue par les partis politiques et les acteurs de la société civile engagés dans la défense et la promotion des valeurs démocratiques au Cameroun.

VI. INTÉRÊT DU SUJET

« *Société civile et démocratisation au Cameroun : comprendre l'action de l'Église catholique dans le champ électoral* » tel est le sujet de notre recherche. La démarche intellectuelle que nous entreprenons dans le cadre de cette étude impose que nous présentions, à ce stade, les motivations qui nous poussent à nous intéresser à ce thème. Dans ce sens, nous pouvons situer l'intérêt de cette réflexion à trois niveaux.

D'abord sur le plan scientifique, l'intérêt d'étudier l'action de l'Église catholique dans le champ politique au Cameroun retient notre attention depuis nos premiers pas dans la recherche (OBAME, 2005). Le souci d'approfondir l'analyse des actions de cet acteur social, cette fois, dans le domaine de la réforme du système électoral camerounais, pourra permettre une mise en exergue d'une autre facette de l'Église catholique à travers son positionnement dans ce débat qui reste d'actualité. Par ailleurs, nous pensons que les formes de convergence et surtout de divergence argumentative auxquelles se livrent les membres de l'épiscopat sur la

question de la réforme électorale et qui s'affrontent sur la scène publique sur des sujets d'ordre purement politique¹⁰, méritent une attention particulière. Le décryptage de ces échanges pourrait contribuer plus globalement à la compréhension des questions touchant les rapports Église/État ou Église/Société. De fait, cette étude pourrait constituer une grille de lecture susceptible d'éclairer les formes contemporaines d'action collective dans le contexte sociopolitique camerounais. En effet,

« *L'étude des formes émergentes d'engagement public et d'action collective est cruciale pour comprendre les dynamiques démocratiques, les modalités d'exercice de la citoyenneté ordinaire, de constitution des problèmes publics et de légitimation des interventions étatiques, le déploiement de nouvelles figures de la société civile et l'institution de nouveaux régimes de l'action publique.* »(CEFAI, 2007 : 8)

Ensuite, sur le plan politique, le débat sur la réforme du système électoral au Cameroun pose un problème tout aussi crucial dans la maturité de la vie politique du pays : celui de la transition politique à la tête de l'État. En effet, il est difficile pour l'observateur de la scène politique camerounaise de penser que le désir manifesté par le chef de l'État d'ouvrir le débat sur la réforme du système électoral¹¹, n'a pas suscité des réactions, des apports et des contributions de toutes natures, venant d'acteurs différents (partis politiques, société civile, associations...) avec pour ambition d'aboutir à un document consensuel. Ce qui implique et explique l'effervescence que connaît le champ politique camerounais. Cependant, ce qui nous paraît important à souligner et qui retient ici notre attention, c'est la participation de l'Église catholique comme membre influent de la société civile dans ce débat.

Enfin, sur le plan de la *praxis sociale*, la société civile occupe depuis quelques années déjà au sein des États africains dits démocratiques en général et au Cameroun en particulier, une place importante dans les mouvements sociaux. Cette position se justifie d'une part, du fait que la société civile est davantage engagée dans la défense des causes d'intérêt général. D'autre part, la crise de confiance et de crédibilité que connaissent les partis politiques auprès des citoyens, due à leurs limites à pouvoir défendre les intérêts de ces derniers et à jouer le rôle de contrepoids vis-à-vis du régime actuel, permet à la société civile de se positionner

¹⁰ A ce sujet, lire par exemple les lettres ouvertes et très critiques du Père Ludovic LADO (Ludovic TONLIEU LADO est un prêtre jésuite, il a été enseignant et vice-doyen de la faculté des sciences sociales et de gestion de l'Université Catholique d'Afrique Centrale de Yaoundé. Il dirige aujourd'hui l'Institut de la Dignité et Des Droits Humains du CERAP à Abidjan). L'une à l'endroit des évêques du Cameroun (Annexe 4) et l'autre au président de la République (Annexe 5) à qui il reprochait respectivement pour les premiers, de ne pas poser le problème de « *l'iniquité du système électoral en vigueur* » et au second, demandait de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle d'Octobre 2011.

¹¹ En effet, en date du 28 février 2012 et sur instruction du président de la République, le premier ministre, chef du gouvernement recevait les membres de la société civile et particulièrement le *Forum de la société civile pour la démocratie*, dans le cadre de ce que l'on a appelé à ce moment « les consultations populaires » pour discuter du projet portant code électoral avant son introduction à l'Assemblée Nationale.

aujourd'hui comme un groupe social actif dans la défense des intérêts multiformes des populations¹². Le constat reste cependant que, dans les sociétés africaines engagées dans le processus de libéralisation politique et de décompression autoritaire¹³ amorcé au début des années 1990 instituant désormais la délibération comme mode de gestion de l'État, à l'instar du Cameroun, celle-ci n'est pas toujours à l'abri de toute menace voire de détournement. Le rôle de la société civile sur la scène politique est de contrecarrer cette menace réelle qui pèse quelques fois sur la démocratie¹⁴.

VII. MÉTHODOLOGIE

L'étude des phénomènes sociaux se fait par le biais d'un certain nombre d'outils qui permettent au sociologue d'appréhender la réalité sociale. Ce fait est une convention heuristique coutumière. Nous traiterons donc ici, respectivement, du cadre théorique, des outils et des techniques de collecte des données, de l'état de la question et enfin de la construction des concepts.

VII-1 Le cadre théorique

L'analyse du phénomène qui nous préoccupe tout au long de ce travail nécessite une armature théorique qui permet au chercheur de s'inscrire dans l'un des multiples schèmes d'intelligibilité du social. Ainsi, le constructivisme structuraliste et l'interactionnisme sont les principaux paradigmes qui seront mobilisés tout au long de cette réflexion pour « comprendre » et « expliquer » le phénomène qui est au centre de notre préoccupation.

¹² La société civile telle qu'elle se présente et agit sur le terrain n'est pas homogène comme nous le verrons un peu plus loin dans ce texte. Elle reste traversée par des courants contradictoires qui sont irrigués par la défense des intérêts parfois égoïstes de certains de ses membres.

¹³ Nous empruntons cette expression à Jean-François BAYART. Elle désigne le processus de transition politique engagé sur le continent africain depuis 1990. Les faits empiriques prouvent bien que, dans un pays comme le Cameroun, ce qui en toile de fond structure la pratique et l'imagination politique des acteurs au pouvoir, autour du pouvoir, mais aussi ceux qui s'y opposent, émerge encore largement au registre de la rémanence autoritaire. Pour plus de détails, voir BAYART J.-F., « La problématique de la démocratie en Afrique. La Baule et puis après ? », in les *Chemins de la démocratie*, Politique Africaine, n° 43, octobre 1991, pp. 5-20.

¹⁴ Plusieurs exemples tirés du continent et du contexte africains permettent d'illustrer ce phénomène de « démocratie en danger », notamment ces faits rapportés par *Les Éditions Le Pays*, au sujet des pays comme le Sénégal et le Niger, en ces termes : « Dans certains pays africains par exemple, il nous a été donné de voir ce rôle accru de la société civile dans le jeu démocratique, dans la dévolution du pouvoir d'État. Au Sénégal, Abdoulaye WADE, dont la candidature a été contestée, n'a pas été battu à la régulière par la seule force de l'opposition politique, encore moins de Macky SALL. On sait tout le travail fait par la société civile avec des mouvements comme « Y en a marre ». On a également en mémoire l'influence qu'a eue la société civile nigérienne dans la préservation des acquis démocratiques du pays au moment où TANDJA, dans son aveuglement politique, a mis à rude épreuve les institutions républicaines. (...) Cela démontre à suffisance que la défense de la démocratie n'est pas l'affaire des seuls hommes politiques, dont l'action est très souvent minée par des calculs égoïstes. » *Le Pays* N° 5112 du mardi 15 mai 2012. Dans l'actualité récente, c'est une tentative de révision de la constitution le 30 octobre 2014 qui a poussé le peuple burkinabé dans la rue afin d'empêcher au président Blaise COMPAORÉ de se maintenir au pouvoir pour un cinquième mandat. Les leaders de cette opposition ont parlé de « printemps noir au Burkina Faso ».

VII -1-1 Le constructivisme structuraliste de Pierre BOURDIEU

Selon BACHELARD (1938 :14) « *rien ne va de soi, rien n'est donné, tout est construit.* ». Ainsi, l'intelligence de l'action de l'Église catholique dans le champ électoral au Cameroun, relève d'un effort de construction de la réalité sociale. Car les actions et interactions sociales sont appréhendées comme des constructions historiques et quotidiennes des acteurs, que ces derniers soient individuels ou collectifs. En fait, les acteurs construisent eux-mêmes leur société et participent de manière collective ou individuelle à son édification. C'est dans ce sens que l'on peut comprendre que les acteurs « *ne subissent pas les faits sociaux. Ils participent plutôt comme des sujets, à travers les pratiques et les interactions de la vie quotidienne, à la transformation, la production, la reproduction, l'approbation et à l'invention des formes sociales.* » (NGA NDONGO, 2003 : 40)

BOURDIEU, cité par CORCUFF, définit ainsi le constructivisme structuraliste :

« *A la jonction de l'objectif et du subjectif : « par structuralisme ou structuraliste, je veux dire qu'il existe, dans le monde social lui-même (...) des structures objectives indépendantes de la conscience et de la volonté des agents, qui sont capables d'orienter ou de contraindre leurs pratiques ou leurs représentations. Par constructivisme, je veux dire qu'il y a une genèse sociale d'une part des schèmes de perception, de pensée et d'action qui sont constitutifs de ce que j'appelle habitus, et d'autre part des structures sociales, et en particulier de ce que j'appelle des champs.* » (2011 : 26-27)

L'action de l'Église catholique dans le champ politique comme on peut le soupçonner ne naît pas avec la dernière élection présidentielle. Au contraire, pour l'observateur averti de la scène politique camerounaise, elle reste un travail entrepris par cet acteur depuis plusieurs décennies. Ce qui épouse le point de vue de certaines organisations de la société civile engagées dans ce sens¹⁵. Le paradigme de la sociologie constructiviste tel que nous le présentons ci-dessus va nous permettre, dans le cadre de cette analyse, d'observer les attitudes, les comportements et surtout les *habitus* des principaux acteurs (considérés comme des *agents* selon BOURDIEU) qui nous intéressent et au premier rang desquels figurent l'Église catholique, la société civile et les acteurs politiques à travers le temps. Selon BOURDIEU en effet,

¹⁵ Il existe aujourd'hui plusieurs organisations (ONG, associations et réseaux) au sein de la société civile camerounaise dont le but est la promotion de la démocratie dans le champ politique et l'espace public. *Le Forum de la Société Civile pour la Démocratie* (FSCD) reste la plus importante d'entre elles parce que composé de plus de 40 de ces organisations.

« Le principe de l'action historique, celle de l'artiste, du savant ou du gouvernant comme celle de l'ouvrier ou du petit fonctionnaire, n'est pas un sujet qui s'affronterait à la société comme à un objet constitué dans l'extériorité. Il ne réside ni dans la conscience ni dans les choses mais dans la relation entre deux états du social, c'est-à-dire l'histoire objectivée dans les choses, sous forme d'institutions, et l'histoire incarnée dans les corps, sous la forme de ce système de dispositions durables que j'appelle habitus. » Cité par CORCUFF (2011 : 28).

Le principal moment choisit comme cadre de référence de notre argumentation est l'élection présidentielle tenue au Cameroun en octobre 2011. Ce moment nous semble important dans notre analyse parce qu'il symbolise et cristallise une période capitale d'intense activité politique. Puisqu'il s'est agi à cette date du renouvellement de l'élite politique au plus haut niveau de l'État. Néanmoins, nous ne nous interdirons pas des incursions dans l'histoire politique (récente ou éloignée) du Cameroun afin de convoquer des faits susceptibles de soutenir et d'éclairer notre argumentaire quand bien même ceux-ci ne seraient pas inscrits chronologiquement dans cet espace-temps prédéfini.

L'approche constructiviste nous permettra ainsi de comprendre l'apport de l'histoire et de l'historicité dans la construction de l'action de l'Église catholique au sein de la société civile camerounaise à travers des comportements, des attitudes et des faits de cet acteur qui s'impose à l'observation dans le champ politique et électoral. Le constructivisme structuraliste intervient non seulement dans la manière de collecter les faits convoqués dans cette étude, mais aussi dans celle de les interpréter et de leur donner un sens.

VII -1-2 L'interactionnisme symbolique de Erving GOFFMAN

L'interactionnisme regroupe un ensemble d'approches constituant les interactions entre acteurs comme élément explicatif fondamental des formes et des structures concrètes des situations et des systèmes. C'est une approche qui s'inscrit plus globalement dans le cadre de l'analyse des faits sous le prisme du schème actanciel. En effet, cette approche tire son fondement de l'idée que *« les comportements des « acteurs » sociaux ne peuvent être réduits à des effets de structure ou de système. Les acteurs agissent et leurs actions sont intentionnelles et stratégiques. »* (QUIVY et VAN CAMPENHOUDT, 2006 : 91). Dans cette perspective, les phénomènes étudiés par le sociologue sont *« expliqués en tant que composantes et résultantes de ces actions. »* (QUIVY et VAN CAMPENHOUDT, 2006 : 91) selon ces mêmes auteurs, *« Une interaction est une situation de face à face où les individus impliqués s'influencent directement (...) chaque comportement ou message de l'un induit un comportement ou message de l'autre dans un processus dynamique ; ils « interagissent »*

(QUIVY et VAN CAMPENHOUDT, 2006 : 91). Plus spécifiquement, « *l'interactionnisme symbolique est un courant privilégiant les significations spontanément élaborées par les acteurs au cours de ces interactions.* » (GOFFMAN, 1973 : 290)

Ainsi, analyser les situations ou phénomènes étudiés dans une perspective interactionniste revient à les considérer comme « *le résultat des interactions entre l'ensemble des protagonistes.* » (QUIVY et VAN CAMPENHOUDT, 2006 : 91). Dès lors et en ce qui concerne cette étude, les principales interrogations ou questions que cette approche va nous permettre d'élucider sont les suivantes : comment les actions de l'Église catholique dans le champ électoral au Cameroun se développent-elles ? Avec quelle intentionnalité et selon quels processus ? Ou encore comment se construit progressivement une situation d'interaction entre ces deux acteurs caractérisée tantôt par de fortes tensions ou au contraire par une grande complicité ? L'histoire nous apprend que les rapports entre le pouvoir politique et l'Église catholique au Cameroun se sont construits depuis la période des indépendances (NGONGO, 1982). L'Église durant ce parcours, s'est présentée face à l'État et selon les contingences, tantôt comme force d'opposition ou de proposition. La singularité de cette recherche reste le regard porté sur cet acteur au sein de l'organisation de la société civile au Cameroun. Il s'agit ici de dégager les causes politiques qui expliquent l'usage social qui est fait aujourd'hui de la religion dans le cadre de la promotion de la démocratie. L'analyse des phénomènes qui nous intéressent ici consistera à éclairer le sens et la portée sociale de l'action de l'Église catholique au sein de la société civile au Cameroun.

VII -2 Outils et techniques de collecte des données

Pour rassembler les informations nécessaires à cette étude, trois techniques de collecte des données ont été retenues : l'observation directe, l'observation documentaire ou l'analyse de contenu et les entretiens.

VII -2 -1 L'observation directe

C'est une méthode basée strictement sur l'observation visuelle de la réalité que cherche à élucider le chercheur. Qu'elle soit structurée ou non, elle reste indispensable dans la mesure où « *les méthodes d'observation directe constituent les seules méthodes de recherche sociale qui captent les comportements au moment où ils se produisent sans l'intermédiaire d'un document ou d'un témoignage.* » (QUIVY et VAN CAMPENHOUDT, 2006 : 177). De façon plus précise, « *l'observation directe favorise l'accès immédiat aux comportements, aux actes et aux objets en temps, situation et contexte pratiquement réels dans lequel interagissent*

les différents acteurs sociaux. » (NGA NDONGO, 1999 : 300). Il s'agit, dans un contexte purement naturel, de porter notre regard à la fois « (...) *sur les comportements des acteurs en tant qu'ils manifestent des systèmes de relations sociales ainsi que sur les fondements culturels et idéologiques qui les sous-tendent.* » (QUIVY et VAN CAMPENHOUDT, 2006 : 177). Elle est d'autant plus pertinente qu'elle permet au chercheur non seulement d'observer de l'extérieur le phénomène qui l'intéresse mais aussi et surtout qu'elle peut être de longue ou de courte durée.

Dans ce sens, elle nous permettra d'observer comment s'est construite l'action de l'Église catholique dans le champ électoral camerounais. Ceci à travers les événements, les situations, les phénomènes et les interactions saisis sur le vif entre l'Église catholique et le pouvoir politique dans un espace-temps préalablement défini (celui de l'élection présidentielle de 2011). Tout au long des deux dernières décennies, nous avons été témoin de nombreux faits (discours, actualité, faits divers...) qui sont directement liés à la présente recherche et qui y seront exploités ou convoqués pour étayer notre argumentaire. Bien que féconde, l'observation directe est complétée par d'autres outils de collecte des données dans le but d'effectuer un travail d'investigation en profondeur qui confère à la recherche un degré de validité satisfaisant.

VII -2-2 L'observation documentaire

L'observation documentaire, dans le cadre de ce travail, est appréhendée comme :

« Une forme d'observation différée qui, par nécessité, ne saisit pas directement le phénomène intéressé, mais uniquement certaines de ses conséquences. On peut regrouper dans cette catégorie aussi bien l'analyse des documents, des statistiques officielles que de véritables matériels. C'est le type de méthode non-réactive puisque le chercheur n'intervient qu'après que le phénomène se soit produit. » (GHIGLIONE et MATALON, 1992 : 301)

Les phénomènes sociaux laissent toujours des traces sur des supports divers parmi lesquels on retrouve des documents écrits que le sociologue récolte pour les exploiter dans le cadre de ses investigations. C'est la raison pour laquelle l'analyse de contenu occupe une place importante dans la collecte des données liées à cette étude. Elle est *« l'application générique d'un ensemble d'outils regroupant à la fois les études de presse et l'analyse systématique, objective, quantitative et qualitative du contenu de toute communication, écrite ou verbale, linguistique ou paralinguistique. »* (NGA NDONGO, 1993 : 7). Cependant, les documents et les données bien que préexistant au chercheur ne s'obtiennent pas en toute évidence. Encore faut-il que le chercheur soit capable, à l'aide d'un travail d'organisation

préalable, de déceler ces informations, les extraire et les exploiter à son compte. MUCHIELLI abonde dans ce sens lorsqu'il affirme :

« Qu'analyser le contenu (d'un document ou d'une communication), c'est par des méthodes sûres (...) rechercher les informations qui s'y trouvent, dégager le sens de ce qui y est présenté, formuler et classer ce que contient le document ou cette communication. »(MUCHIELLI, 1991 : 191)

A l'aide de cette technique, nous avons exploité des documents écrits, non écrits, iconographiques, sémiotiques et phonétiques à travers « *une double lecture où une lecture seconde se substitue à la lecture « normale » du profane.* » (BARDIN, 1989 : 15) Pour faire ressortir le sens parfois caché que donne l'Église catholique à son action au sein de la société civile camerounaise. Le but de l'usage de l'analyse de contenu ici est l'inférence qui permet de « *remonter aux causes, voire descendre aux effets des caractéristiques des communications.* » (BARDIN, 1989 : 25). L'observation documentaire a consisté à rassembler la documentation (il s'agit ici de correspondances, de déclarations, de notes, des rapports, de journaux, etc.) relative à la contribution de l'Église catholique dans le champ électoral au Cameroun. Au total, nous avons consulté 15 journaux, 65 lettres pastorales, communiqués et messages des évêques du Cameroun. Les informations collectées pour cette recherche documentaire ont été puisées pour la plupart dans les bibliothèques publiques et privées (UCAC, Fondation Paul ANGO ELA, Institut français, Séminaire sainte Thérèse de Mvolé, Conférence épiscopale nationale du Cameroun...). Par ailleurs, nous avons échangé avec une pluralité d'acteurs sociaux.

VII -2-3 Les entretiens

L'entretien est une technique de collecte des données qui consiste à organiser une conversation entre un enquêteur et un enquêté. Elle se caractérise donc par un contact direct, un échange entre le chercheur et ses interlocuteurs. Pour GRAWITZ, « *L'entretien est un procédé d'investigation scientifique, utilisant un processus de communication verbale, pour recueillir des informations, en relation avec le but fixé.* » (GRAWITZ, 2001 : 644). C'est une méthode qui convient particulièrement à

« l'analyse du sens que les acteurs donnent à leurs pratiques et aux événements auxquels ils sont confrontés : leurs représentations sociales, leurs systèmes de valeurs, leurs repères normatifs, leurs interprétations de situations conflictuelles ou non, leurs lectures de leurs propres expériences, (...) l'analyse d'un problème précis : ses données, les points de vues en présence, ses enjeux, les systèmes de relations (...) la reconstitution de processus d'action, d'expériences ou d'événements du passé. » (QUIVY et VAN CAMPENHOUDT, 2006 : 175)

Il existe cependant plusieurs modalités d'organisation des entretiens. Pour cette étude, nous privilégierons l'entretien dit semi-directif parce que

« *L'entretien semi-directif (...) intervient à mi-chemin entre une connaissance complète et antérieure de la situation par le chercheur, ce qui renvoie à l'entretien directif ou au questionnaire et une absence de connaissances qui renvoie à l'entretien non directif. Dans ce cas, le sujet est invité à répondre de façon exhaustive dans ses propres termes et avec son propre cadre de référence à une question générale (le thème), caractérisée par son ambiguïté.* » (GHIGLIONE et MATALON, 1992 : 49)

A cela, nous pouvons ajouter que cette variante de l'entretien permet

« *Un véritable échange au cours duquel l'interlocuteur du chercheur exprime ses perceptions d'un événement ou d'une situation, ses interprétations ou ses expériences, tandis que par ses questions ouvertes et ses réactions, le chercheur facilite cette expression (...) et permet à son vis-à-vis d'accéder à un degré maximum d'authenticité et de profondeur.* » (QUIVY et VAN CAMPENHOUDT, 2006 : 174)

Dans cette étude, il s'agit de partir à la recherche des actions de l'Église catholique dans le champ électoral. Dans ce sens, notre échantillonnage a été constitué entre autres : des acteurs qui se recrutent au sein de l'épiscopat camerounais étendu à son laïcat (06). Les structures de l'Église, telles que la conférence épiscopale nationale, la commission nationale « Justice et Paix », spécialisée dans les questions politiques et des droits de l'homme ont joué un rôle particulier dans cette réflexion. Des organisations de la société civile travaillant dans le champ électoral et œuvrant pour la promotion de la démocratie au Cameroun (05). Des partis politiques engagés dans la compétition électorale et représentés à l'Assemblée nationale (06). Au total, notre échantillonnage a été constitué de 17 personnes et les entretiens ont été menés dans les villes de Yaoundé et de Douala.

VII -3 Revue de la littérature

Sans prétendre à l'exhaustivité, il est question, à ce niveau, de faire ressortir les thèmes majeurs pour en proposer une synthèse. Cette recension bibliographique se structure autour de trois axes thématiques. D'abord les rapports entre société civile et démocratisation en Afrique, ensuite les processus de démocratisation en Afrique, et enfin, nous analyserons les relations entre Église catholique, État et démocratie en Afrique.

VII -3-1 Société civile et démocratisation en Afrique

OTAYEK (2002), dans un article publié dans la *Revue internationale de politique comparée* avec pour titre « Vu d'Afrique. Société civile et démocratie. De l'utilité du regard décentré » relève que la problématique de la société civile, comme acteur et nouvel espace d'expression politique des sociétés africaines, est aujourd'hui « *sujette à discussion* » à cause de la généalogie intellectuelle de ce concept qui reste enracinée dans la philosophie politique occidentale. L'auteur présente, dans son étude, le lien de causalité entre société civile et

démocratie. Il affirme, à cet effet, que la démocratisation (transition et consolidation) repose sur l'interaction entre l'État et la société civile comme entités différenciées, institutionnalisées et complémentaires. Il préconise de considérer ce nouvel espace en Afrique comme étant en construction et de l'appréhender dans une perspective historique tout en évitant, pour les chercheurs qui l'ont pour centre d'intérêt, de s'enliser dans des impasses concernant sa définition, sa réalité et sa transposition dans les pays africains au sud du Sahara. Bien que féconde, cette analyse ne met pas en relief l'engagement croissant de l'Église catholique en faveur de la démocratie depuis le début des années 1990.

Dans la même veine, ROY (2005) expose les difficultés relatives à la définition du concept de société civile et sa transposition dans un contexte non occidental : le Mali. Son interrogation principale porte sur la place qu'occupe celle-ci dans les discours des institutions internationales (Fonds monétaire international, Banque mondiale) et dans leurs projets relatifs aux pays en développement. Il examine la question de la société civile en termes de clientélisme au sein de la société malienne qui empêche une véritable émergence de cet espace dans ce pays. Il rejoint de ce fait l'idée d'OTAYEK (2002) en affirmant à sa suite que la société civile doit théoriquement accompagner le processus de démocratisation qui passe par l'élection comme mode de légitimation du pouvoir. Ce point de vue n'est pas éloigné de ce que nous cherchons à démontrer dans notre travail. Il est, en effet, question de scruter l'action de l'Église catholique dans le champ électoral au Cameroun et d'y déterminer son rôle et son positionnement. Les limites que l'on peut relever chez cet auteur restent orientées vers la délimitation géographique de l'étude (Mali) et les sous thèmes abordés puisqu'ils (décentralisation, clientélisme) ne sont pas directement liés à notre trajectoire heuristique.

VII -3-2 Les processus de démocratisation en Afrique

Il existe un intérêt manifeste de la part des chercheurs pour ce que HUNTINGTON (1991) qualifie de « troisième vague » de la démocratisation¹⁶. Pour OTAYEK (1997), l'abondante littérature consacrée aux processus de démocratisation en Afrique noire se signale par la place relativement marginale dévolue aux faits de culture comme facteurs explicatifs du succès ou de l'échec de la construction de la démocratie d'une part, et à l'articulation entre démocratie et conscience ethnique ou religieuse d'autre part. Dans ce sens, l'élaboration

¹⁶Pour rappel, la troisième vague de démocratisation a démarré au Portugal et s'est étendue en Amérique latine, puis en Europe de l'Est. Une vague de démocratisation est observable quand un nombre de transitions de régimes non démocratiques s'effectue pendant une période de temps spécifique et que ce nombre est supérieur à celui des régimes qui font la transition inverse pendant cette même période. Selon HUNTINGTON (1996), les pays touchés n'appliquent pas également les préceptes de la démocratie, certains faisant une pleine transition tandis que d'autres n'assurant qu'une libération partielle de leur régime.

scientifique du concept de culture politique au regard des situations africaines suggère que celle-ci est un produit de l'histoire en transformation permanente. Cette conception tend, selon lui, à disqualifier définitivement les hypothèses déterministes qui, arguant de l'inexistence de culture démocratique et de conscience citoyenne dans bon nombre de sociétés non occidentales, considèrent que la démocratie y est vouée à l'échec.

BABACAR GUEYE (2009) prend, quant à lui, à contre-pied ce qui précède, en présentant, dans son texte, une analyse des succès et des résistances de la démocratie en Afrique noire. Dans son argumentaire, l'auteur présente les conférences nationales¹⁷, initiées dans plusieurs pays africains dès le début des années 1990, comme étant une invention voire une originalité et une contribution africaine à la théorie de la démocratisation. Ces assises politiques imposées quelque peu par les mouvements d'opposition aux pouvoirs établis à cette période, composés essentiellement d'organisations de la société civile, se sont soldées par des résultats variables selon les pays. Il constate que quelle que soit la voie empruntée, le processus de démocratisation a permis dans presque tous les pays africains le retour au pluralisme politique dans certains pays comme le Cameroun. Du côté des résistances, ce politologue pense que l'Afrique est un vaste chantier constitutionnel depuis les années 1990 et que l'apprentissage de la démocratie demande du temps et doit encore vaincre des pesanteurs et des écueils multiples parmi lesquels : la remise en cause de l'État de droit à travers le reniement de la séparation des pouvoirs et la remise en cause de l'encadrement juridique du pouvoir, la déchéance du contrôle de constitutionnalité, la persistance et la récurrence des coups d'État et des conflits armés, la contestation des élections de plus en plus imparfaites. Cette analyse rejoint le souci que nous avons dans cette étude, celui de mettre en exergue la contribution de l'Église catholique dans la consolidation de la démocratie au Cameroun à travers la réforme de son système électoral.

¹⁷ Huit pays francophones ont fait recours à la Conférence nationale dans la dynamique démocratique : Bénin en février 1990, Gabon en mars-avril 1990, Congo en février-juin 1991, Mali en juillet-août 1991, Togo en juillet-août 1991, Niger de juillet à novembre 1991, Zaïre d'août 1991 à décembre 1992, et enfin Tchad de janvier à avril 1993. Au Cameroun, le président de la République Paul BIYA déclarait sous la pression de l'opposition et devant le parlement le 27 juin 1991 « je l'ai dit et je le maintiens : la Conférence nationale est sans objet pour le Cameroun. » (PIGEAUD, 2011 : 54) Cela reste révélateur de la permanence d'un habitus autoritaire au sommet de l'État qui, malgré la pression du peuple, ne voulait pas lâcher prise.

VII -3-3 Église catholique, État et démocratie en Afrique

DIA (2010), dans sa thèse de doctorat en science politique, traite des dynamiques de démocratisation en Afrique noire francophone. Il aborde cette thématique dans les États africains comme étant la résultante, d'une part, des causes aussi bien endogènes qu'exogènes et induisant, dans sa pratique, au sein du continent, des effets contrastés et variables d'autre part. Cette analyse revisite les fondements qui ont sous-tendu différentes trajectoires qu'a prise la vague de démocratisation des pays d'Afrique noire francophone dans la dernière décennie du XX^e siècle. Aussi, l'auteur met un accent particulier sur la panne que connaît le processus de démocratisation dans les pays d'Afrique subsaharienne à travers notamment la résurgence de l'autoritarisme que l'on croyait-à tort- disparu dans les manières de penser et d'agir des dirigeants du continent. Ce point de vue nous permet de creuser une piste que nous pensons féconde dans notre étude, celle qui consiste à scruter les clivages qui se donnent à observer au sein de l'épiscopat camerounais sur les questions de gouvernance politique et notamment des questions qui relèvent de l'applicabilité de certains principes démocratiques tel que l'alternance au pouvoir et les modalités de son organisation.

Tout au long de cette revue, la société civile se présente comme un nouvel espace qui structure les sociétés engagées dans le processus de démocratisation amorcé par les pays du continent africain. La démocratisation, selon la lecture qui a été faite ici, reste un processus qui suit son cours dans les États d'Afrique subsaharienne d'où l'intérêt, dans le cadre de notre étude, d'appréhender l'action de l'Église catholique dans la reconfiguration du champ électoral dans le contexte camerounais.

VII -3-4 La définition et la construction des concepts

Tout au long de ce travail, l'usage récurrent de certains termes qui gravitent autour de notre thème de recherche nécessite un consensus préalable quant au sens que nous leur assignons. Car, « *Le savant doit d'abord définir les choses dont il traite afin que l'on sache et qu'il sache bien de quoi il est question.* » (DURKHEIM, 1989 : 127). Par-là, nous souscrivons à ce que BOURDIEU appelle « *la bienséance scientifique* » (BOURDIEU, 1957 : 61). Cet exercice que nous amorçons va au-delà d'une simple définition des concepts puisque

« La conceptualisation est plus qu'une simple définition ou convention terminologique. Elle constitue une construction abstraite qui vise à rendre compte du réel. A cet effet, elle ne retient pas tous les aspects de la réalité concernée mais seulement ce qui en exprime l'essentiel du point de vue du chercheur. » (QUIVY et VAN CAMPENHOUDT, 2006 : 115)

Action de l'Église catholique

Le concept d'action occupe une place centrale dans cette étude. L'action, en sociologie, est définie comme « *une activité humaine composée d'une suite de comportements inspirés par des motivations et orientés vers des buts. Elle peut être le fait d'un individu, d'un groupe ou exprimer la totalité d'un système social.* » (GRAWITZ, 2004 : 5). L'action collective au sens littéral et par opposition à l'action individuelle renvoie à l'action à plusieurs. Selon le dictionnaire *Larousse* c'est un mouvement collectif organisé en vue d'un effet particulier. Nous prenons à notre compte la conception qui la présente comme « *un mouvement unissant des groupes ou individus dans un objectif commun de défense de leurs intérêts ou d'un idéal.* » (GRAWITZ, 2004 : 5). Celle-ci ne peut exister que si « *des êtres sociaux collectifs naissent, se forment, définissent des situations comme injustes ou non-tolérables, des raisons d'agir et des répertoires d'action.* » (LIENARD et REMAN, 2006 : 57). L'action collective est donc une action « *conjointe* » ou une action « *concertée* ». Et selon CEFAI, « *elle se distingue des « effets agrégés » ou des « effets émergents » (...) en ce qu'elle implique une intention consciente de la part des acteurs qui y participent.* » (2007 : 8).

Dans le cadre de cette réflexion, l'action de l'Église catholique sera considérée comme toute initiative ou réactions de l'acteur religieux au sein des groupes, coalitions et organisations de la société civile qui agissent de concert avec l'Église dans le sens de la promotion des valeurs et des pratiques démocratiques. Elle sera principalement recherchée auprès de la CENC en tant qu'acteur collectif et de ses segments intermédiaires (SNJP) tout aussi bien qu'auprès des figures individuelles de l'épiscopat du Cameroun ; ceci, dans le but de dégager la contribution spécifique de cet acteur engagé dans le champ électoral au Cameroun. En outre, l'Église catholique en tant qu'« acteur social » est appréhendée dans le cadre de ce travail et de manière opératoire comme un acteur qui s'investit dans le champ politique en tant que membre de la société civile. Le service national justice et paix (SNJP) de la Conférence épiscopale nationale s'occupe particulièrement des questions touchant à la politique. En dehors de cette structure, les membres de l'épiscopat (pape et évêques) considérés comme le « haut clergé » et les prêtres paroissiaux considérés comme le « bas clergé » interviennent dans le débat portant sur des enjeux d'intérêt collectif.

Champ électoral

Le champ électoral désigne ici un espace structuré et dynamique, caractérisé par des interactions entre différents acteurs que sont principalement les entreprises politiques, les organisations de la société civile et définit par la défense des enjeux, des positions, des intérêts spécifiques où ces acteurs s'emploient à renforcer leurs positions afin de façonner cet espace à leur avantage. Le champ électoral constitue ainsi une arène de confrontation et de rapport de force symbolique entre les agents de ce champ dont l'enjeu est, non seulement la lutte du pouvoir au moyen des capitaux politique et symbolique mobilisés par les acteurs de ce champ, mais aussi pour la rentabilisation de ces capitaux. Dans le champ électoral, un acte posé est toujours « intéressé » (BOURDIEU : 1994)

Réforme du système électoral

D'après le *Lexique des sciences sociales*, en science politique, une réforme désigne « un changement opéré en vue d'une amélioration. » (GRAWITZ, 2004 : 346) La réforme électorale est un concept large qui couvre, entre autres, le fait de mieux adapter les processus électoraux aux désirs et attentes des populations. Il s'agit d'une réforme si et seulement si le but premier est d'améliorer les processus électoraux, par exemple en augmentant le niveau d'impartialité, de transparence, d'intégrité et d'exactitude. Elle se divise généralement en trois domaines :

Dans le domaine légal, lorsqu'elle entraîne la modification de la constitution, de la législation électorale ou de règlements apparentés pour rehausser l'intégrité, la pertinence et l'efficacité du cadre légal. Sur le plan administratif, il s'agit de l'introduction, au sein de l'organisme qui gère les élections, de nouvelles stratégies, structures, procédures et innovations techniques qui lui permettent de s'acquitter de ses responsabilités légales. Par exemple introduire de nouvelles technologies pour des services comme le vote, l'inscription des électeurs ou la logistique électorale. Dans le domaine politique, en apportant une modification de l'environnement politique dans lequel évolue l'organisme de gestion des élections en lui conférant plus d'autonomie par exemple.

La réforme peut ainsi être effectuée à l'aide de différents moyens et provenir de diverses sources. L'environnement international actuel, qui met en valeur la représentation démocratique, avec l'aide d'organismes locaux de la société civile et d'autres parties prenantes, incite ces acteurs à réclamer de plus en plus des mesures de réforme aux gouvernements.

Démocratisation

Nous ne pouvons définir le concept de démocratisation sans au préalable définir celui dont il tire son origine : la démocratie. Abraham LINCOLN¹⁸, ancien président des États-Unis, décrivit en 1863 l'essence même de la démocratie par ces quelques mots « *the governance of the people, by the people for the people.* » Le peuple, c'est-à-dire les citoyens d'un État, est, d'après cette définition, le véritable souverain et doit être inclus dans le processus de prise de décision. Il nous semble important de souligner ici qu'il n'existe aucune définition généralement acceptée de la démocratie qui prétende englober toutes les composantes possibles d'un régime démocratique. En fait, la définition et la portée exactes de la notion de démocratie font l'objet de controverses. Il existe cependant un consensus international concernant les éléments essentiels de la démocratie. Ces éléments ont été définis dans deux résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies¹⁹. Elles constituent ainsi le point de référence de ce travail. A ce sujet, LEFON (1996) en fait une analyse sociologique des caractéristiques de la démocratie desquelles nous pouvons retenir :

- la légitimité du pouvoir est assurée par une consultation populaire ;
- cette procédure implique une compétition entre deux postulants au moins ;
- la compétition suppose à son tour la liberté d'organisation et d'expression des parties ;
- la puissance politique est limitée ; elle garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire, seul susceptible d'assurer dans les limites de la loi, les libertés et la sécurité des citoyens, soumettant ainsi le pouvoir lui-même à la loi.

Tels sont les principaux traits qui nous permettront de cerner le processus démocratique au Cameroun, en examinant comment l'Église s'y positionne tout en ayant à l'esprit cette mise en garde de COT et MOUNIER qui estiment que :

« *Il ne suffit pas de transposer les institutions et les grands principes de la démocratie pour obtenir un régime démocratique. Il faut de plus développer les règles opérationnelles du système démocratique : attitudes politiques, normes de comportement, mécanisme de prise de décision, relation entre gouvernants et gouvernés. Or cet ensemble culturel est lié au système de croyances et au code de relations personnelles qui caractérisent une société...* » (COT et MOUNIER, 1974 : 36-37)

¹⁸ Abraham LINCOLN est devenu en 1860 le 16^{ème} Président des États-Unis d'Amérique. C'est à lui que nous devons cette définition de la démocratie « *gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.* »

¹⁹ Assemblée générale de l'ONU, Promotion et consolidation de la démocratie, 4 décembre 2000, Doc ONU A/RES/55/96.

Société civile

La notion de société civile reste très controversée. Sa définition est loin de faire l'unanimité de la part de nombreux chercheurs qui s'y sont intéressés. De manière globale, la société civile peut se définir à travers deux façades : la première considère que ce terme est employé pour parler globalement de personnes ou de groupes d'individus organisés collectivement, indépendamment de l'État. Sous cette appellation, on regroupe des mouvements, organisations, associations qui agissent en dehors de l'État et des pouvoirs constitués, pour faire prendre en compte leurs valeurs et leurs intérêts par les décideurs politique et économique. Les organisations non gouvernementales, les syndicats, les associations diverses, les groupements paysans, les entreprises pour ne citer que ces quelques types de regroupement, font en théorie partie de la société civile. D'après DIAMOND (1994 : 5), la société civile est :

« Le domaine de la vie sociale organisée qui se fonde sur le volontariat, la spontanéité, une autosuffisance, l'autonomie vis-à-vis de l'État, qui est lié par un ordre légal ou un ensemble de règles communes. Elle se distingue de la « société » en général dans le sens où elle implique des citoyens qui agissent collectivement dans un espace public pour exprimer leurs intérêts, leurs passions et leurs idées, échanger des informations, atteindre des buts communs, interpeler les pouvoirs publics et demander des comptes aux représentants de l'État. Elle n'inclut pas les efforts politiques visant à prendre le contrôle de l'État. »

Le Livre Blanc de la gouvernance de l'Union européenne, quant à lui, donne cette définition du concept

« La société civile regroupe notamment les organisations syndicales et patronales (« les partenaires sociaux »), les organisations non gouvernementales (ONG), les associations professionnelles, les organisations caritatives, les organisations de base, les organisations qui impliquent les citoyens dans la vie locale et municipales, avec une contribution spécifique des Églises et des communautés religieuses. »(2001 : 23)

A ce stade, ce qui nous semble important de comprendre et de retenir dans ce foisonnement de définitions, c'est que la société civile ne forme aucunement un groupe homogène qui pourrait être représenté par une seule voix. En règle générale, les organisations de la société civile sont indépendantes, aussi bien des sources étatiques que des organisations économiques. Elles cherchent surtout à attirer l'attention et à créer un impact social dans la vie publique. La seconde, donne le sens de « *développement de sociétés* » autrement caractérisée par le terme de démocratisation. C'est dans ce sens que le concept de société civile sert parfois d'appel politique exigeant plus de démocratie. C'est d'ailleurs cette approche qui correspond le mieux à l'analyse que nous entreprenons.

Dans le cadre de cette étude, nous retiendrons la définition suivante : la société civile est l'ensemble des institutions (associations, organisations, alliances, réseaux, églises et autres rassemblements identitaires) à but non lucratif, librement constituées, indépendantes du politique et de l'administration publique, et dont le but n'est pas la conquête ou l'exercice du pouvoir politique, mais la défense des intérêts des citoyens et de la société en général. Dans cette optique, la société civile joue parfois le rôle de contrepouvoir par rapport aux gouvernants en matière de démocratie et se définit dans ce cadre par opposition à la classe ou à la société politique. Lorsque nous parlerons de société civile, tout au long de ce travail, nous ferons référence aux organisations de ce champ d'activité sociale dont l'objectif est la défense et la promotion de la démocratie comme mode de gestion et de gouvernement des États modernes. Cette action s'exerçant, pour ces organisations, de façon individuelle ou collective, de manière conflictuelle ou coopérative, en direction du pouvoir politique en vue d'assurer une meilleure gestion du projet démocratique au Cameroun. L'insertion de l'Église catholique au sein de ces réseaux, alliances et forum pour la promotion de la démocratie sera l'élément central sur lequel s'appuiera notre analyse.

VIII. PLAN DE L'ÉTUDE

Pour développer notre argumentaire, quatre mouvements de réflexion accompagnent cet exposé. Ils abordent chacun un aspect spécifique de la question qui nous intéresse, cherchant à en reproduire un aspect saillant qui éclaire l'argument central.

Dans un premier temps, nous aborderons la société civile au Cameroun comme étant un espace toujours en construction. Plus précisément, il s'agira dans ce premier chapitre d'examiner la question de la société civile qui constitue en soi un sujet de débat dans le contexte de démocratisation au Cameroun. Puis, dans une seconde partie, nous essayerons de montrer comment la société civile conquiert et s'approprie l'espace public dans ce pays.

Dans une seconde étape, nous nous attèlerons à déterminer d'une part, le rôle de l'Église catholique marqué par sa présence historique dans l'histoire politique du Cameroun. Et d'autre part, nous relèverons quelques actions de l'Église catholique sur les pouvoirs publics au Cameroun dans le but de mettre en exergue la capacité d'influence de l'acteur religieux sur le pouvoir politique. Trois principaux domaines de l'activité sociale retiendront particulièrement notre attention : le politique, l'économique et le social.

Le troisième point d'ancrage présente le positionnement de l'Église catholique dans le champ électoral au Cameroun. La première articulation de ce chapitre s'intéresse prioritairement à la constitution du champ électoral camerounais en revisitant les acteurs du processus électoral tout en relevant la construction problématique du champ de la compétition électorale. La deuxième partie met en exergue le déficit démocratique dans le champ électoral et les indices de collusion de stabilité hégémonique entre l'Église catholique et le pouvoir politique au Cameroun.

Dans une quatrième et dernière articulation, nous essayerons de mettre en exergue les perceptions qu'ont donné lieu l'action de l'Église catholique dans le champ électoral. Cette analyse se fera à deux principaux niveaux : d'abord nous nous positionnerons dans le débat conceptuel qui oppose les notions de représentation sociale et de perception. Ensuite, nous procéderons à une analyse des représentations que l'action de l'Église catholique a donné lieu dans le champ électoral auprès des organisations de la société civile et des partis politiques.

CHAPITRE 1

LA PROBLÉMATIQUE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AU CAMEROUN : CONTEXTE D'ÉMERGENCE ET ENJEUX

L'année 1990 marque le début du processus de démocratisation au Cameroun. Avec la loi 090/053 du 19 décembre 1990 portant sur les libertés d'association et des partis politiques, c'est une nouvelle page de l'histoire politique du Cameroun qui s'est ouverte. En effet, la dernière décennie de ce siècle restera dans les mémoires comme étant celle de la révolution démocratique internationale. Le Cameroun, engagé dans ce vaste processus de réformes qui vont littéralement transformer son paysage politique et social, va rejoindre ce mouvement universel fondateur de nouveaux cadres institutionnels d'expression des peuples. C'est dans ce contexte d'effervescence politique internationale que la société civile va connaître son essor dans le continent africain en général et au Cameroun en particulier.

Bien que multiple dans sa constitution et ses actions, nous considérons dans ce travail que la société civile est composée de l'ensemble des organisations et des réseaux opérant à l'écart des pouvoirs politiques et de l'État (exécutif, législatif, judiciaire), mais collaborent, communiquent, résistent ou font pression sur eux, en vue d'assurer une meilleure gestion du projet démocratique. La société civile peut ainsi parfois se muer en force ou en pouvoir d'opposition face à la structure étatique (TOCQUEVILLE, 1961 : 287). Dans ce sens, elle est considérée par certains comme le « cinquième pouvoir » (MBONDA, 2002). L'articulation société civile et démocratie trouve son importance dans le fait que la démocratie est le régime vers lequel tendent et aspirent la plupart des peuples aujourd'hui. Ce nouvel espace public qui s'affirme de plus en plus et dans lequel on retrouve plusieurs types d'organisations (syndicalistes, religieux, associations, ONG, coopératives, etc.) est considéré de nos jours par les analystes et chercheurs comme l'aune à laquelle sont évalués les États dits démocratiques et modernes. Le Cameroun qui a adopté ce système politique ne déroge pas à cette règle. L'existence, la vitalité et le dynamisme de la société civile camerounaise restent des faits observables²⁰.

Plusieurs études, qui ont été présentées en amont de ce travail, ont certes déjà mises en évidence l'importance qu'a prise aujourd'hui la société civile aussi bien sur les plans national qu'international. Aussi, n'est-il pas toujours évident d'en dire des choses qui ne soient pas déjà connues. L'objectif de ce chapitre est de présenter la société civile camerounaise comme étant encore un espace en construction en revisitant son contexte d'émergence, sa physiologie et ses mécanismes d'action.

²⁰ L'implication récurrente et parfois efficace des organisations de la société civile dans la réflexion concernant la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques publiques confirme la reconnaissance par les pouvoirs publics du rôle de la société civile en tant que partenaire de l'État. Ce rôle est décliné dans le document de vision intitulé « Cameroun vision 2035 ».

I-1 LA SOCIÉTÉ CIVILE AU CAMEROUN : UN ESPACE EN CONSTRUCTION²¹

A la faveur du vent de démocratisation qui a soufflé sur le continent noir à la fin des années 1980, la société civile s'est installée au Cameroun. Tout de suite considérée comme une nouvelle tribune à partir de laquelle le peuple pouvait désormais exprimer librement ses opinions et ses revendications, la société civile a été prise d'assaut par des acteurs de différentes catégories et de diverses natures. C'est que, longtemps maintenu sous un régime autoritaire, les Camerounais ont saisi l'opportunité qui se présentait à eux avec l'avènement de la démocratisation et les libertés que celle-ci offrait, comme un moyen d'expression qui allait prononcer le divorce entre les structures oppressives de l'État monolithique et un peuple assoiffé de liberté. Depuis lors, deux décennies se sont écoulées et ce nouvel espace public que constitue la société civile au Cameroun semble toujours en chantier, comme continue de l'être son corollaire qu'est la démocratie en tant que système de gouvernement. Cette réalité se matérialise à travers les transformations et les mutations que continue de subir cet espace dans le corps social camerounais. Pour comprendre comment se construit la société civile au Cameroun en tant que catégorie d'analyse, il nous semble important de présenter son contexte d'émergence, sa physiologie et ses mécanismes d'action.

I-1-1 CONTEXTE D'ÉMERGENCE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Plusieurs facteurs sont à l'origine de l'essor que va connaître la société civile au Cameroun. D'une part, il y a ce qui peut être considéré ici comme les dynamiques externes imposées par le contexte politique international et, d'autre part, ce que nous pouvons qualifier de dynamiques internes oscillant entre la volonté des dirigeants du Cameroun à démocratiser ou libéraliser les champs social et politique.

I-1-1-1 Les dynamiques externes : le contexte politique international

L'irruption de la société civile dans la société camerounaise est consécutive aux mutations qu'a connues le contexte politique international au crépuscule des années 1980. En effet, ce nouvel espace d'expression public s'est imposé au pouvoir politique avec la promotion, par les anciennes puissances tutélaires et colonisatrices, de la démocratie comme nouveau mode de gestion des États. C'est précisément avec le discours de François MITTERAND à la Baule et la détérioration des termes de l'échange sur les prix des matières

²¹ Il est quand même utile de relever à ce niveau que la société civile existait au Cameroun antérieurement à la période de la fin des années 1980 bien que souffrant d'une non reconnaissance par le pouvoir politique.

premières à l'échelle internationale que le Cameroun comme d'autres pays africains d'ailleurs, va se voir imposer la mutation de son système politique²². En effet, durant cette allocution, le président français d'alors va clairement conditionner l'aide de son pays aux États favorables à l'adoption de la démocratie comme nouveau mode de gestion des États modernes. Il affirme ainsi que « *La France liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté* » (MITTERAND, 1990 : 130). Plusieurs études ont pu soutenir la thèse selon laquelle les régimes en place sur le continent africain essentiellement autoritaires et monolithiques, n'avaient pas, sur leur propre initiative, adopté ou initié l'ouverture démocratique²³. C'est dans ce sens que le discours de la Baule est révélateur des conditionnalités édictées par les puissances occidentales et notamment ici en ce qui concerne le Cameroun, la France. Le Cameroun, plongé dans une récession économique depuis la fin des années 1980, avait besoin des financements dont disposaient les institutions de Bretton Woods pour relancer son économie. Le choix de l'ouverture du champ politique a été l'option prise par les dirigeants de l'État du Cameroun. Cependant, les dynamiques externes liées au contexte politique international ne constituent pas à elles seules le facteur unique qui explique le contexte d'émergence de la société civile au Cameroun. Dans ce pays, un ensemble de facteurs internes à la société camerounaise va également contribuer à l'émergence et à l'essor de cette catégorie d'analyse.

I-1-1-2 Les dynamiques internes : libéraliser ou démocratiser ?

L'effervescence que va connaître la société camerounaise en général et son champ politique en particulier à l'aube des années 1990 est tributaire des mutations que prescrit le contexte politique international dans ce domaine. Les médias, qui font déjà largement échos des changements qui s'opèrent dans d'autres pays africains et à travers le monde, vont servir d'élément catalyseur pour les revendications populaires. Par ailleurs, la situation économique du Cameroun, marquée par une crise qui va contraindre les dirigeants du pays à adhérer à un programme d'ajustement structurel (PAS) initié par le Fonds Monétaire International (FMI) ne contribuera qu'à aggraver et empirer les conditions de vie des populations déjà très précaires. La conjugaison de ces principaux facteurs aura pour conséquence majeure, la détérioration du climat social qui va pousser le peuple dans les rues pour des revendications

²² C'est d'ailleurs cette contrainte, plus que d'autres, qui a conduit le président BIYA au Cameroun, à lâcher du lest et à ouvrir le champ politique à la concurrence partisane.

²³ La vague de démocratisation qui a traversé le continent africain au début des années 1990, a commencé dans la majorité des pays par des protestations populaires qui ont, pour plusieurs, été réprimées violemment. Ces mouvements sociaux exprimaient d'abord une détresse économique que les protestataires associèrent rapidement à l'incurie des dirigeants corrompus.

multiformes et principalement l'instauration et l'adoption de la démocratie comme système de gouvernement. La classe politique au pouvoir qui au départ tentera de résister aux assauts de la communauté internationale et aux revendications et manifestations des populations à travers le pays, va finalement se résoudre à inscrire la démocratie dans son agenda politique (PIGEAUD, 2011 : 52). Celle-ci ne se pose d'ailleurs plus pour la classe dirigeante comme une option mais plutôt comme une exigence impérieuse. Cependant, les gouvernants en place vont chercher à maîtriser et à définir le calendrier des réformes malgré la pression sociale à laquelle ils faisaient face. En fait, l'habitus autoritaire aidant, le pouvoir politique en place va user d'une stratégie politique qui consistait à poser l'exigence démocratique autrement c'est-à-dire en termes de libéralisation du champ politique (NGAYAP : 1999). Autrement dit, la question qui se posait alors était celle de savoir s'il fallait démocratiser tout de suite la société camerounaise ou alors procéder à la libéralisation progressive du champ politique. Libéraliser consistait à ouvrir le champ de la compétition politique à d'autres partis politiques donc laisser libre cours au pluralisme politique tout en gardant une main mise sur les autres mécanismes de dévolution du pouvoir. En somme, il était beaucoup plus question pour le régime en place de libéraliser le champ politique en ouvrant celui-ci à la concurrence politique que d'engager les réformes structurelles, profondes et nécessaires à une démocratisation véritable. Les événements qui précèdent et les transformations qu'ils ont induits ont eu pour conséquence d'apporter un véritable changement social²⁴ au Cameroun dont l'émergence de la société civile, en tant que nouvel espace d'expression public, constitue le principal levain. Son existence et sa physiologie se matérialisent de plus en plus dans le paysage social camerounais.

I-1-2 EXISTENCE ET PHYSIONOMIE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

La réalité de la société civile au Cameroun reste un fait observable à travers les activités et les actions que mènent les organisations qui se développent en son sein. Il nous paraît donc indispensable, avant d'aller plus avant dans ce travail, de dresser une typologie des organisations de cette société civile afin d'identifier les organisations qui la composent et de dégager le rôle de ces organisations en démocratie.

²⁴ Les événements marquants et fondateurs de cette époque restent principalement les années dites de « braises » avec le lancement par l'opposition de l'opération « villes mortes » et l'organisation de la « tripartite » qui réunissait autour d'une table les partis de l'opposition, la société civile et le parti au pouvoir le 11 octobre 1991.

I-1-2-1 La typologie des organisations de la société civile

Le tissu de la société civile est constitué d'un ensemble d'organisations diverses. La société civile ne forme donc pas un groupement homogène qui pourrait être représenté par une seule voix. Dans les organisations de la société civile, les personnes se regroupent de manière libre suivant leurs centres d'intérêts ou leur orientation professionnelle pour faire des échanges et interagir en vue d'atteindre des objectifs communs. Ces organisations agissent et cherchent à attirer l'attention de l'État ou de la société en général et créer un impact social dans la vie publique. On peut ainsi retrouver au sein de la société civile camerounaise les types d'organisation suivants : les organisations non gouvernementales (ONG), les associations, les groupes d'initiative commune (GIC), les sociétés coopératives, les syndicats et les organisations religieuses. Dans cette présentation, nous allons préférer une catégorisation par ensemble. Ainsi nous avons le premier qui est constitué des acteurs de la sphère économique, le deuxième ensemble est constitué par la sphère associative et le troisième groupe est composé d'organisations religieuses.

a) Les acteurs de la sphère économique

Dans cette catégorie, nous retrouvons principalement les acteurs de l'économie de marché, de l'économie sociale et les organisations de consommateurs. Les acteurs de l'économie de marché sont tous ceux qui, dans le domaine privé, se consacrent au développement économique du pays. Dans ce secteur, on range essentiellement les entreprises qui constituent une composante importante de la société civile. Au Cameroun, de nombreuses structures gouvernementales apportent leur concours et leur appui aux acteurs de l'économie de marché. Il s'agit notamment de la Chambre de commerce d'industrie et des mines (CCIM), de la Société nationale d'investissement (SNI). Dans le même sens, des groupements professionnels privés apportent leur appui aux acteurs de cette sphère. Il s'agit entre autres, du Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM), du Syndicat des industriels du Cameroun (SYNDUS-TRICAM) la liste étant loin d'être exhaustive.

Le secteur de l'économie sociale quant à lui se compose de tous ceux qui contribuent au progrès social des populations camerounaises. Les principaux acteurs que l'on retrouve en son sein sont :

- les sociétés coopératives comme les Groupes d'Initiative Commune (GIC) fonctionnent sous le régime de la loi N° 92/006 du 14 août 1992 et de son décret d'application

N° 92/455/PM du 23 novembre 1992. Leur but est de réaliser des profits commerciaux pour leurs membres. Cette catégorie d'organisation de la société civile a aussi une vision restreinte, car elle cherche d'abord à défendre les intérêts de ses membres. Les bénéfices de ses actions sont principalement orientés vers ses membres. Cependant, la collectivité peut bénéficier des retombées de ses actions de manière indirecte.

- Les syndicats sont des associations de personnes exerçant le même métier ou la même profession. Les textes de base qui organisent leur activité sont la loi N° 90/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association. Cependant, compte tenu de leur spécificité, les syndicats au Cameroun disposent d'un cadre légal qui leur est propre. Il s'agit précisément de la loi N° 92/007 du 17 août 1992 portant code du travail. Il convient de préciser ici que les syndicats restent des organisations qui visent plus les intérêts d'une corporation que ceux de la collectivité.

b) Les acteurs de la sphère associative

Dans ce sous ensemble on retrouve principalement les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et les associations de diverses natures.

- Les Organisations Non Gouvernementales agissent au Cameroun sur la base de deux textes : la loi N° 90/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association et la loi N° 99/014 du 22 décembre 1999 régissant spécifiquement les ONG. Ce texte de loi définit une ONG comme « *une association déclarée ou association étrangère autorisée conformément à la législation en vigueur et agréée par l'administration en vue de participer à l'exécution des missions d'intérêt général.* » Par leur statut et missions, les ONG sont considérées comme les acteurs pionniers de la société civile camerounaise. Ils participent de façon efficace à l'accompagnement des projets de développement. Trois facteurs principaux ont favorisé l'émergence des ONG au Cameroun : la libéralisation du champ social et politique, la volonté des bailleurs de fonds de toucher directement les populations à la base et l'accroissement de la pauvreté.

- La partie de la société civile constituée par les associations est encore plus complexe et multiple que celle qui appartient à la sphère économique. Elle a connu un développement important qui contraste avec les faiblesses des organisations syndicales et les partis politiques. Selon la publication *Pro Osc* (2004 :45) « *une association est une convention par laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités pour un but autre que de partager des bénéfices.* » Le régime des associations au Cameroun est régi par la loi N°

90/053 du 19 décembre 1990. Selon les termes de cette loi, l'association n'est pas une entreprise capitaliste, ni une société dont l'objectif serait de réaliser des bénéfices, mais une organisation qui œuvre dans le domaine social. Cette loi a donné aux citoyens un cadre relativement simple permettant de se positionner dans la vie culturelle, sociale et politique sans devoir au départ approfondir ce qu'ils feront ensemble. Elle permet ainsi la création de toutes sortes d'associations. Certaines ne cherchent qu'un objectif particulier tandis que d'autres ont ouvertement un objectif d'intérêt général qui peut être reconnu par l'État. Dans tous les cas, les associations représentent d'une manière ou d'une autre une forme de partage du domaine de l'action publique, mais différente de celle introduite dans la sphère économique. On peut ainsi regrouper les associations selon leurs centres d'intérêt : certaines associations sont proches des entreprises, d'autres associations ont des fonctions de défense et parfois de représentation qui les rapprochent du rôle des syndicats et des organisations de défense des consommateurs. D'autres associations par contre n'ont pas de véritable engagement social (officialiser des réseaux d'amitié ou de loisir). Certaines ont des objectifs purement culturels, d'autres enfin ont un but social soit spécifique, soit plus général (par exemple les associations pour insertion, les associations caritatives et humanitaires, les associations de défense des droits de l'homme, etc.)

c) Les acteurs de la sphère religieuse

Les églises et l'ensemble des organisations culturelles font partie des structures religieuses. Elles trouvent souvent un support juridique dans diverses formes associatives. Cette composante de la société civile agit au nom de valeurs morales déterminées et aussi au nom des entités sociales qui la constituent. Par leurs différentes organisations satellites, les églises peuvent aussi jouer un rôle d'association, d'engagement social spécifique (le Service national Justice et Paix de la CENC) ou général avec des organisations faïtières (Fédération des Églises et Missions Evangéliques du Cameroun (FEMEC)).

Dans le cadre de cette réflexion, nous nous intéresserons davantage aux associations et aux ONG qui, selon la nature de leurs activités au sein de la société civile, opèrent et œuvrent dans le domaine de la promotion des valeurs démocratiques et précisément dans le champ électoral au Cameroun. Le monde associatif contribue ainsi, d'une manière ou d'une autre, à la structuration de la société civile et de l'espace public en général en jouant le rôle de relais des minorités qui ont quelques fois du mal à s'exprimer. Ce qui nous semble important à retenir ici c'est que les sociétés actuelles ont besoin de personnes morales qui se donnent pour

objectif non pas uniquement l'intervention dans le processus électoral, par exemple, mais la vigilance autour d'un certain nombre d'enjeux, d'idéaux et de défis pour l'avancée de la démocratie.

I-1-2-2 Le rôle des organisations de la société civile en démocratie

La résurgence de la société civile en Afrique est motivée par les changements en cours au sein des États du continent. La démocratie comme nouveau mode de gouvernement qui y est promue est définie, selon la formule de LINCOLN, comme le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Elle est également considérée comme le système de gouvernement dans lequel le peuple exerce sa souveraineté. La société civile, à travers les organisations qui la composent, joue un rôle déterminant auprès des populations dans le sens d'une socialisation de celles-ci à la théorie et à la pratique de la démocratie. Ainsi, au-delà des autres fonctions que peuvent revêtir les organisations de la société civile, nous nous appesantirons ici davantage sur celles qui œuvrent au quotidien pour la promotion des valeurs démocratiques au Cameroun. En effet, la rémanence des réflexes autoritaires (ZAMBO BELINGA, 2003) décelable dans les actions des gouvernants justifie la pertinence de l'intervention des organisations de la société civile dans le sens d'une interpellation constante de la classe politique dirigeante à la pratique de la démocratie. Le rôle des organisations de la société civile en démocratie est donc de former voire de socialiser les populations à la pratique de la démocratie d'une part, et d'interpeller l'État sans cesse à l'intégration et à l'adoption des principes démocratiques dans les actions et les procédures qu'il entreprend au bénéfice des populations d'autre part.

I-1-3 ANALYSE CRITIQUE DES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Les acteurs de la société civile au Cameroun font quelques fois l'objet de critiques et de griefs divers. Il nous paraît nécessaire de procéder à une analyse critique des actions des organisations qui peuplent ce nouvel espace public dans ce pays. On commencera par présenter les abus et les récupérations stratégiques dont sont sujets ces acteurs et qui mettent en relief la question de la crédibilité de ces acteurs dans le champ social.

I-1-3-1 Les abus et les récupérations stratégiques des acteurs de la société civile

Dès leur érection au sein de la société camerounaise, les organisations de la société civile ont fait face à plusieurs difficultés elles-mêmes symptomatiques du contenu que l'on tentait de donner au concept naissant de la société civile au Cameroun. En effet, dès son introduction dans le champ social camerounais, le concept même de société civile a fait l'objet d'une utilisation abusive. Dans ce sens, elle a été, pendant les premières heures des revendications démocratiques un terme dont le contenu était composé d'un ensemble d'organisations éparses selon le sens que lui attribuaient ses utilisateurs. Ainsi, il était courant dans les discours aussi bien des membres du gouvernement qu'au sein même de la société civile de relever la confusion qui existait dans la désignation des organisations devant constituer cet espace. Cet état de choses est toujours d'actualité. On assiste encore au sein de la société civile, à de multiples abus.

Le premier abus et le plus fondamental reste l'intégration des partis politiques au sein de la société civile. En effet, les partis politiques dans leurs activités tentent souvent de légitimer certaines de leurs actions en les marquant du sceau de la société civile. C'est un procédé qui était un peu plus récurrent pendant les premiers moments de la lutte pour la démocratie. En fait, la confusion vient du fait que l'on assimilait, à cette époque, toutes les forces opposables à l'État comme faisant partie de la société civile. C'est dans ce sens que l'on y incluait, à tort malheureusement, les partis politiques qui ne font pas partie des organisations de la société civile. Cette confusion était d'autant plus exacerbée par le fait que, dans le contexte camerounais, les revendications multiformes des populations vis-à-vis de l'État ont pris une tournure de changement voire de renouvellement de la classe politique dirigeante. Cet objectif donne lieu quelques fois à la récupération stratégique des organisations de la société civile à la fois par les partis politiques et par l'État.

La société civile, dès sa naissance au Cameroun, a davantage joué un rôle de contre-pouvoir vis-à-vis de l'État. C'est dans cette perspective que lors des premières manifestations pour les revendications démocratiques et après la promulgation de la loi sur les libertés de décembre 1990, les partis politiques se sont ouvertement réclamés de la société civile (GATSI, 2001). Cette posture se justifiait par rapport au rôle d'opposition aux pouvoirs publics que joue la société civile. La société civile a également un statut paradoxal et ambigu. Dans la mesure où, au regard des rôles qui lui sont traditionnellement dévolus, elle se veut juge, partenaire et client de l'État. Cette situation se vérifie lorsque la société civile réclame

quelques fois des financements à l'État tout en critiquant son action ou en voulant être associée à ses entreprises. Cette posture de la société civile vis-à-vis de l'État n'est pas éloignée de celle qu'elle occupe auprès des organismes internationaux qui soutiennent son action à travers les financements qu'ils lui octroient.

Au titre de la récupération stratégique des organisations de la société civile, nous avons principalement la création de certaines structures de la société civile par des membres appartenant à l'administration publique. Les organisations de la société civile créées dans ce cadre obéissent dans leur majorité à des logiques stratégiques. Les mobiles les plus avancés sont ainsi entre autres, le besoin de pouvoir bénéficier des financements octroyés soit par l'État, soit par les organisations internationales (ABEGA, 2007 : 97). Une fois les financements obtenus, ils sont détournés et utilisés à d'autres fins que celles présentées au préalable à leurs créanciers. L'autre mobile mis en avant c'est l'infiltration par l'administration de cet espace que constitue la société civile aux fins de saper ses actions ou de la décrédibiliser. Toutes ces tares tendent à discréditer l'action des organisations de la société civile dans le champ socio politique au Cameroun.

I-1-3-2 La crédibilité des organisations de la société civile en débat

Les abus et autres récupérations stratégiques dont font l'objet les organisations de la société civile remettent en question la crédibilité de ses acteurs. Dans les critères d'identification de la société civile que présente GATSI (2001 : 67), la notion de crédibilité occupe une place centrale. En effet, la crédibilité se conçoit ici comme étant la confiance que le peuple ou les populations accordent à l'endroit des acteurs de la société civile. Dans le sens que ceux-ci portent les aspirations du peuple qu'ils représentent. Ainsi, les actions que mènent les acteurs de la société civile, en tant qu'intermédiaires entre la base qui est le peuple et le sommet de l'État, ne connaîtront du succès que si, entre autres, cette crédibilité n'est pas mise en doute. Les représentants de la société civile doivent ainsi au quotidien s'assurer qu'ils bénéficient toujours de cette crédibilité auprès des populations. Elle constitue dès lors un gage de légitimité qui fonde et garanti leurs actions auprès des pouvoirs publics ou de l'État. Cependant, une observation attentive des interactions entre les organisations de la société civile et les populations d'une part et les organisations de la société civile et l'État d'autre part, laisse penser que cette crédibilité est remise en cause par l'existence de nombreux maux qui minent l'action des acteurs de la société civile et par conséquent entache leur image auprès des populations qu'ils sont sensés représenter. Dans le souci de débarrasser cet espace

des maux qui plombent son action, GATSI (2001 : 70) préconise l'exclusion de ceux qu'il qualifie d' « *opportunistes politiques* », de « *notabilités politiques* » du champ de la société civile. Dans le même sens, la crédibilité des membres de la société civile doit également s'apprécier à l'aune du parcours de chaque acteur se réclamant de la société civile. Pour lui, ce passé ne doit pas être politisé. A partir de ce moment, cette crédibilité assurée et acquise permet à la société civile de pouvoir poursuivre la conquête de l'espace public au Cameroun.

I-2 LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LA CONQUÊTE DE L'ESPACE PUBLIC

Dès son irruption dans le champ social au Cameroun, la société civile s'est tout de suite mobilisée pour la conquête de l'espace public²⁵, entendu comme « *un espace symbolique où s'opposent et se répondent les discours, la plupart contradictoires, tenus par les différents acteurs politiques, sociaux, religieux, culturels, intellectuels, composant une société.* » (WOLTON, 1997 : 379). Cette quête s'apparente à un souci d'affirmation, de reconnaissance par l'État qui est son principal interlocuteur de l'utilité de ses activités pour le développement de la société. Ainsi, aucun domaine, ou presque, de la réalité sociale n'échappe aux acteurs de la société civile qui investissent au quotidien l'espace public dans le souci de jouer pleinement leur rôle dans une société en quête de modernité et de démocratie. Dans une sous partie de notre analyse, il est question de montrer comment s'opérationnalise cette conquête. Dans cette perspective, nous examinerons d'abord la nature des rapports entre la société civile et l'État au Cameroun. Ensuite, nous relèverons le rôle de la société civile dans la construction de la démocratie, en mettant en exergue la mobilisation des organisations de la société civile dans ce domaine et les limites de leurs actions. Enfin, nous présenterons les principaux modes opératoires de la société civile en direction des pouvoirs publics ou de l'État.

I-2-1 LA NATURE DES RAPPORTS ENTRE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET L'ÉTAT AU CAMEROUN

Les rapports entre la société civile et l'État ont été marqués au départ par une certaine violence. Par la suite, ces rapports ont évolué et tendent aujourd'hui vers des rapports verticaux ou de subordination et parfois de collaboration selon la nature des enjeux.

²⁵ Il nous semble important de relever ici que pour qu'une société civile existe, il faut un espace public. Car il ne suffit pas de s'associer pour exprimer une vision souhaitable de la société. Il faut aussi un cadre où ces idées sont débattues. L'objectif ici n'est pas de débattre au sujet de la pertinence de l'utilisation du concept d'espace public, ni au sujet de sa définition. Pour notre analyse, nous nous inspirons de la vision de HABERMAS (1986) pour qui l'espace public est un ensemble de personnes privées rassemblées pour discuter des questions d'intérêt commun.

I-2-1-1 Des rapports empreints de violence

Au départ de leur cohabitation, les rapports entre la société civile et les pouvoirs publics au Cameroun ont très vite dégénérés vers le conflit voire la confrontation. Cette violence, il est important de le souligner ici, était une violence réciproque entretenue par les deux acteurs. Durant la période des premières années de transition de la décennie 1990 que l'on qualifia d' « *années de braise* » (NGAYAP, 1999) en rapport au climat social et politique qui y régnait, cette violence se manifestait principalement par « *des tentatives d'intimidation. Le pouvoir politique voulait contrôler les manifestations des revendications démocratiques et la société civile, associée aux partis d'opposition, tentait d'éliminer la classe dirigeante qu'elle considérait comme responsable des malheurs du peuple camerounais.* » (GATSI, 2001 : 57) Mais il faut reconnaître qu'à cette période, cette violence était surtout orchestrée et quelques fois initiée par la société civile qui voulait à tout prix un changement de la classe politique dirigeante. Cet état des choses trouve son explication par la conjugaison des efforts et des actions entre la société civile et les partis d'opposition qui se liguèrent contre le pouvoir politique alors en place. Cette violence était ainsi à la fois symbolique et manifeste.

Symbolique dans le sens où la société civile, à travers certains de ses membres et notamment la presse écrite, s'était acharnée à mener une campagne de discrédit du pouvoir politique en place et ce, quelques fois, sans aucun regard critique. En effet, pendant cette période, on pouvait aisément identifier les organes de presse qui soutenaient les idées et les postures de l'opposition (NGA NDONGO, 1993). La presse a ainsi contribué à cette époque à la construction de la violence symbolique qui a emmaillé les rapports entre société civile et pouvoir politique.

Au-delà de cette violence symbolique, la violence manifeste était celle qui restait facilement perceptible et visible. En effet, durant cette période, on a assisté à travers tout le pays à des manifestations de rue qui aboutissaient à des confrontations entre les populations et les forces de l'ordre et de sécurité (BANOCK, 1992). L'un des points culminants de la manifestation de cette violence fut certainement le mot d'ordre de l'opposition relayé par la société civile à la désobéissance civile et aux opérations dites « *villes mortes* ». Ces dernières ont entraîné une recrudescence de la violence sur tout le territoire national, aggravant des phénomènes tels que le grand banditisme, une désorganisation accrue de l'économie. Tout cela s'est soldé par le décret de l'état d'urgence dans certaines régions du pays. La riposte du pouvoir politique face à cette recrudescence de la violence était, au-delà de l'usage des forces

de sécurité comme moyen de dissuasion des manifestations, la stratégie de récupération de certains membres influents de la société civile dans le but d'affaiblir celle-ci. Mais avec le temps, ces rapports ont fini par évoluer pour devenir aujourd'hui des rapports verticaux ou de subordination et parfois de collaboration entre les deux acteurs (ABEGA, 2007).

I-2-1-2 Des rapports verticaux ou de subordination

La société civile camerounaise, à l'observation, entretient également des rapports de subordination envers l'État. Cette modalité des rapports entre ces deux acteurs s'explique d'une part, par le fait que le climat politique s'est progressivement apaisé. Dans ce sens, on a parlé de « *démocratie apaisée* » après les années dites de *braise* et qui ont marqué le début de la transition démocratique au Cameroun. En effet, des analyses ont montré que le pouvoir politique a réussi à traverser cette période de fortes turbulences et que par la suite, il a su, en s'aidant de stratégies diverses, inféoder progressivement la société civile. Concrètement, cette inféodation ou cette subordination se traduit par la récupération de certaines figures emblématiques et influentes de la société civile par le pouvoir politique. Ce qui, comme nous l'avons souligné précédemment, travaille à affaiblir la société civile. D'ailleurs, GATSI l'illustre bien lorsqu'il affirme que

« la société civile camerounaise constitue un vivier où la société politique recrute ses militants et leaders. Beaucoup de responsables politiques camerounais ont d'abord œuvré pour la société civile, se sont faits distinguer, et ont été approchés par les partis politiques. La société civile constitue donc pour bon nombre de personnes un moyen d'assurer leur promotion politique. »
(2001 : 59).

D'autre part, on peut expliquer la verticalité de ces rapports par la résurgence des vieux réflexes autoritaires. En effet, le pouvoir politique actuel qui a hérité, à n'en point douter, des manières de penser et d'agir propres au régime du parti unique n'a pas opéré complètement la mue ni la rupture nécessaire à une prise de distance entre la pensée unique et le pluralisme politique véritable qu'exige la pratique de la démocratie au Cameroun (ZAMBO BELINGA, 2003). C'est dans ce cadre que le pouvoir politique a du mal à percevoir la société civile comme un partenaire dans la construction de l'État. Le pouvoir politique, lorsqu'il s'agit des questions purement politiques comme le débat sur la réforme du système électoral, se montre très souvent réticent à inclure les acteurs de la société civile dans les débats et à intégrer les propositions de celle-ci dans les textes à adopter comme l'illustre fort à propos l'issue de la rencontre initiée par l'exécutif et labélisée « consultations populaires sur le code

électoral ». Le politique est ainsi plus enclin à admettre le rôle et l'implication des acteurs de la société civile dans les programmes de développement et les considérer ainsi comme ses partenaires, qu'à les voir comme tel dans les débats sur des questions purement politiques. Néanmoins, une certaine collaboration semble se dégager dans les rapports des deux acteurs (ABEGA, 2007). Cette collaboration de fait est parfois le fruit des pressions des organismes internationaux qui, de plus en plus, conditionnent l'octroi de certains financements à l'intégration de la société civile dans les programmes d'action de l'État dans certains domaines. La société civile, de son côté réussie également à s'imposer face au pouvoir politique qui, pour légitimer ses actions, est contraint en quelque sorte d'impliquer la société civile.

I-2-2 LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LA CONSTRUCTION DE LA DÉMOCRATIE

La société civile fait désormais partie du paysage politique camerounais. Elle reste un acteur majeur dans le chantier de construction de la démocratie dans ce pays. Il est difficile en effet, dans un contexte de démocratie, d'ignorer l'apport de cette catégorie d'acteurs dans la construction, voire la consolidation de la démocratie comme mode de gestion des États aujourd'hui. Il est question de mettre en exergue la mobilisation des organisations de la société civile dans la construction de la démocratie au Cameroun et les limites des actions des acteurs de ce champ.

I-2-2-1 La mobilisation des organisations de la société civile dans la construction de la démocratie

Depuis les premières heures de lutte pour la démocratie, les organisations de la société civile au Cameroun se sont mobilisées pour son instauration. Bien qu'au départ on eut affaire à une société civile quelque peu désorganisée, dû au fait que les Camerounais découvraient et expérimentaient ce nouvel espace d'expression public, celle-ci n'a eu de cesse, avec le temps, de progresser et de se structurer véritablement. En effet, d'un concept fourre-tout où l'on intégrait toutes sortes d'acteurs y compris les partis politiques, la société civile est progressivement passée à un espace bien délimité et structuré. On retrouve ainsi en son sein un ensemble d'organisations qui militent collectivement ou individuellement pour des causes bien précises. C'est le cas par exemple des organisations de la société civile qui se sont mobilisées au sein d'un *Forum* pour la défense et la promotion des valeurs démocratiques au Cameroun. C'est dans le cadre des mobilisations collectives comme celle-là que certains

acteurs de la société civile mènent le combat de la défense des valeurs et principes démocratiques au Cameroun. Car la démocratie n'est pas à considérer comme une construction en dur qui reste immuable au-delà des siècles. Elle est plutôt un processus qui doit être maintenu et consolidé en permanence. C'est dans ce sens que les organisations de la société civile regroupées au sein d'une Plate-Forme (*Plate-Forme de la société civile pour la Démocratie*) travaillent pour l'éducation et la socialisation politiques des citoyens et mènent des activités de plaidoyer et de lobbying auprès du pouvoir politique. Dans son ensemble, l'éducation politique transmet des connaissances de base sur la politique. Elle sert ainsi à former chez les citoyens une base de compréhension de la chose politique et des processus politiques afin que les citoyens se les approprient. Ainsi, grâce à ces connaissances, les citoyens seront ensuite capables d'élaborer des jugements personnels et de s'engager dans la politique étant mieux outillés. Il est important de relever ici que cette éducation politique ne concerne pas uniquement les populations, elle concerne la société toute entière c'est-à-dire tous les citoyens sans exception jusqu'à l'élite politique. Ceci dans le but de véhiculer l'esprit de la démocratie aux citoyens, à l'élite politique dirigeante et cela dans tous les domaines de la vie. Le Forum mène cette activité entre autres à travers des séminaires de formation, des campagnes de sensibilisation, des forum de discussion et des rencontres.

I-2-2-2 Les limites de l'action des organisations de la société civile

Les organisations de la société civile au Cameroun dans le cadre de la défense et de la promotion de la démocratie dans ce pays présentent des limites dans le cadre des actions qu'elles mènent en faveur de la consolidation de ce mode de gouvernement. La première faiblesse est à déceler au niveau organisationnel des acteurs de la société civile. Parmi la multitude d'organisations de la société civile officiellement déclarées et particulièrement celles qui ont pour cheval de bataille la promotion de la démocratie, peu ont une existence physique véritable (bureaux, équipements, personnel...). Il y a également l'apparition dans ce champ, d'organisations faitières diverses œuvrant pourtant pour le même objectif. A cela s'ajoute la mauvaise circulation de l'information entre ces acteurs de la société civile qui empêche ces derniers parfois d'opérer en synergie. Lorsque les informations ne sont pas bien diffusées entre la structure faitière et la base, on aboutit à des incohérences dans la mise en œuvre des actions. Toujours sur le plan de l'organisation, les organisations de la société civile se livrent aussi quelques fois à des batailles de positionnement, le plus souvent pour faire partie d'un comité ou d'une commission quelconque. Se faisant, elles se présentent en rangs

dispersés face à l'État ce qui contribue à augmenter leur fragilité ainsi que le reconnaît le Directeur du Service Œcuménique pour la paix :

« Le SNJP et nous avons beaucoup travaillé ensemble dans le sens de doter les camerounais d'une culture démocratique. Nous avons fait du lobbying pour la création d'une structure indépendante d'organisation des élections. Cependant, le véritable problème que nous (organisations de la société civile) avons c'est que nous n'adoptons pas toujours une position unifiée (joint declaration) face au gouvernement et cela fragilise nos actions or nous aurions beaucoup plus de poids si nous agissions de la sorte. »
(Entretien du 03 Décembre 2014)

Enfin, sur le plan managérial, les organisations de la société civile restent caractérisées par un manque de moyens humains et financiers. Par une trop grande dépendance des financements étrangers où elles sont parfois en concurrence même avec l'État. A toutes ces difficultés qui sont inhérentes aux organisations de la société civile, il faut également ajouter les difficultés de dialogue et les « jeux de pouvoir » avec l'État son principal interlocuteur. Mais, malgré toutes ces difficultés auxquelles font face ces organisations de la société civile, on remarque cependant des regroupements qui fonctionnent au sein de la société civile dans le sens de la coordination de leurs actions.

I-2-3 LES MODES OPÉRATOIRES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

La société civile se présente au Cameroun comme un nouvel espace d'expression public. A ce titre, elle est devenue le lieu privilégié d'articulation et de formulation des intérêts des populations à la base. Elle joue ainsi un rôle de relais entre la base constituée par le peuple et le sommet qu'est l'État. Il est question ici de mettre en exergue les formes d'action et d'expression que développe la société civile ou les organisations qui la composent pour se faire entendre par le pouvoir politique ou l'État dont la mission est de satisfaire les besoins d'intérêt général des populations. Dès lors, deux principales modalités caractérisent l'action des acteurs de la société civile : la revendication ou la contestation et le dialogue ou la coopération.

I-2-3-1 La revendication ou la contestation

C'est l'une des formes d'expression employée par les organisations de la société civile en direction du pouvoir politique dans le but de faire entendre la voix des populations qu'elles représentent. Elle se caractérise et se manifeste généralement par l'usage de la violence. Elle est souvent utilisée par la société civile lorsque l'autre mode d'interpellation des pouvoirs

publics (le dialogue ou la coopération) a été mené sans succès. A l'articulation des années 1980-1990, période à laquelle la société civile réinvestissait le champ socio politique au Cameroun, la revendication et la contestation des actions du pouvoir en place était le mode d'action privilégié des acteurs de la société civile d'alors. Ce choix trouve une explication dans le fait que la société civile cristallisait les revendications d'acteurs multiples intégrant même les partis politiques dont l'objectif principal était le renouvellement voire le changement de la classe politique dirigeante tenue pour responsable des malheurs et des difficultés que connaissait le peuple camerounais à cette époque. Les « *opérations villes mortes* » de 1992 et les marches pour la suppression du *Commandement opérationnel* en 2000 à Douala sont à mettre à l'actif de ce mode opératoire de la société civile au Cameroun. Cependant, l'usage de la violence ou des procédés connexes ne constitue pas le seul mode d'expression de la société civile. Le dialogue ou la coopération en constitue une seconde modalité.

I-2-3-2 Le dialogue ou la coopération

C'est une modalité constitutive des échanges entre le pouvoir politique et la société civile. Elle consiste, pour l'État, à s'ouvrir à la société civile ou aux organisations qui la compose dans le cadre des échanges mutuels entre ces deux acteurs et dont le résultat bénéficiera aux populations. Le dialogue ou la coopération restent le plus souvent employés lorsque des programmes ou des projets d'envergure touchant les populations à la base sont mis sur pied. La réussite de tels projets ou programmes nécessitent l'implication et l'intégration de la société civile par les pouvoirs publics. Cette implication est d'ailleurs parfois imposée par les bailleurs de fonds internationaux qui financent la plupart de ces projets. Cependant, cette modalité des échanges entre ces deux acteurs reste encore problématique dans la mesure où les rapports entre l'État et la société civile restent marqués par le sceau de la suspicion voire de la confrontation comme le souligne fort opportunément ABEGA lorsqu'il dit que « *le dialogue avec l'État ressemble encore à une sorte de confrontation parce que l'administration reste accrochée au modèle centralisé alors que les organisations de la société civile préconisent une approche plus participative et demandent à être prises en compte.* » (ABEGA, 2007 : 131) Un climat pareil, il convient de le souligner, n'est pas propice à l'amélioration des rapports entre la société civile et l'État. Cet état des choses explique, en partie, pourquoi la société civile camerounaise compte aujourd'hui peu d'expériences de partenariat avec l'État. La verticalité des rapports relevée plus en amont et

entretenu par l'État vis-à-vis de la société civile, s'inscrit dans des trajectoires anciennes marquées par la rémanence des réflexes autoritaires.

En guise de conclusion à ce chapitre qui avait pour ambition de présenter un état des lieux de la société civile au Cameroun, il est important de rappeler la démarche qui était la nôtre pour aboutir aux constats qui vont suivre. Deux principaux moments ont ponctué notre analyse tout au long de ce chapitre ; il s'est agi, en premier, de présenter la société civile comme un espace toujours en construction depuis son irruption dans l'espace public au Cameroun. Ensuite, la vitalité de cet acteur dans le champ social a été mise en exergue à travers sa conquête quasi permanente de l'espace public dans ce pays. Nous avons ainsi, tour à tour, revisité le contexte d'émergence de cette société civile en nous appesantissant d'une part, sur le contexte politique international classé sous le registre des dynamiques externes ayant favorisé cette émergence et d'autre part sur les dynamiques internes qui ont permis l'éclosion de ce nouvel espace dans le paysage social et politique camerounais. Plus avant, la physiologie de la société civile à travers la typologie des organisations qui la compose a été esquissée. A la suite, une analyse critique de la société civile a été opérée en insistant sur les abus et les récupérations stratégiques dont font l'objet les acteurs évoluant dans ce champ d'activité sociale. La conquête de l'espace public a été rendue visible et perceptible à travers l'analyse des rapports que celle-ci entretient avec l'État. Dans ce sens, nous avons essayé de mettre en lumière la nature de ces rapports qui se traduisent tantôt par la violence, tantôt par leur verticalité et la subordination de la société civile à l'État. Le rôle de cette société civile dans la construction de la démocratie a été analysé à travers la mobilisation des organisations de la société civile dans ce domaine et les limites liées à leur action. Pour finir, une présentation des modes opératoires des organisations de la société civile a été effectuée. Ainsi, la revendication ou la contestation comme mode d'expression par la violence et le dialogue et la coopération comme mode d'action non violente ont été présentés comme étant les formes d'expression les plus récurrentes de la société civile au Cameroun. Il se dégage en dernière analyse de la société civile au Cameroun que le dynamisme de ce champ d'activité sociale reste avéré malgré les obstacles qui entravent son évolution. Ces obstacles sont principalement liés au contexte politique dans lequel évoluent les organisations de la société civile en général. Contexte marqué par une construction permanente de l'espace que constitue et occupe la société civile dans ce pays.

CHAPITRE 2

L'ÉGLISE CATHOLIQUE DANS LE CHAMP POLITIQUE AU CAMEROUN

Pour déterminer comment l'Église catholique se positionne face aux acteurs engagés dans la compétition politique à travers le champ électoral, il est important de revenir sur l'action de cet acteur dans le champ politique en général au Cameroun. Cette entreprise se justifie, entre autres, par le fait que l'histoire de la participation de l'Église catholique dans le champ politique n'est ni linéaire, ni uniforme. Il ne s'agit pas, à ce niveau de l'analyse, de faire œuvre d'historien tant le recours dans ce travail aux historiens et autres auteurs camerounais qui ont traité de cette question et font autorité en la matière en fournit la preuve (MVENG, 1963 ; MVENG et alii, 1990 ; MONGO BETI, 1984 ; NGONGO, 1982 ; MESSINA et SLAGEREN, 2005). Dans ce chapitre, il est plutôt question de faire une brève incursion dans l'histoire des rapports entre l'Église catholique et l'État au Cameroun. Notre intérêt sera particulièrement orienté vers l'action de cet acteur dans le domaine politique. Il s'agit, à travers l'histoire proche ou éloignée de la société camerounaise, de relever le parcours de l'Église catholique dans le domaine politique où la collaboration et la confrontation se chevauchent au gré des circonstances voire des contingences. La démarche que nous adoptons ici exige une approche à la fois chronologique, interprétative et analytique. C'est dire ici qu'il s'agit de faire une évaluation de l'action de l'Église catholique dans le champ politique au Cameroun à travers les actes et les événements historiques jugés majeurs et importants dans le cadre de notre analyse. Dès lors et pour mieux articuler notre propos, deux principaux points constituent l'ossature de ce chapitre. Il s'agira dans une première articulation de relever la présence de l'Église catholique, sur le plan historique, dans l'évolution politique du Cameroun. Dans une seconde articulation, on présentera quelques actions de l'Église catholique sur les pouvoirs publics au Cameroun afin de dégager la réelle influence de celle-ci sur le pouvoir politique.

II-1 UNE PRÉSENCE HISTORIQUE DANS L'ÉVOLUTION POLITIQUE DU CAMEROUN

Il est difficile de parcourir l'histoire du Cameroun sans faire référence à un acteur qui aura marqué le cours de celle-ci dans ses dimensions politique, sociale et économique. L'Église catholique qui est au Cameroun a, en effet, à travers ses actions auprès des populations et du pouvoir politique, toujours été présente durant les moments importants qui ont déterminé le devenir de ce pays. La lutte pour l'indépendance, les soubresauts ou les hoquets de la démocratisation pour ne citer que ces quelques repères, sont autant d'évènements qui ont vu la participation voire l'implication de l'Église catholique. Sur le plan social, cet acteur a également beaucoup œuvré pour le développement et l'épanouissement des populations. A la suite de MAROLLEAU, on peut en effet se poser la question de savoir

« Quel serait le taux de sous scolarisation au Cameroun sans les écoles et collèges confessionnels qui trônent au sommet du palmarès et qui éduquent les camerounais sans aucune discrimination ? Que serait la situation sanitaire au Cameroun sans les hôpitaux et les centres de santé confessionnels disséminés dans la République qui soignent tous les camerounais sans discrimination ? » (2011 : 7)

Ces propos, sans pour autant ignorer la mission régalienne de l'État dans ce domaine, montrent à suffisance que les œuvres de promotion humaine engagées par l'Église catholique sont concrètes et continuent de se vérifier aujourd'hui. Dans ce sens, MESSINA ajoute :

« En effet, malgré une certaine peur manifeste qu'accusent les missionnaires catholique au sujet de l'indépendance, nul ne peut contester le fait que l'Église a depuis contribué à l'émancipation politique du Cameroun, mieux au processus démocratique du pays à travers son œuvre scolaire, sanitaire et socio-économique. » (2004 : 31)

Le parcours et les différentes interventions de l'Église catholique dans les champs politique et économique ont accru la crédibilité de cet acteur auprès des populations et ses œuvres de plus en plus importantes lui attribuent une influence certaine auprès du pouvoir politique au Cameroun.

II-1-1 L'ÉGLISE CATHOLIQUE AU CAMEROUN : PUISSANCE SOCIALE ET INFLUENCE POLITIQUE

Le Cameroun héberge plusieurs religions dont les principales sont le christianisme et l'Islam. Sur le plan historique et à travers ses multiples réalisations, l'Église catholique s'affirme dans ce pays comme une institution fortement structurée et organisée. Cette caractéristique s'avère la principale source à laquelle elle tire sa puissance et son influence sur le plan politique.

II-1-1-1 Une institution fortement structurée

L'une des preuves de l'organisation et de la structuration de l'Église catholique se retrouve dans ses dispositions juridiques qui régissent ses rapports avec les autres États. Il est important de noter ici le double aspect de cette organisation et de cette structuration. Sur le plan universel, l'Église catholique romaine entretient depuis plusieurs siècles déjà, des relations particulières avec de nombreux États²⁶ à travers la planète. C'est une religion organisée avec un ensemble de principes clairement formulés. Le Vatican se présente ainsi comme une cité de 0,44 km² et quelques possessions extra territoriales. Quant à son armée, elle est la plus petite du monde. Si ce n'est par le nombre de ses fidèles et de son clergé, on pourrait affirmer que l'Église catholique n'apparaît pas bien puissante. C'est sans compter sur une organisation dédiée à son propre rayonnement. Dans la *Loi fondamentale de la cité du Vatican*, le premier article stipule que « *le Souverain Pontife, Souverain de l'État de la cité du Vatican, a la plénitude des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.* » le Pape est donc le Souverain Pontife, c'est un chef d'État avec les trois pouvoirs qui régissent le fonctionnement d'un État moderne. C'est un État reconnu et qui entretient des relations diplomatiques avec les autres États à travers la planète. C'est dire que la mission du Pape est aussi politique. Dans ce sens, il a le droit de représenter l'État de la cité du Vatican « *dans ses rapports avec les États étrangers et avec les autres sujets de droit international, pour les relations diplomatiques et la conclusion des traités.* » (Article 2) Le Pape reste donc une autorité politique. Les relations entre l'Église catholique et les États africains en général datent de bien avant leur indépendance nationale et elles se poursuivent jusqu'à nos jours. L'Église catholique possède ainsi des nonciatures (ambassades) dans plusieurs pays africains et notamment au Cameroun. Installée dans ce pays depuis 1884, elle compte à son actif plusieurs réalisations notamment

²⁶ Le Vatican entretient aujourd'hui des relations diplomatiques avec 180 pays. Pour plus de détails, consulter la liste des relations diplomatiques bilatérales sur le site internet du Saint-Siège.

dans les domaines de l'éducation et de la santé (MESSINA et SLAGEREN, 2005). Présente sur toute l'étendue du territoire national, l'Église catholique qui est au Cameroun compte, selon le site internet de la présidence de la République du Cameroun, 5 millions de croyants. On y dénombre par ailleurs un réseau de 24 diocèses intégrés au sein des cinq provinces ecclésiastiques que compte le Cameroun, 808 paroisses, 30 évêques, 01 administrateur apostolique, 1151 prêtres diocésains, 581 religieux et prêtres de différentes congrégations, 312 frères, 2155 religieuses, 19597 catéchistes. En plus de ses connections internationales, l'Église catholique possède au Cameroun, 349 écoles maternelles, 1005 écoles primaires, 150 collèges et instituts supérieurs, une université (université catholique d'Afrique centrale), 23 hôpitaux, 228 centres de santé, 10 colonies de lépreux, 12 orphelinats et 45 centres de consultation (MVENG, 1990 ; *Les Cahiers de Mutations*, n°056 de mars 2009, page 10). Ces institutions et ressources humaines qui jouissent par ailleurs d'un niveau élevé de légitimité aux yeux des populations corroborent la thèse selon laquelle, après l'État, l'Église catholique est la deuxième institution dotée des moyens institutionnels et humains pouvant véritablement infléchir le cours des choses en faveur des plus faibles (NGONO, 2011). En outre, il n'y a pas que les statistiques présentées ci-dessus qui participent de la démonstration de la puissance réelle de l'Église catholique au Cameroun ; il y a également le rôle de formatrice de l'élite politique dirigeante au Cameroun depuis les indépendances jusqu'à nos jours qui conforte la posture qui est la nôtre ici à savoir que l'Église catholique a, toutes choses égales par ailleurs, une capacité d'influence réelle sur le pouvoir politique en place comme le reconnaît MESSINA en ces termes :

« Les premiers nationalistes Camerounais sont sortis des écoles des missions chrétiennes. A titre d'exemple, le tout premier Premier ministre du gouvernement camerounais en 1957 est un ancien séminariste, André-Marie MBIDA. Paul BIYA, un autre ancien séminariste accède à la magistrature suprême en 1982 selon les mécanismes constitutionnels. » (2004 : 31)

II-1-1-2 Une Église dynamique et influente

En tant que principal interlocuteur du pouvoir colonial et postcolonial après les indépendances, l'Église catholique s'est présentée comme la principale institution de formation intellectuelle du peuple. Cette mission a été réalisée à travers les structures de formation sociale et scolaire qu'elle mettait en place dès son implantation dans un pays. Elle fut ainsi après l'État, le principal pourvoyeur en formation scolaire auprès des populations (ELA, 2011 : 9). C'est dans ce vaste projet de scolarisation des masses engagé par l'Église

catholique que la majorité de l'élite politique dirigeante a pu bénéficier d'une formation solide et efficace (MAROLLEAU, 2011 : 37). Ce projet continue de se perpétuer aujourd'hui.

En effet, l'Église catholique par le biais de ses multiples institutions scolaires disséminés dans tout le pays et englobant tous les niveaux d'enseignement (maternel, primaire, secondaire et supérieur), poursuit cette œuvre de formation des citoyens camerounais. Et il ne s'agit pas uniquement ici du cursus académique classique (école formelle), le domaine de la formation professionnelle est également investie par les structures de l'Église catholique. La manifestation de cet investissement se lit à travers les nombreux centres de formation que celle-ci a mis sur pied et qui forment les Camerounais dans des domaines aussi divers et variés que la médecine, l'enseignement ou l'industrie de l'habillement la liste étant loin d'être exhaustive. De surcroît, ces institutions de formation scolaire et professionnelle jouissent d'une grande crédibilité auprès du public dû à la qualité de la formation qui y est dispensée. Ce n'est donc pas le fait du hasard si les établissements d'enseignement confessionnels catholiques trônent au sommet du palmarès des meilleurs établissements du pays.

Le classement 2013 de l'Office du Baccalauréat²⁷ rendu public met en exergue les établissements secondaires au Cameroun qui ont eu le meilleur taux de réussite aux examens officiels 2012 à savoir le BEPC, le CAP, le Probatoire général et technique et le Baccalauréat général et technique. Après une analyse du Top 20, nous constatons la quasi-suprématie des établissements privés catholiques qui comptent 12 places sur les 20 premières. Aux trois premières places viennent respectivement le Collège Libermann (Douala), le Collège Jean Tabi (Yaoundé) et le Collège François-Xavier Vogt (Yaoundé). En plus, dans toutes ses activités de substitution de l'État dans les domaines de l'enseignement, de la santé et bien d'autres, les œuvres de l'Église catholique ont finalement été reconnues d'utilité publique par l'État du Cameroun. C'est ainsi qu'en date du 13 janvier 2014, un nouvel accord a été signé entre l'État du Cameroun et celui du Vatican²⁸. Ce texte précise les modalités du statut juridique de la relation entre les deux États avec en toile de fond, la volonté des deux pays de s'arrimer à la législation camerounaise et aux normes du droit canonique. Il ressort de cet accord que les institutions ecclésiastiques au Cameroun compte tenu de leur service au développement social, peuvent désormais être reconnues d'utilité publique conformément à la législation en vigueur. A travers ce statut, l'Église bénéficie des subventions de l'État depuis

²⁷ Le lecteur trouvera toutes ces données dans *ECOBAC*, une publication de l'Office du Baccalauréat du Cameroun dans sa 7^e édition du 13 mai 2013.

²⁸ Pour plus de détails sur ce sujet, se référer au quotidien *Emergence* n° 183 du mardi 14 janvier 2014.

des années. C'est cette densité de l'infrastructure sociale mise en place par l'Église catholique au Cameroun et qui trouve son expression dans les principaux secteurs que sont l'éducation et la santé qui a favorisé la formation de l'élite politique dirigeante de ce pays. En effet, la majorité des hauts fonctionnaires et cadres de l'administration camerounaise, est sortie tout droit des moules des institutions scolaires catholiques. A titre d'illustration, le président de la République a suivi une grande partie de sa formation scolaire dans les institutions et collèges catholiques (petit séminaire d'Akono). A sa suite, plusieurs membres des gouvernements qui se sont succédés au Cameroun, ont été formés dans les écoles et établissements catholiques. Cette analyse nous permet de mettre en exergue les capacités institutionnelles et structurelles dont dispose l'Église catholique et qui contribuent à accroître l'influence et la puissance de celle-ci au sein de la société camerounaise en général et de la société civile en particulier.

II-1-2 UNE LÉGITIMITÉ ÉTABLIE DANS LA SOCIÉTÉ CIVILE

L'Église catholique est une institution séculaire. A ce titre, elle a, tout au long de son existence, travaillé à construire son image au sein des sociétés dans lesquelles elle est installée et à bâtir les rapports qu'elle entretient avec les États. L'Église catholique, en tant qu'institution sociale immergée dans la vie quotidienne des individus et à travers ses œuvres, dont le caractère social reste visible, jouit d'une légitimité certaine dans la société civile. Cette légitimité reste repérable à deux niveaux : sur le plan national au sein de la société civile camerounaise et sur le plan international au travers des structures qui la représente à ce niveau.

II-1-2-1 Sur le plan national

L'Église catholique qui est au Cameroun est classée parmi les acteurs qui exercent une activité permanente au sein de la société civile de ce pays. En effet, les relations qu'elle entretient avec le pouvoir politique depuis la période coloniale montrent que l'Église a toujours joué ce rôle classiquement dévolu à la société civile avant que cette dernière ne soit formellement instituée et désignée comme telle au Cameroun. C'est dans ce sens qu'abondent les propos de MAROLLEAU qui a montré « *combien les relations des forces religieuses s'imbriquent dans le fonctionnement de la société civile, voire même dans l'État, quand celle-ci n'existait pas comme ce fut le cas durant presque toute la période coloniale où l'Église catholique exerça cette fonction tribunitienne qui revient normalement aux partis politiques et à la société civile.* » (2011 : 98). La légitimité acquise par l'Église catholique aussi bien dans la société civile que dans d'autres domaines s'est donc construite depuis des siècles. Pour

manifester cette présence sociale au Cameroun, l'Église a investi dans les œuvres socio-caritatives notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Au-delà de ces domaines dans lesquels elle exerce ses activités, il y a également le champ politique qui constitue un centre d'intérêt pour l'Église catholique. C'est précisément dans ce domaine que l'Église, à travers le Service National Justice et Paix (SNJP) une structure de la CENC, agit au sein de la société civile au nom de l'Église catholique qui est au Cameroun. Elle intervient entre autres dans le champ électoral sur des questions liées à la gouvernance démocratique comme celle de la réforme du système électoral et plus largement sur le processus de démocratisation au Cameroun. Auréolée par la crédibilité dont bénéficie ses œuvres socio-caritatives implantées à travers tout le pays, le SNJP s'emploie à représenter l'Église au sein de la société civile et plus singulièrement dans les rangs des organisations de cet espace qui militent et travaillent pour la promotion de la démocratie. Cette reconnaissance est manifeste au sein de ses pairs de la société civile comme l'atteste ces propos du Coordonnateur de l'ONG Un Monde Avenir

« L'apport de l'Église catholique a été déterminant dans les différents combats menés par les acteurs de la société civile, en vue d'améliorer le processus électoral, avec des propositions concrètes concernant le code électoral. L'Église catholique joue un rôle important dans la construction de la démocratie au Cameroun. A ma connaissance, elle est parmi sinon la première à avoir initié l'observation électorale indépendante. Personnellement j'ai fait mes premiers pas d'observateur électoral avec le SNJP. » (Entretien du 09 février 2015)

Cependant, la légitimité de l'Église catholique au sein de la société civile va au-delà des frontières du Cameroun pour s'étendre sur le plan international.

II-1-2-2 Sur le plan international

La légitimité d'action et l'influence de l'Église catholique au sein de la société civile embrasse également le champ de la société civile internationale. En effet, il est possible de lier, en partie, l'influence qu'opère l'Église particulière qui est au Cameroun et l'Église catholique universelle qui a pour épiscentre la Cité du Vatican à partir de laquelle le Pape exerce ses fonctions. Pour accroître cette influence sur la scène publique et politique internationale, l'Église catholique recourt volontiers stratégiquement à différents moyens et modes d'actions. A cet égard, ce n'est pas un fait anodin par exemple que de nombreuses organisations non gouvernementales à caractère social et humanitaire soient d'origine

catholique ou tout au moins proches de cette confession religieuse (Catholic Relief Services (CRS), Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT)). Cette action de l'Église à travers cette quête permanente d'influence dans le champ politique international est nourrie par les textes pontificaux. Ainsi, le message de l'Église est-il sans frontière, mais aussi sans limitation thématique. Toutes les sphères de l'activité humaine sont susceptibles d'être investies par le dogme catholique. C'est dans ce sens que le Pape Jean Paul II aimait rappeler que

« Les fidèles ne peuvent absolument pas renoncer à la participation à la politique, à savoir à l'action multiforme, économique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir, organiquement et par les institutions, le bien commun. » (Christifideles Laici, n° 42)

A sa suite, son successeur le Pape Benoît XVI ne dit pas autre chose quand il déclare que

« À l'époque post moderne, Rome doit retrouver son âme la plus profonde, ses racines civiles et chrétiennes, si elle veut devenir promotrice d'un nouvel humanisme qui place en son centre la question de l'homme reconnu dans sa pleine réalité. » (Discours au Capitole à Rome le 09 mars 2009)

De ce trait qui caractérise désormais l'Église catholique, naît une géopolitique originale qui ne s'appuie pas –ou peu- sur un territoire géographiquement délimité, ni sur une population définie. Pour illustrer notre propos, on se rappelle pour mémoire que la célèbre affaire sur « *les biens mal acquis* »²⁹ qui accusait certains chefs d'États africains de détournement des biens et deniers publics en les sécurisant dans des comptes *offshores* en Europe, reste l'œuvre d'une ONG proche de l'Église catholique (CCFD). Cet exemple n'est d'ailleurs pas l'unique preuve de l'implication et de l'influence que l'Église catholique exerce sur la scène publique et politique internationale. Cependant et plus proche de nous, quelques actions situées nous permettent de relever cette influence de l'Église catholique sur les pouvoirs publics au Cameroun.

²⁹*Biens mal acquis...profitent trop souvent. La fortune des dictateurs et les complaisances occidentales* est un rapport publié par le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD) en mars 2007 sous la direction de Jean MERCKAERT.

II-2 QUELQUES ACTIONS DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE SUR LES POUVOIRS PUBLICS AU CAMEROUN

La première partie de ce chapitre a été consacrée à la mise en relief de la présence historique de l'Église catholique dans l'évolution politique du Cameroun. Plus singulièrement, nous nous sommes attelés à démontrer que, à travers une structuration forte des services et autres organes qui opèrent en son sein, en passant par le rôle de formation et de socialisation de l'élite politique dirigeante au Cameroun, l'Église catholique peut être perçue comme une puissance sociale disposant d'une véritable influence sur le pouvoir politique dans ce pays. Sa légitimité qui s'est construite dans la société civile à travers ses œuvres et ses actions auprès des populations et même du pouvoir politique sur les plans national et international, reste un fait qu'il est difficile d'ignorer. Néanmoins, pour mieux illustrer et démontrer cette prégnance de l'Église catholique dans le champ sociopolitique et sa véritable capacité d'influence sur les pouvoirs publics au plan local, nous allons, tout au long de cette deuxième partie, présenter quelques actions situées et parmi les plus visibles de l'Église catholique sur les pouvoirs publics au Cameroun. Le choix d'illustration de ce pouvoir d'influence va concerner les différents champs d'activité sociale constitués par l'économie, le social et le politique. L'objectif étant de démontrer à terme que lorsqu'elle s'investit dans une cause, l'Église catholique, en arborant la tunique de groupe de pression, arrive très souvent à influencer voire à infléchir le pouvoir politique sur certaines questions sociales qui la préoccupent. Cette capacité d'influence couplée à cette légitimité qui caractérise cet acteur sur la scène publique camerounaise sera mise en exergue à l'aune de ses interventions historiquement situées et sa présence au sein des institutions de gouvernance étatique.

II-2-1 UNE CAPACITÉ D'INFLUENCE AFFIRMÉE

La capacité d'influence de l'Église catholique sur les pouvoirs publics s'illustre à travers un certain nombre d'actions entreprises par l'acteur religieux dans les domaines de l'éducation, de l'économie dans la partition qu'elle a jouée au sein du Comité Consultatif et de Suivi de l'initiative des Pays Pauvres Très Endettés (CCS/PPTE), et enfin sur le plan politique avec la dissolution du Commandement Opérationnel dans la ville de Douala. Cette capacité d'influence, loin d'être virtuelle reste vérifiable et reconnue par d'autres acteurs de la société civile comme l'atteste ces propos du Coordonnateur de l'ONG FANG (Fédération des Associations Nature et Gouvernance)

« Face à une opposition et une société civile dominée par la puissance du gouvernement qui use de l'intolérance politique comme moyen de gouvernance, l'Église catholique semble être, pour l'instant, la véritable force capable d'imposer ou changer certaines directions au pouvoir en place. » (Entretien du 15 avril 2015).

II-2-1-1 Sur le plan social

Il sera abordé ici, très brièvement, la question de la crise entre l'Église catholique et l'État autour de la loi n° 87/022 du 17 décembre 1987 sur l'enseignement privé au Cameroun. L'école catholique, au cours de la longue histoire de son évolution a connu dans ce pays une succession de temps difficiles. De nos jours encore, dans le débat de l'actualité scolaire qui se poursuit au Cameroun, les multiples interventions de l'Église catholique à travers les médias par des communications et déclarations telles que les lettres pastorales sur l'école catholique (1992, 1993, 1995) (Annexe 8) sont des références et des repères pour la défense d'un enjeu ecclésial et social important. Ainsi que l'affirme le Coordinateur du SNJP :

« L'Église catholique qui est au Cameroun a son gouvernement pour l'administration des questions temporelles. Ces questions peuvent se regrouper autour des thèmes tels que : la justice, la paix, l'éducation, la santé, l'assistance ou la charité... les évêques de l'Église catholique qui est au Cameroun ont donc mis sur pied des services pour conduire ces questions. » (Entretien avec le Coordinateur du SNJP, 26 novembre 2014)

Notre objectif ici est d'illustrer de manière concrète et précise, à travers des démarches et des stratégies bien élaborées, l'action de pression sectorielle menée par cet acteur religieux pour la défense des intérêts de l'ordre d'enseignement catholique. Comment l'Église catholique s'est-elle mobilisée face à cette loi dénoncée comme injuste et inéquitable ?

A la fin des années 1980, l'école catholique se trouve confrontée à des problèmes engendrés par le contexte social, économique et politique du pays. Dans ce sens, la situation de crise économique qu'a connu le pays au début des années 1990 et les conséquences qu'elle a entraîné ont déteint sur tous les secteurs d'activité sociale et particulièrement sur le montant des subventions allouées aux ordres d'enseignement catholique et protestant dont le montant a chuté de 7,5 milliards de francs en 1987 à 4 milliards de francs entre 1998 et 2004 (*cf. Mémoire des ordres d'enseignement privé confessionnel catholique et protestant en annexe*). Le « dossier école catholique » constitue de ce fait un des points sensibles qui ont agité les relations entre l'Église et l'État, du fait d'un certain inconfort décrié par la hiérarchie de l'Église catholique dans le domaine de l'éducation. L'épiscopat a manifesté son inquiétude à travers une lettre pastorale publiée à cet effet en ces termes:

« ... à l'heure actuelle, l'avenir de ce service auquel l'Église attache une grande importance est plus que jamais préoccupant, en raison des difficultés financières auxquelles il doit faire face et des dispositions de la nouvelle loi n° 87/022 du 17 décembre 1987 sur l'enseignement privé loi qui préconise la « libéralisation » des taux de scolarisation et « un octroi éventuel » des subventions de l'État. L'école catholique dans ces conditions va-t-elle survivre ? » (1990 : 5)

En parcourant cette lettre, le constat est qu'à l'analyse et au-delà des difficultés conjoncturelles, le gouvernement était accusé de faire preuve de partialité ou de mauvaise volonté face à la situation que vivait l'ordre d'enseignement catholique. Pour l'Église catholique, les pouvoirs publics reléguent au second plan les problèmes de l'école catholique qui pourtant reste son premier partenaire dans ce domaine. Dans ce sens, le gouvernement finançait les dépenses liées à l'enseignement public mais lésait l'enseignement catholique (pourtant reconnu d'utilité publique) dans la redistribution des ressources. Face à cette situation, l'épiscopat tout entier s'est mobilisé pour lutter contre ce qu'il considérait alors comme la marginalisation de l'ordre d'enseignement catholique. Les actions initiées par l'Église catholique dans ce sens se sont orientées principalement en direction des pouvoirs publics chargés de s'occuper des institutions opérant dans le domaine de l'éducation (MINESEC, MINEDUB). Bref, l'Église catholique a mené une action de pression qui a finalement abouti au paiement, en partie, des arriérés des subventions qui leur étaient dues et la modification de la loi n° 87/022 du 17 décembre 1987 lors de la législature de novembre 2004. Ainsi, l'analyse que nous venons de présenter avait pour objectif de montrer que l'Église catholique, par le passé, a réussi à exercer une influence certaine sur le pouvoir politique dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler le « dossier de l'école catholique » et qui s'est soldé par la révision de la loi incriminée et du paiement des subventions dues à cette institution. Cette influence s'est également étendue sur le plan économique.

II-2-1-2 Sur le plan économique

L'intervention de l'Église catholique en matière d'économie et de développement tire son fondement et sa légitimité de l'enseignement social de l'Église³⁰ (MAUGENEST, 1990). Cette intervention a parfois suscité de vives réactions et des conflits d'ordre idéologique entre le pouvoir politique et l'Église catholique. En fait, l'économie et plus largement l'épanouissement des hommes est un des domaines dont l'Église réclame la responsabilité et un droit de regard étant donné l'impact que l'économie a sur le bien-être de l'homme. Dans sa lettre encyclique sur le travail, le pape Jean Paul II rappelle que :

« Durant les années écoulées depuis la publication de l'encyclique Rerum novarum, la question sociale n'a pas cessé d'occuper l'attention de l'Église. Nous en avons le témoignage dans les nombreux documents du Magistère, qu'ils émanent des Souverains Pontifes ou du Concile Vatican II ; nous en avons le témoignage dans les documents des divers évêchés ; nous en avons le témoignage dans l'activité des différents centres de pensée et d'initiatives apostoliques concrètes, tant au niveau international que des églises locales. »
(Lettre encyclique de Jean Paul II sur *Le travail humain*, 1981)

Dans cette optique, l'Église catholique qui est au Cameroun s'est déjà prononcée plus d'une fois sur des questions d'ordre économique. L'une de ses interventions les plus illustres dans ce champ reste sans doute la lettre pastorale sur « *la crise économique dont souffre le pays* » (Annexe 9) rendue publique en mai 1990. En effet, l'Église catholique construisant son action dans ce domaine se demande comment être témoin de l'évangile et l'annoncer lorsque les gens meurent de faim ou vivent dans une grande précarité. C'est fort de cette posture que l'Église a entrepris d'investir le champ de la lutte contre la pauvreté au Cameroun au sein du CCS/PPTE. Car, agir sur les causes de la pauvreté et du sous-développement, amène à un engagement plus marqué à l'égard du politique chargé de définir et de mettre en œuvre les politiques susceptibles d'éradiquer ce fléau. Cette intervention de l'Église auprès des pouvoirs publics s'est opérée à travers une des structures de l'Église en charge des questions économiques (BASC/Caritas Cameroun) intégrée au sein de la société civile camerounaise. Pour mémoire, l'Église catholique était représentée dans ce comité par Mgr Joseph

³⁰ La plupart des documents de l'enseignement social de l'Église sont pris dans *Le discours social de l'Église catholique. De Léon XIII à Jean Paul II*. Le document principal de référence est l'encyclique *Gaudium et spes* ceci pour au moins trois raisons : la première c'est qu'il est le document de l'Église catholique qui semble le mieux avoir rassemblé les différentes questions concernant l'engagement social de l'Église. La deuxième, c'est qu'il s'agit d'un enseignement de tout l'épiscopat de l'Église, alors que l'enseignement d'un évêque ou d'un pape ou d'une conférence épiscopale n'a pas ce caractère universel. La troisième raison vient du fait que les documents de l'enseignement social de l'Église, écrits après *Gaudium et spes*, sont d'une manière ou d'une autre, la suite de cette réflexion. En bref, *Gaudium et spes* « *reste comme une charte majeure de la relation de la foi à la vie, de la relation de l'Église au monde et aux divers secteurs de la vie sociale, et de la relation du chrétien à ses frères non-chrétiens ou non-croyants.* » (CALVEZ, 2009 : 371).

ATANGA. C'est cette voie choisie par l'Église, c'est-à-dire amener l'État à s'engager résolument dans la répartition des biens et services nécessaires à l'épanouissement de l'homme qui nous intéresse ici et qui rend compte de l'action globale de pression qu'a menée l'acteur religieux sur les pouvoirs publics au Cameroun. C'est dans une perspective plus grande, c'est-à-dire sur le plan international, et dans une logique de continuité que s'inscrit son engagement dans une action telle que la Campagne Jubilé 2000 en faveur de l'annulation de la dette des pays du Sud. Ainsi, parmi les commissions chargées de suivre de près la gestion des fonds issus de l'Initiative Pays Pauvres Très Endettés (IPTE), le CCS/PTE a occupé une place prépondérante dans ce processus. Ce comité avait ainsi pour mandat de veiller au bon usage et à l'allocation optimale des ressources PTE. Dans cette optique, le BASC mettait l'accent dans son analyse des dossiers, sur les préoccupations qui rejoignent les principes qui guident la pastorale sociale de l'Église : impact direct sur la pauvreté, effectivité du projet, intégrité et capacité du porteur de projet et enfin une approche participative qui implique les populations dès la conception des projets. Il est important de noter ici que ce fut véritablement la première fois que l'État et l'Église se retrouvaient autour d'une même table pour discuter des problèmes d'ordre économique d'envergure nationale. La reconnaissance par les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds du rôle de l'Église comme une organisation crédible, structurée et représentative des intérêts des populations bénéficie à terme également à ses propres projets. L'Église catholique a ainsi, à travers sa présence au sein du CCS/PTE, exercé un pouvoir de contrôle et de pression une fois de plus sur les pouvoirs publics dans le cadre de l'élection des projets liés à la lutte contre la pauvreté au Cameroun.

II-2-1-3 Sur le plan politique

L'Église catholique a également par le passé, réussi à faire pression sur le pouvoir politique dans le domaine des droits de l'homme. Et c'est toujours au nom de l'évangile qu'elle proclame son enseignement et son action sur les droits de l'homme. Loin de se limiter à un aspect purement formel de la revendication, l'Église s'emploie à révéler l'existence et à démasquer les structures responsables de la violation des droits humains. Ces propos du responsable gouvernance, droit et démocratie de l'ONG Horizons Femmes reconnaissent le rôle de l'Église dans ce domaine. Il affirme à cet effet que :

« *L'Église catholique s'est toujours évertuée à forger la conscience citoyenne des camerounais. Elle a ainsi toujours fait dans la sensibilisation. Le SNJP approfondit cette position de l'Église catholique en menant des actions concrètes, ciblées sur le terrain pour matérialiser cette vision de l'Église.* » (Entretien avec le responsable Gouvernance, Droit et Démocratie – Horizons Femmes, 10 décembre 2014).

Les interactions entre le pouvoir politique et l'Église ou ses membres sont fortement illustratives de la pression que le second exerce sur le premier dans ce domaine, afin que le pouvoir politique, étant le détenteur de la « *violence légitime* », en fasse usage non à des fins arbitraires et autoritaires, mais pour sauvegarder l'intérêt général de la société. L'action de l'Église catholique sur les pouvoirs publics sur le cas spécifique et historiquement situé de ce qui a été considéré comme les exactions du Commandement opérationnel³¹ de Douala et plus singulièrement « *l'affaire des neuf disparus de Bépanda* » est l'élément majeur que nous présentons ici comme une action de pression exercée par l'Église catholique et ayant poussé le pouvoir politique à la dissolution de cette unité des services de sécurité. L'implication de l'Église catholique par la voix du Cardinal TUMI et des actions de l'ACAT une ONG proche de l'Église catholique est venue donner une autre ampleur à la situation de cette affaire. Sur ce fait, l'Église est sortie de sa réserve, à travers la publication le 26 juin 2001, d'une *Déclaration de la Conférence Épiscopale Nationale du Cameroun sur l'insécurité dans notre pays*, (Annexe 10) pour signifier au pouvoir politique sa totale désapprobation et son indignation sur les crimes et autres forfaits perpétrés impunément par le commandement opérationnel. Par la suite, les actions combinées de l'Église et des ONG de défense des droits de l'homme en direction du pouvoir politique ont eu comme incidence la dissolution par décret présidentiel de l'unité spéciale du Commandement opérationnel suivi du limogeage du gouverneur de la province du Littoral de l'époque Emmanuel EBAN OTONG, du Délégué Général à la Sûreté Nationale BELL Luc René qui avait également rendu son tablier. De nombreuses arrestations furent effectuées dans les rangs des forces de sécurité.³² L'implication de l'Église catholique dans ce dossier à travers les médias nationaux et

³¹ En février 2000, le président Paul BIYA a créé le « Commandement Opérationnel » (CO) pour lutter contre le grand banditisme et l'insécurité à Douala capitale économique du pays. Cette unité spéciale s'est rendue coupable par la suite de nombreuses exactions, dont des exécutions extra judiciaires. « *De nombreux cas de torture, de blessures graves et d'assassinats sont signalés sur des victimes innocentes ou peut-être coupables, mais exécutées sans jugement... Beaucoup de familles n'ont pas retrouvé les corps de leurs enfants. Plus de cinq cents personnes exécutées, hommes et femmes confondus, jeunes filles et garçons* », a écrit en juin 2000 le cardinal Christian TUMI, alors archevêque de Douala, dans une lettre adressée au gouverneur du Littoral cf. *Emergence* N° 006, octobre-novembre 2009.

³² Après d'importantes pressions sur l'exécutif camerounais, des poursuites ont été engagées contre huit membres du Commandement opérationnel pour « assassinat, torture, corruption, violation des consignes » dans « l'affaire des neuf disparus de Bépanda ». Mais seuls deux des huit militaires mis en cause ont été condamnés en juillet 2002, l'un à 16 mois de prison ferme, l'autre à 15 mois de prison avec sursis. (PIGEAUD, 2011 : 86-87)

internationaux a donc eu pour principale conséquence les faits que nous venons de présenter ci-dessus. Les pouvoirs publics ont rétabli l'ordre et rendu justice aux victimes des dérives du commandement opérationnel. La capacité d'influence de l'Église catholique sur le pouvoir politique ne se limite pas uniquement à ces quelques illustrations des actions entreprises par l'acteur religieux dans le passé, elle se lit également à travers la présence actuelle des membres de l'épiscopat camerounais au sein de diverses institutions étatiques du Cameroun.

II-2-2 UNE PRÉSENCE AU SEIN DES INSTITUTIONS ÉTATIQUES

De plus en plus, on constate ces dernières années au Cameroun l'entrée des membres de la hiérarchie de l'Église catholique au sein des structures de l'État en charge des domaines et des questions qui font débat au sein de l'opinion publique. Il s'agit notamment d'ELECAM, instance chargée de superviser le processus électoral dans le pays et le Conseil National de la Communication (CNC) qui est un organe de régulation des médias au Cameroun. Cependant, au-delà des nombreuses interrogations que peut soulever l'entrée de ces personnalités de l'Église dans ces structures, ce qui nous intéresse ici c'est le sens qu'il convient de donner à l'engagement de ces membres de l'épiscopat dans une dynamique qui, à première vue, vise à crédibiliser ces structures de l'État.

II-2-2-1 Le Conseil National de la Communication

Le Conseil National de la Communication est une autorité administrative de régulation et de consultation dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Créé par la loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale au Cameroun, le CNC est mis en place dans un contexte de retour au pluralisme politique qui a eu pour corollaire, la démonopolisation et la libéralisation des activités de communication. La création du CNC par l'État manifeste dès lors les premières velléités de régulation par le rôle d'interface qu'il joue entre la nouvelle communauté médiatique plurielle, le gouvernement, les différentes forces vives de la société civile et de la société politique. L'organisation et le fonctionnement du CNC ont été jusqu'ici régis par deux principaux textes qui sont d'une part le décret 91/287 du 21 juin 1991 et le décret 2012/038 du 23 janvier 2012 portant réorganisation du CNC d'autre part. Entre 1991 et 2012, l'on note une certaine évolution du CNC qui est passé du statut d'organe purement consultatif à un organe de régulation. Dans son organisation, le CNC est composé de neuf (09) membres. Ceux-ci sont nommés par décret du président de la République. Au-delà de ce mode de désignation qui pose clairement le problème commun à ce type d'institution à savoir l'inéluctable allégeance de ses membres à

celui qui les aura nommés à ces postes, il y a celui plus important de la crédibilité des membres ainsi nommés pour le compte d'une institution qui se veut indépendante. C'est dans cette perspective que s'oriente notre analyse dans le sens de savoir si la nomination d'un évêque, Mgr BEFE ATEBA en l'occurrence, à la tête du CNC ne vient pas créer l'effet contraire visé par l'esprit du décret présidentiel. En effet, en mettant un membre de l'épiscopat catholique à la tête de cet organe, le président de la République avait sans doute pour ambition de crédibiliser cet organe aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale. Cependant, à partir des réactions que cette situation a soulevé au sein de l'Église et en dehors, il s'est avéré que plusieurs acteurs qui composent le tissu social camerounais désapprouvent les nominations de Mgr Dieudonné WATIO à ELECAM et celle de Mgr Joseph BEFE ATEBA au Conseil national de la communication ainsi que laisse entendre cette remarque : « *la nomination des membres de l'épiscopat au sein du conseil électoral et de la CNC a un but essentiellement cosmétique* ». (Entretien avec le responsable Gouvernance, Droit et Démocratie – Horizons Femmes, 10 décembre 2014)

En fait, ces prises de position trouvent une explication dans le fait qu'il est reproché aux membres de l'épiscopat de l'Église catholique qui est au Cameroun de soutenir par son alliance, ces dernières années, le pouvoir politique. Ainsi, les médias ne sont pas passés par quatre chemins pour affirmer par exemple que « *BIYA a avalé l'Église et l'opposition* » (*Le Popoli* du 05 août 2011). Le rôle de certains leaders de l'opposition³³ devenus de grands chantres du régime actuel qu'ils pourfendaient pourtant, semble prêter le flanc à de telles conclusions. Il faut cependant nuancer ces positions en relevant que si certains prélats ont accepté d'apporter leur collaboration au gouvernement, il est difficile d'affirmer que toute l'Église est conquise à l'État et acquise à sa cause. C'est que, suite à la cacophonie et en l'absence d'un discours unifié au sein même de l'Église catholique sur la nomination de ses membres au sein des institutions étatiques, le consensus n'est pas total et acquis. Toute chose qui contribue à jeter un voile de discrédit aux organes étatiques ayant à leur tête des membres de la hiérarchie de l'Église catholique.

³³ Issa Bakary TCHIROMA, l'un des deux membres de l'UNDP devenu ministre en 1992, est un bon exemple du parcours suivi par plusieurs figures des partis dits d'opposition au Cameroun: après avoir passé sept ans en prison, accusé d'être impliqué dans le coup d'Etat manqué du 06 avril 1984, il a participé à la création de l'UNDP. A la suite de son premier passage au gouvernement il est revenu dans l'opposition, fondant en 2007 son propre parti le Front pour le salut national du Cameroun (FSNC). Il était alors extrêmement critique vis-à-vis du régime actuel « *l'expérience nous prouve que le Renouveau porte la poisse comme la nuée porte l'orage, l'échec lui étant à ce point consubstantiel qu'à son contact l'or le plus pur se transforme en ordure.* » disait-il dans « Quand TCHIROMA critiquait BIYA », *Mutations*, 29 septembre 2009.

II-2-2-2 Elections Cameroon

Le président de la République a promulgué le 06 mai 2011 la loi n° 2011/001 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2006/011 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d' « Elections Cameroon » l'organisme en charge des questions électorales et référendaires du Cameroun. Cette loi fait passer le nombre des membres du conseil électoral de 12 à 18. Cette modification enlève à ELECAM la possibilité de publier les tendances et les résultats provisoires des élections. Pour en arriver là, il a fallu que le pouvoir en place essuie des critiques acerbes des partis de l'opposition, des acteurs de la société civile et des chancelleries étrangères qui s'accordaient à trouver en cette structure nouvellement créée, une caisse de résonance du parti au pouvoir et donc du régime en place comme l'affirme ces propos du Directeur du Service Œcuménique pour la Paix³⁴

« Nous avons observé les élections de 1997 et avons fait des propositions au gouvernement sur la nécessité de la création d'une commission indépendante de supervision des élections. Ce que l'État a fait s'était de créer l'ONEL, une structure qui n'avait véritablement aucun pouvoir et qui ne faisait qu'observer sans avoir une quelconque position (...) par la suite, ELECAM a été créée et elle n'est pas indépendante non plus tout simplement parce qu'elle n'a pas été votée par l'Assemblée Nationale. C'est le président de la République qui a créé cette structure et nommé ceux qu'il veut. De ces personnes nommées nous ne pouvons attendre d'elles une quelconque indépendance dans leur travail, elles travailleront toujours à satisfaire la personne qui les a nommé c'est-à-dire le président de la République et président du parti au pouvoir donc il est en même temps juge et partie, joueur et arbitre. » (Entretien du 03 Décembre 2014)

C'est dans le souci de redorer le blason déjà terni par les nombreuses critiques adressées au pouvoir politique qu'intervient cette mutation. Cependant, depuis que l'évêque de Bafoussam Mgr Dieudonné WATIO ainsi que l'ancien Coordinateur du Service national Justice et paix de la CENC Pierre TITI NWEL ont fait leur entrée, par désignation du président de la République, dans les structures destinées à organiser et à suivre le processus électoral au Cameroun, plusieurs interprétations ont vu le jour rendant ainsi compte de l'implication des autorités de l'Église catholique dans le champ électoral de ce pays.

De ce fait, ce que l'on relève de prime à bord à l'analyse c'est la diversité des opinions qui découlent de cette implication. Les premières et les plus superficielles sont celles qui font

³⁴ Le Service œcuménique pour la paix est une organisation de la société civile camerounaise qui travaille depuis 1995 dans le champ électoral et celui des droits de l'homme. Elle suit l'évolution du processus démocratique dans ce pays depuis cette date. Elle apporte sa contribution pour améliorer l'état de la démocratie au Cameroun.

appel à l'appât du gain dans une société gangrenée par la corruption et dont les effets pathologiques auraient atteint même les milieux ecclésiastiques. Ces propos du Directeur du Service Œcuménique pour la Paix n'en sont pas éloignés. Il dit en effet

« C'est une bonne idée de nommer des personnes indépendantes au sein d'ELECAM, je ne doute pas un seul instant qu'elles soient neutres (M. TITI NWEL et Mgr WATIO), mais je ne sais pas si elles sont à mesure d'impacter véritablement sur le fonctionnement de la structure ELECAM. Quel est le feedback que ces personnalités nous ont renvoyé en tant que membres de la société civile depuis qu'elles y sont entrées ? Avant d'entrer à ELECAM, ces personnes connaissaient très bien les problèmes liés à notre système électoral et que nous voulions changer. Si depuis l'intérieur elles ne peuvent pas nous dire voici là où ça bloque et se contentent des avantages liés à leurs nouvelles fonctions alors ça ne sert à rien. Et à ce moment, elles perdent leur crédibilité en tant qu'ambassadeur de la société civile au sein d'ELECAM. » (Entretien du 03 Décembre 2014)

Les secondes veulent positiver l'entrée des autorités catholiques au sein des instances de coordination et de supervision de l'État en parlant du devoir qu'a tout citoyen d'exercer ses responsabilités politiques en tant que citoyen et de servir son pays lorsque ce dernier a besoin de lui. Pour certains, l'entrée d'un clerc catholique et d'un évêque reste tardive ainsi que le démontrent ces propos : *« L'entrée à ELECAM était tard ! Pour pouvoir apporter une vraie contribution de l'Église catholique, il fallait être impliqué dès la naissance d'ELECAM ; il faudrait aussi que l'État ait la bonne volonté d'écouter la voix de l'Église qui, à mon avis, exprime l'opinion des sans voix. »* (Entretien avec le Secrétaire général adjoint de la CENC du 20 Décembre 2014)

Dans cette analyse, ce qui nous intéresse c'est la crédibilité même de l'Église catholique qui est mise à mal à partir de son implication dans ces instances qui sont accusées de servir le pouvoir politique et par conséquent d'asservir le peuple. En effet et dans les deux cas de figure (ELECAM et CNC), nous sommes devant deux évêques dont les choix, les actes et les prises de position ont une portée qui engage l'Église catholique dans son image et dont l'engagement ne devrait en aucun cas se prêter à des ambiguïtés des calculs politico-politiciens. Dans le même ordre d'idées, nous sommes également en face d'un haut responsable qui a dirigé une institution catholique de la plus haute importance : le SNJP. Au moment où il était à la tête de cette structure, Pierre TITI NWEL a longtemps fustigé les dysfonctionnements, les mensonges et les trucages du système électoral camerounais³⁵ pour

³⁵www.lemessenger.net, *Le Messenger* n° 3489 du 15 décembre 2011, p. 5.

aujourd'hui accepter de se mettre au service de ce même système sans pour autant s'assurer au préalable qu'il a changé en profondeur. Nous pensons, en ce qui nous concerne, que l'initiative prise par l'exécutif de nommer ces hauts dignitaires de l'Église catholique à ces différentes instances a pour objectif de crédibiliser ces dernières aux yeux de l'opinion publique et par extension de crédibiliser les résultats des élections que ELECAM a organisé depuis 2011. Ce n'est pas une révélation de dire qu'il n'y a pas une véritable opposition au Cameroun qui puisse prétendre incarner une alternative (OWONA NGUINI, 2014b ; TALLA, 2014 ; ABE, 2014). Pourquoi ne pas enrôler deux évêques et un pourfendeur acharné du système électoral camerounais dont le monde entier verrait qu'il est aujourd'hui un système dans lequel on peut avoir foi, témoignant de l'implication même des dignitaires de l'Église catholique ? C'est que, en travaillant en intelligence avec la hiérarchie de l'Église, le régime en place achève de phagocyter ce qui pouvait encore être considéré comme le dernier bastion de résistance sur lequel le peuple pouvait encore légitimement fonder l'espoir d'une possible alternance et d'un renouvellement de la classe politique dirigeante du Cameroun.

Au terme de ce chapitre qui avait pour objectif de présenter l'Église catholique comme un acteur majeur dans l'espace public au Cameroun, qu'il nous soit permis de revenir sur les axes majeurs qui ont ponctué notre démarche et notre raisonnement tout au long de cette étape. En effet, l'Église catholique s'est illustrée ici comme un acteur social dont la présence historique dans l'évolution politique du Cameroun reste fortement marquée par des actions qui vont dans le sens de la promotion de l'épanouissement des populations à travers la réalisation des projets dans les domaines sociaux que sont l'éducation et la santé. Par ailleurs, en tant que principal interlocuteur du pouvoir politique durant la période postcoloniale, elle a assuré, à plusieurs reprises et à plusieurs niveaux, la défense des intérêts des populations à travers sa fonction tribunitienne. Ce qui nous semble important de retenir ici c'est la puissance et la capacité d'influence dont dispose cet acteur au sein de notre société. Cela s'explique par le fait que l'Église catholique reste une institution fortement structurée et organisée. Cette puissance et cette influence ont été construites à travers le temps sur le terreau des actions que cet acteur a pu mener sur les différents champs de l'activité sociale au Cameroun. D'ailleurs, l'inventaire de son patrimoine permet de classer l'Église catholique comme la deuxième institution après l'État au Cameroun. Cette puissance s'appuie également sur une légitimité reconnue à l'Église catholique sur les plans national et international. C'est dans ce sens que l'on a pu relever que par le passé l'Église catholique a su peser de tout son poids lorsqu'il le fallait pour infléchir les décisions du pouvoir politique dans un certain nombre de domaines qui ont été parcourus. Ainsi, nous retenons que lorsqu'elle s'investit pleinement, l'Église catholique dispose de moyens nécessaires pour se faire entendre des pouvoirs publics. Cette capacité et cette posture, au nom de l'évangile et de son enseignement social permet à l'Église catholique de détenir un pouvoir qui lui permet d'impulser le changement même dans le champ électoral. L'implication des membres de l'épiscopat camerounais au sein des structures en charge d'une part de la régulation de la communication sociale et d'autre part des questions électorales et référendaires vient appuyer notre argumentaire. Cela témoigne que, au-delà des stratégies politiques du pouvoir qui utilise l'image de l'Église catholique pour se donner une certaine onction dans les domaines couverts par ces structures de l'État, l'Église catholique reste une institution avec un potentiel capable de donner une autre orientation du jeu politique dans le champ électoral au Cameroun si d'aventure elle ne travaille pas en intelligence avec le pouvoir politique.

CHAPITRE 3

LE POSITIONNEMENT DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE DANS LE CHAMP ÉLECTORAL AU CAMEROUN

La présence de l'Église catholique dans l'évolution de l'histoire politique du Cameroun reste un fait difficilement contestable. En effet, l'Église a toujours cherché à marquer de son empreinte les dynamiques de changement qui se sont produites dans ce pays depuis la période coloniale. Son action, orientée principalement en direction des populations qu'elle encadre et accompagne dans leurs situations quotidiennes, ne s'interdit pas quelques fois d'interpeler le pouvoir politique dans des domaines ou secteurs aussi divers que l'économie, le social et le politique. Dans ce sens, elle a eu, par le passé, à attirer l'attention des gouvernants sur des questions et des phénomènes sociopolitiques qui engagent le devenir du Cameroun. Ainsi, depuis le retour au multipartisme dans les années 1990, l'Église catholique qui est au Cameroun joue un rôle déterminant dans le champ politique en général et dans le champ électoral en particulier. Son action dans ce domaine a connu diverses interprétations. De la marche qui a abouti à la célébration d'une messe contre le multipartisme à la cathédrale Notre-Dame des Victoires à Yaoundé, en passant par sa participation à la « tripartite »³⁶ (GATSI, 2001 : 24) (PIGEAUD, 2011 : 55) à l'issue de laquelle elle a finalement claqué la porte, l'Église catholique s'est toujours présentée comme un acteur majeur dans l'orientation des choix politiques qui se sont opérés dans ce pays. Le présent chapitre a ainsi pour objectif principal de déterminer la position de l'Église catholique dans le domaine que constitue le champ électoral au Cameroun. Dans un champ principalement structuré par les conflits et les rivalités de toutes sortes, il est intéressant de savoir comment l'Église se positionne face aux principaux acteurs de ce champ que sont le parti au pouvoir ou groupe dominant d'une part et les partis de l'opposition d'autre part. On peut pousser l'interrogatoire plus loin en cherchant à savoir si l'Église, à travers ses actions et ses manières d'agir dans ce domaine, participe à la construction d'un champ électoral où les règles de la compétition politique obéissent à un consensus entre les différents acteurs politiques concernés. Nous avons structuré ce chapitre en deux principales parties. La première s'intéresse à la constitution du champ électoral camerounais en présentant les acteurs principaux de ce champ et en relevant, au passage, la construction problématique du champ de la compétition électorale au Cameroun. La seconde tente une mise en exergue du déficit démocratique dans le champ électoral en dévoilant les raisons qui expliquent le statu quo qui travaille le champ politico électoral dans ce pays.

³⁶ Pour mettre fin à un climat quasi insurrectionnel dans le pays, une rencontre appelée *Tripartite* regroupant le gouvernement, l'opposition et la société civile est organisée à Yaoundé du 30 octobre au 16 novembre 1991 en lieu et place de la conférence nationale souveraine que réclamaient les partis politiques de l'opposition et la société civile.

III-1 LA CONSTITUTION DU CHAMP ÉLECTORAL CAMEROUNAIS

Le champ électoral se présente comme étant un espace de compétition et de concurrence entre plusieurs acteurs dans le but de conquérir des trophées politiques qui peuvent être des mandats électifs au sein des institutions étatiques (communes, parlement, sénat...). C'est d'ailleurs la quête de ces titres et mandats qui constitue la principale raison d'être des partis politiques, c'est-à-dire, en un mot la conquête du pouvoir. En tant que tel, le champ électoral constitue une tribune sur laquelle les partis politiques, en quête de suffrages, viennent faire la promotion de leurs idéologies et autres programmes politiques en direction du peuple qui constitue l'électorat. C'est aussi et surtout un espace d'affrontements et de combats (idéologiques) entre les principaux protagonistes de ce champ que sont les entreprises politiques qui se discutent ce qu'on peut qualifier de biens politiques. Pour l'acquisition de ces biens, le champ électoral donne ainsi libre cours aux stratégies, échanges et transactions de toutes sortes entre les acteurs de ce champ et plus largement entre ceux qui interviennent dans le processus électoral au Cameroun. Comme acteurs que nous retrouvons dans le champ électoral camerounais, nous avons les partis politiques, l'administration, l'organe en charge des questions électorales et référendaires au Cameroun (ELECAM) et les organisations de la société civile. Parmi ces organisations de la société civile camerounaise qui ont pour centre d'intérêt les questions politiques et celles y afférentes nous retrouvons l'Église catholique à travers le SNJP de la CENC impliquée depuis des décennies dans le processus électoral au Cameroun. Le champ électoral donne ainsi lieu à des alliances, des échanges et autres transactions mercantiles entre les acteurs impliqués dans cette sphère. L'observation de la pratique politique à partir du site que constitue le champ électoral au Cameroun met en exergue l'existence d'indices d'alliance entre le parti au pouvoir (RDPC) et une partie de la hiérarchie de l'Église catholique du Cameroun. La présentation et l'analyse critique des acteurs du processus électoral au Cameroun et la construction problématique du champ de la compétition électorale constituent les principaux moments de cette partie.

III-1-1 LES ACTEURS DU PROCESSUS ÉLECTORAL AU CAMEROUN

Plusieurs acteurs interviennent dans le processus électoral au Cameroun. C'est dans ce sens que l'analyse de la constitution du champ électoral camerounais reste intéressante dans la mesure où elle met en exergue les principaux acteurs de cette sphère d'activités que sont les partis politiques, l'administration, ELECAM et les organisations de la société civile camerounaise œuvrant pour la promotion de la démocratie dans ce pays.

III-1-1-1 Les partis politiques

Les partis politiques sont la forme d'organisation la plus importante dans le champ électoral. Ce sont de véritables entreprises politiques qui revendiquent le monopole de la compétition « *sur le marché des biens électifs* » (OFFERLE, 1997). Au Cameroun et selon la constitution du 18 janvier 1996, l'article 3 stipule que les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Du point de vue de la doctrine, l'existence de plusieurs partis politiques dans un pays dont un exerce le pouvoir, les autres formant l'opposition, constitue l'un des principes fondamentaux qui caractérisent un régime démocratique. Aujourd'hui, le paysage politique camerounais se caractérise par une floraison de partis politiques. Ainsi, on compte presque 300 partis politiques qui ont été légalisés au Cameroun³⁷ depuis 1991. Le jeu électoral permet de distinguer les partis suivant leur importance et leur activité. Les principaux partis qui dominent la scène politique camerounaise sont le RDPC parti au pouvoir et le SDF principal parti de l'opposition depuis 1992. Ces deux partis politiques sont également les seuls durant la présente législature (2014) à avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée Nationale. La multiplicité des partis dans le paysage politique camerounais a toujours fait l'objet de plusieurs interprétations. Dans ce sens, certains analystes (BANYONGEN, 2014 ; LEKA ESSOMBA, 2014 ; OWONA NGUINI, 2014a) pensent que cette pléthore de formations politiques ne reflète pas véritablement l'expression de la démocratie représentative et fausserait par conséquent le jeu démocratique. Par ailleurs, dans le contexte du Cameroun, le nombre élevé des partis n'a pas aidé ceux-ci à former une coalition contre le parti au pouvoir le RDPC. Les quelques tentatives engagées dans ce sens se sont toujours soldées par des échecs. Cette absence de coordination entre les partis de l'opposition constitue ainsi l'un des principaux reproches et la faiblesse que l'on attribue à l'opposition camerounaise (EBOUSSI BOULAGA et alii, 2014).

³⁷ Selon les derniers chiffres du ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD), le Cameroun compte 292 partis politiques (BANYONGEN, 2014 : 153).

III-1-1-2 L'administration

Le terme administration désigne ici l'ensemble des services publics, c'est-à-dire les structures formelles de l'État qui œuvrent pour l'intérêt général. Dans le cadre de la préparation et de l'organisation d'une élection, plusieurs administrations sont impliquées. Chacune dans son domaine de compétence apporte son concours pour la réussite de cet évènement politique de grande envergure et de grande importance. Au Cameroun, le ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) a toujours été la cheville ouvrière de l'organisation des élections. Et pour cette raison, le MINATD et les autres services publics impliqués dans l'organisation des élections, ont toujours été accusés aussi bien par les partis politiques de l'opposition que par les organisations de la société civile de fausser le jeu politique et électoral en soutenant le parti au pouvoir. Ainsi, l'administration, au lieu d'être le reflet de la puissance publique, garante de l'intérêt général, s'est transformée en un acteur partisan en soutenant le parti au pouvoir à travers ses démembrements (sous-préfectures) répartis sur toute l'étendue du territoire national. C'est d'ailleurs ce que relève ABDOULKARIMOU, ancien directeur au MINATD, en ces termes

« Au moment du retour aux élections multipartistes en 1992, l'administration en charge des élections héritait d'un lourd passif en la matière. Sans vouloir justifier des attitudes répréhensibles de certaines autorités administratives, il faut noter qu'au vu du lourd héritage que laissaient la période coloniale d'abord et la période monopartite ensuite, ce fut presque un exploit que les déficits et les pesanteurs que l'on observa lors des premières élections pluralistes furent relativement compréhensibles. » (ABDOULKARIMOU, 2010 : 55),

Jusqu'à nos jours et malgré la création d'ELECAM, structure chargée de l'organisation des élections, l'administration camerounaise continue de trainer ce lourd héritage de parti pris dans le champ électoral (ZAMBO BELINGA, 2007).

III-1-1-3 ELECAM

Au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2004, les partis politiques de l'opposition et les organisations de la société civile ont réclamé des mesures pour garantir la transparence et la crédibilité des scrutins, à savoir ; l'informatisation du fichier électoral et la mise en place d'une structure indépendante en charge des élections. Cette nouvelle structure sera mise en place en 2006, en remplacement de l'Observatoire National des Elections (ONEL) et prendra la dénomination d'Elections Cameroon (ELECAM) organe appelé à superviser l'élection présidentielle d'octobre 2011. La création d'ELECAM par promulgation

de la loi n° 2006/011 du 29 décembre 2006, a constitué une étape supplémentaire dans le processus d'amélioration de la gouvernance électorale au Cameroun. Les structures précédentes constituées par Onel I et Onel II ayant été fortement critiquées et attestant par le fait même du caractère inachevé du processus politique camerounais (OLINGA, 2001 : 5) ELECAM est ainsi à l'origine, un organisme indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire au Cameroun. L'article 5 de cette loi modifiée et complétée par la loi n° 2010/005 du 13 avril 2010 et la loi du 06 mai 2011 énonce que « *pour l'exécution de ses missions, Elections Cameroon dispose des organes ci-après : un conseil électoral et une direction générale des élections.* » Le conseil électoral est composé de dix-huit membres dont quatre femmes issues des partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale, des confessions religieuses et de la société civile, tous nommés par le président de la République. Le président et le vice-président de cette institution sont désignés par le président de la République après consultation des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et de la société civile (article 12 du Code électoral). Aux termes de l'article 10 du code électoral, le Conseil électoral veille au respect de la loi électorale par tous les intervenants de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins. Il a pour missions, entre autres, de valider les candidatures, de recenser les votes, de connaître des contestations et réclamations portant sur les opérations pré-électorales et de transmettre les procès-verbaux au Conseil Constitutionnel. La Direction Générale des élections est la cheville ouvrière en charge des opérations électorales (article 22 du Code électoral). Elle œuvre, sous la supervision du Conseil électoral à la constitution, la gestion et la mise à jour du fichier électoral, à l'acquisition du matériel électoral et à l'établissement des cartes électorales. D'après l'article 30 de ce même code, ELECAM dispose au niveau local de démembrements. Les acteurs politiques et les représentants de la société civile ont dénoncé les limites de l'administration électorale, notamment le bicéphalisme à la tête d'ELECAM. Tous souhaitent la révision de la loi portant création, organisation et fonctionnement d'ELECAM qui, du reste, a été modifiée plusieurs fois depuis son adoption en 2006.

III-1-1-4 La société civile

Depuis le début de la décennie 1990, de nouvelles formes de résistance à l'autoritarisme sont apparues en Afrique, à travers des associations multiples et multiformes qui font preuve d'une activité certaine dans plusieurs domaines et notamment dans le champ politique et électoral. Au Cameroun, la majorité des organisations de la société civile qui agissent dans le champ politique le font dans le cadre des fonctions à elles dévolues à savoir : la fonction de protection des citoyens contre l'arbitraire éventuel de l'État. La fonction de contrôle du pouvoir politique (contrôle des élections), la fonction de participation qui a trait à la socialisation démocratique et participative des citoyens. La fonction d'articulation de valeurs communautaires et d'intérêts sociaux en dehors des partis politiques et des parlements. La société civile agit ainsi comme intermédiaire entre les citoyens et l'État. La fonction de démocratisation surtout dans les jeunes démocraties reste tributaire à la société civile qui forme les citoyens dans l'acquisition des valeurs démocratiques. Dans cette étude, notre intérêt va à l'endroit des organisations de la société civile regroupées autour d'un forum celui de la société civile pour la promotion de la démocratie. Forum au sein duquel on retrouve le SNJP, structure de l'Église catholique en charge des questions politiques et électorales.

III-1-2 LA CONSTRUCTION PROBLÉMATIQUE DU CHAMP DE LA COMPÉTITION ÉLECTORALE AU CAMEROUN

Par ces propos, nous voulons montrer ici que le champ de la compétition électorale porte en lui-même les germes de sa contestation par les acteurs qui y prennent part et particulièrement les formations politiques de l'opposition et certaines organisations de la société civile qui pensent que la codification des normes qui régissent la compétition électorale au Cameroun aujourd'hui ne place pas tous les partis politiques au même pied d'égalité. Partageant ce point de vue, OWONA NGUINI affirme que :

« la problématique de la civilisation et de la codification du jeu politique pluraliste par la formulation consensuelle des règles électorales pacifiant les pratiques politiques demeure entière en 2012, révélant les problèmes persistants de normalisation et de consolidation du libéralisme concurrentiel comme état politique de choses favorisant une prise en charge hospitalière de l'activité politique des groupes contre gouvernementaux de pouvoir et de mobilisation, comme on peut le voir avec la controverse renouvelée lors de l'adoption d'un code électoral visant à unifier et à harmoniser le droit électoral en mai 2012. » (OWONA NGUINI, 2014a : 70)

Il apparaît ainsi important d'analyser le code électoral qui est au centre des débats parce qu'étant le principal référent en matière d'élection au Cameroun, pour ensuite analyser le rôle de l'Église catholique dans la recherche du rééquilibrage des normes compétitives dans ce champ.

III-1-2-1 Le code électoral en question

Le Cameroun fait l'expérience de la « *démocratie concurrentielle* » depuis le début des années 1990. Depuis lors, la compétition politique qui est entrée dans les mœurs et habitudes politiques dans ce pays apparaît comme la principale procédure de dévolution et de légitimation du pouvoir. Cependant, il est important de relever que, depuis les premières élections pluralistes de 1992 jusqu'à la récente élection présidentielle de 2011, toutes ces échéances électorales ont un dénominateur commun : la contestation des résultats par les partis politiques dits de l'opposition. Cette contestation des résultats électoraux tire son fondement principalement de la critique du cadre normatif qui organise la compétition électorale au Cameroun : le code électoral. L'Église catholique, à travers le SNJP, a tiré les leçons de l'observation des scrutins passés :

« Le Service National « Justice et Paix » partage l'analyse de plusieurs observateurs nationaux et internationaux des élections, qui pensent que les insuffisances objectives dont souffre le processus électoral au Cameroun tiennent en partie de la mauvaise qualité des lois électorales. Telles qu'elles existent actuellement, ces lois ne permettent pas le libre choix de leurs dirigeants par les citoyens camerounais. » (Le Lien Nkeng-Shalom, n° 0010, février 2008, page 8).

Est-il encore besoin de le rappeler ici, le code électoral est l'ensemble des règles et normes qui président l'organisation des élections au Cameroun. Pour cela, il est le référent principal qui définit les règles du jeu électoral applicables à tous les partis politiques engagés dans le champ de la compétition électorale. Dans ce sens, les règles qui organisent et encadrent le processus électoral dans un pays démocratique doivent être justes et équitables pour tous ou tout au moins faire l'objet d'un consensus minimal entre les principaux acteurs impliqués dans la compétition politique comme l'atteste fort opportunément OLINGA en ces termes :

« La loi électorale, dans un État démocratique, n'est pas ou ne doit pas être qu'une affaire de majorité politique ; c'est une quasi-institution (...) dans un État où l'on dit être soucieux d'une culture d'acceptation du verdict des urnes, toute initiative en matière de législation électorale devrait être menée de manière réellement consensuelle au niveau des formations politiques, avec une large participation des acteurs de la société civile. » (2001 : 9)

Le problème est que, depuis le retour aux élections pluralistes au Cameroun en 1992, le processus électoral souffre de crises successives qui, jusqu'à la récente élection présidentielle de 2011, ne semblent pas avoir trouvé de solution définitive. Les récriminations les plus récurrentes restent chronologiquement l'implication du MINATD dans les élections depuis 1992. Puis la demande de substitution de ce dernier par un organisme indépendant chargé d'organiser les élections au Cameroun. C'est dans cette perspective que l'on a assisté à la création de l'ONEL par la loi n° 2000/016 du 18 décembre 2000. Une structure sensée être autonome et chargée de la supervision et du contrôle des opérations électorales et référendaires au Cameroun. Après de multiples critiques à l'endroit de cette structure sur le mode de désignation de ses membres et la remise en cause de la neutralité desdits membres, d'autres pistes ont été explorées. Au lendemain de l'élection présidentielle du 11 octobre 2004, les partis politiques de l'opposition et les organisations de la société civile vont réclamer de nouvelles mesures pour garantir la transparence et la crédibilité des élections, à savoir cette fois-ci, l'informatisation du fichier électoral et la mise en place d'une structure indépendante en charge des élections. Cette nouvelle structure sera mise en place en 2006, en remplacement de l'ONEL et sera dénommée Elections Cameroon, appelée à organiser l'élection présidentielle de 2011. Que l'on soit bien clair, notre propos ne postule pas que l'organisation des élections, à travers ses structures et ses textes, doit être taillée à la mesure des partis contre gouvernementaux. Loin s'en faut. Il ne s'agit pas non plus de cautionner un système d'organisation des élections qui fait la part belle au parti au pouvoir dont un des membres déclarait *« qu'on organise pas des élections pour les perdre »*. L'enjeu ici est de mettre en exergue le caractère problématique du code électoral en vigueur au Cameroun et qui contribue à nourrir la pensée de l'existence d'une démocratie cosmétique au Cameroun.

III-1-2-2 Le rôle de l'Église catholique

L'analyse de la phénoménologie des pratiques de la démocratie électorale au Cameroun révèle l'existence de plusieurs maux qui continuent d'ankyloser son fonctionnement. Pour un analyste de ce champ comme ZAMBO BELINGA, l'une des clés de lecture à prendre en compte pour la compréhension de ce phénomène est que :

« La conviction selon laquelle la pratique électorale est pervertie n'est pas uniquement partagée par les acteurs de la seule sphère du microcosme politique. Elle structure aussi les imaginaires collectifs que non-acteurs et autres observateurs de celui-ci construisent sur la société politique en général et le processus de démocratisation dans son versant élection en particulier. Dans cette catégorie, des entités telles que les églises, la presse écrite « privée » qui, aujourd'hui, apparaissent comme la fondation d'une société civile embryonnaire, travaillent à l'enracinement, au sein de l'opinion publique (ou ce qui en tient lieu), de l'image d'un processus électoral travesti du fait de la volonté des entrepreneurs politiques » (2007 : 32).

En effet, en dépit des pressions multiformes des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile, dans le sens d'apporter des modifications profondes dans le corpus du code électoral actuel, les pouvoirs publics ont toujours affiché une volonté manifeste de ne pas perdre leur souveraineté en gardant la main mise sur le processus électoral et les élections, c'est-à-dire sur la méthode par excellence de dévolution du pouvoir en démocratie. Cependant, il leur est arrivé quelques fois de faire des concessions mais qui n'allaient pas plus loin qu'une amélioration de forme et jamais véritablement de fond c'est-à-dire « en la vidant de tout contenu ou à titre de ruse et de diversion avant d'user de la force » comme le souligne fort à propos EBOUSSI BOULAGA (1998 : 59). Ce préalable étant posé, le présent mouvement de notre réflexion veut se focaliser sur ce que fait l'Église catholique, en tant que porte-parole des « sans voix », de défenseur des faibles et des « opprimés », d'instance de recours contre les injustices (MAROLLEAU, 2011) pour aplanir ces différends qui continuent de subsister dans le champ de la compétition électorale au Cameroun et qui hypothèquent sa démocratie. L'histoire nous enseigne que l'Église catholique a été l'une des premières institutions à lutter contre les injustices et les abus de l'administration sur les populations. A cette époque elle exerçait ce que certains auteurs avaient décrit comme la « fonction tribunitienne » de l'Église (BAYART, 1979 ; NGONGO, 1982) durant la période coloniale. De nos jours, ce rôle reconnu à l'Église catholique n'a pas véritablement changé malgré les multiples mutations qu'a connu la société camerounaise avec notamment la présence et la résurgence de nouveaux médiateurs (partis politiques, syndicats, société

civile...) qu'elle a d'ailleurs contribué, de façon indirecte, à façonner ou à créer. Le Service National Justice et Paix est fortement engagé, dans les rangs de la société civile, à l'observation des processus électoraux au Cameroun. Cette structure de la CENC y est pour informer et former les citoyens pour accompagner et observer les élections elles-mêmes et en rendre compte ; pour faire aux décideurs politiques des propositions ou des recommandations dans le but d'améliorer le processus électoral au Cameroun. Intervenant donc dans cette logique, l'Église catholique à travers le SNJP a, en 2006, remis au Premier Ministre chef du gouvernement un document (voir annexe 3) portant refonte du code électoral dans lequel ses principales propositions portaient, entre autres, sur l'institution de l'élection présidentielle à deux tours, l'instauration du bulletin de vote unique, la définition à l'avance du calendrier électoral... La lecture du nouveau code électoral rend cependant compte de la marginalisation de l'essentiel des propositions formulées par l'acteur religieux comme le reconnaît ici Justin MABOUTH alors Coordinateur national adjoint de « Justice et Paix » dans une interview accordée au quotidien *Cameroon Tribune* n° 10180 du 18 septembre 2012 en ces termes :

« La construction politique d'une nation comme le Cameroun est un défi pour les gouvernants qui, s'ils agissent de bonne foi, doivent se soucier (...) de la satisfaction du point de vue de la majorité. Cette donnée est présente dans l'esprit des dirigeants de « Justice et paix » chaque fois que des propositions que nous jugeons pertinentes pour l'évolution de notre démocratie ne sont pas immédiatement prises en compte. » (p.4)

L'on a plutôt assisté à la nomination d'un laïc et d'un clerc, deux hautes personnalités de l'Église catholique, au sein de la structure en charge d'organiser les élections (ELECAM). Cette attitude des pouvoirs publics remet au goût du jour la position d'EBOUSSI BOULAGA (1998) qui pense que le régime en place procède par la ruse au lieu de traiter au fond les véritables questions et problèmes qui minent la société politique camerounaise et particulièrement dans son champ électoral. Cependant, fort de sa structuration qui place l'Église catholique au deuxième rang des institutions après l'État et fort de son capital et potentiel en ressources humaines, il se dégage à l'observation et à l'analyse comme un contraste dans la détermination de l'Église à trouver une solution aux différents problèmes qui travaillent le champ de la compétition électorale au Cameroun et qui mettent à mal la pratique démocratique dans ce pays. Dans ce sens, un parallèle est vite tracé entre la façon dont l'Église catholique a traité le problème de l'école catholique et la suite qu'a connue sa récente proposition de réforme du système électoral. C'est le lieu de constater une mobilisation différentielle face à ces deux situations qui, à un moment précis de l'histoire de ce pays, ont interpellé la conscience critique de l'Église catholique.

En ce qui concerne l'école catholique, nous avons été témoin d'une mobilisation totale du clergé catholique pour faire pression sur les pouvoirs publics qui annonçaient la diminution drastique des subventions jadis accordées à l'enseignement privé confessionnel catholique. Cette mobilisation a commencé par la publication de lettres pastorales sur l'école catholique (1992 ; 1993 ; 1995), mode de communication privilégié de l'Église, en passant par des audiences à divers niveaux auprès des membres du gouvernement d'alors et dont le paroxysme fut l'audience accordée par le chef de l'État au Cardinal Christian TUMI et à l'issue de laquelle quelques semaines plus tard, une partie des arriérés des subventions dues à l'Église fut payée. On se serait attendu à la même force de mobilisation et à une détermination similaire sur la question de la réforme du système électoral portée par l'Église catholique. A l'analyse, il est possible de soutenir l'idée selon laquelle l'Église ne s'est contentée que de remplir des formalités sans véritablement exercer une pression directe ou indirecte sur le pouvoir politique. Rien d'autre n'a été entrepris en termes de démarches (officielle ou officieuse) pour amener les pouvoirs publics à un véritable débat sur cette question ou à adopter tout ou partie des propositions dont elle était porteuse. Et ceci, même lorsqu'elle a su que ses propositions d'amendement du code électoral avaient connu une fin de non-recevoir de la part du pouvoir politique. Au contraire, l'on a assisté sur la scène publique, à la désolidarisation et au désaveu du clergé d' « en haut » pour ceux des membres du clergé d' « en bas » comme le jésuite LADO qui interpellait les premiers sur le rôle qui est le leur en rappelant que « *les Camerounais, et pas seulement les chrétiens catholiques, attendent de vous un leadership prophétique dans ce pays malade d'injustices multiformes* » il ajoute en ce qui concerne le champ proprement politique que :

« Pendant sept ans, vous avez observé, comme moi, le Parti-État utiliser les voies légales pour faire reculer notre jeune démocratie. Comme corps, vous n'avez jamais dit un seul mot publiquement pour soutenir l'opposition, certes morbide, et la société civile qui s'évertuait à demander un système électoral plus équitable, notamment le scrutin à deux tours, ainsi que le bulletin unique. Vous avez préféré garder le silence pour ne pas gêner le régime en place où certains d'entre vous ont de précieuses et généreuses relations. » (LADO, 2011)

Ce traitement différencié des situations sociopolitiques laisse penser que l'Église catholique ne s'engage véritablement que lorsque ses intérêts catégoriels sont menacés. C'est dans ce sens que l'on peut partager cette pensée de BAYART (1998) pour qui le fonctionnement de l'Église catholique aujourd'hui est fortement influencé par l'organisation de l'État. Cette proximité de plus en plus patente entre l'Église catholique et le pouvoir politique au Cameroun est relevé par LADO en ces termes :

« le 20 octobre, vous avez de nouveau réagi, avec une célérité étonnante, en appelant les Camerounais à rester sourds à l'appel des leaders d'opposition qui invitaient à des manifestations de rue pour protester contre les résultats qui se profilaient à l'horizon(...) Pourtant, on n'a pas senti dans votre déclaration postélectorale un brin de sympathie pour l'opposition ainsi que pour tous ces milliers de camerounais frustrés par les travers de notre système électoral. » (LADO, 2011)

C'est ce qui nous amène à penser, à partir des indices ci-dessus présentés, que l'Église catholique fonctionne à l'instar du reste de la société camerounaise selon « *la gouvernance du ventre* » (BAYART, 1998 : 129).

III-2 LE DÉFICIT DÉMOCRATIQUE DANS LE CHAMP ÉLECTORAL: ENTRE CONCURRENCE DÉLOYALE ET COLLUSION DE STABILITÉ HÉGÉMONIQUE DES ACTEURS

Il apparaît important, arrivé à ce stade de notre analyse, de mettre en exergue la carence en pratiques démocratiques dont souffre le champ de la compétition électorale au Cameroun et qui justifie le combat que mènent les organisations de la société civile camerounaise. A cet effet, nous savons que le champ électoral intègre les acteurs politiques que sont les partis politiques engagés dans la conquête ou la conservation du pouvoir, selon le cas. Le fonctionnement de ce champ est régi par un ensemble de normes et de règles-ici le code électoral dont le contenu permet aux différents acteurs engagés dans la compétition politique de lutter à armes égales sur le plan de la loi. A ce sujet, la relation entre les partis de l'opposition et les institutions publiques en charge des questions électorales reste tumultueuse pour des raisons que nous avons déjà soulignées plus en amont dans ce travail. Si la présente articulation de notre réflexion questionne la qualité de la pratique démocratique dans le champ électoral dans un contexte de démocratie pluraliste, elle s'attèle aussi à montrer la configuration paradoxale et ambivalente de ce champ marqué d'une part de pratiques concurrentielles déloyales sur le plan normatif et d'autre part basé sur des indices qui nous orientent vers l'existence d'une connivence ou d'une collusion de stabilité hégémonique entre l'Église catholique et le parti au pouvoir (RDPC). Relevons tout de même à la suite de cette réflexion que dans le jeu des relations (de type transactionnels ou interactionnels) entre les partis politiques de l'opposition d'un côté et du pouvoir de l'autre, les alliances constituent une modalité de la praxis politique. Cependant, à partir du moment où cette alliance concerne un acteur comme l'Église catholique qui n'est pas spécifiquement identifié dans ce champ comme un acteur à vocation politique et le parti au pouvoir, on est en droit de penser qu'on se

trouve confronter à une logique d'hégémonie qui déforme naturellement la pratique de la démocratie (DAHL, 1966). Dès lors, deux principaux moments constituent l'analyse que nous proposons ici : il s'agit dans un premier mouvement de relever les indices des pratiques qui nous orientent vers une existence de collusion de stabilité hégémonique entre l'Église catholique et le parti au pouvoir. Dans une seconde articulation, nous essayerons de montrer que l'existence d'une démocratie récessive (BOURDIEU, 2000) au Cameroun peut aussi être imputée, en partie, à l'acteur religieux qu'est l'Église catholique.

III-2-1 LES RAPPORTS ENTRE L'ÉGLISE CATHOLIQUE ET LE POUVOIR POLITIQUE AU CAMEROUN : UN ANALYSEUR DE COLLUSION DE STABILITÉ HÉGÉMONIQUE

Il est question de présenter et d'analyser les rapports qu'entretiennent l'Église catholique et les forces politiques notamment ici celles détenant les rênes du pouvoir. Il s'agit particulièrement à ce niveau de dévoiler la nature de ces rapports qui peut être révélatrice de l'existence de pratiques collusives voire de transactions mercantiles entre ces deux acteurs. C'est dans cette perspective qu'il importe d'examiner en premier la participation domestiquée ou apprivoisée de l'Église catholique au sein des institutions en charge des questions électorales et en second, le positionnement intéressé et biaisé de l'Église catholique dans la compétition politico-électorale considéré ici comme un échangeisme cléric-clientélaire.

III-2-1-1 La participation domestiquée et apprivoisée de l'Église catholique au sein des institutions de représentativité électorale

Par cette énonciation, nous voulons signifier que l'intégration et la participation de l'Église catholique ou de ses membres au sein des institutions en charge des questions électorales et référendaires au Cameroun pose un certain nombre de problèmes qui hypothèquent la crédibilité de cet acteur religieux dans le champ électoral. Le fait est que, depuis plus de cinquante ans, l'organisation des élections au Cameroun, dans la mémoire collective, constitue moins un processus normal, équitable et juste dans la vie d'un système qui se veut démocratique qu'une démonstration de force de la part du parti au pouvoir. Pour pallier cet état de choses, les gouvernants ont engagé depuis quelques années (non sans y avoir été contraints par d'autres acteurs sociaux) déjà des transformations dans le système politico-électoral camerounais. Ainsi, le MINATD a progressivement cédé sa place dans l'organisation des élections à l'ONEL qui à son tour a cédé la sienne à ELECAM. C'est au

sein de cette institution, dont les textes et l'organisation mettent en exergue une « *hégémonie politico-électorale bureaucratiquement assistée du groupe dominant* » (OWONA NGUINI, 2014b : 107), que des membres de la hiérarchie de l'Église (Mgr Dieudonné WATIO et Pierre TITI NWEL ancien Coordinateur national du SNJP de la CENC) ont été nommés. Au-delà des critiques internes et externes³⁸ que l'implication de l'Église catholique au sein d'ELECAM³⁹ a donné lieu, ce qui paraît important de relever c'est le rôle que ces représentants de l'Église ont joué et continuent de jouer au sein de cette institution considérée par certains analystes comme une « *political machine* » dominée par des pratiques d'hégémonisme d'un acteur qui contrôle l'arène politique que constitue la compétition électorale. Et la considération des partis politiques d'opposition réduits au statut de simple faire-valoir accompagnant le parti au pouvoir est tributaire de cette géographie électorale qui ne favorise pas une évolution décisive et effective du système électoral vers une dynamique de consolidation de la démocratie dans ce pays. Malgré cette peinture peu reluisante d'ELECAM, beaucoup ont pensé que l'entrée des deux représentants de l'Église catholique au sein de cette institution allait apporter un changement certain qui puisse redonner à cette structure toute la confiance des acteurs électoraux. On se souvient, pour mémoire, les sorties très critiques et acerbes de Pierre TITI NWEL⁴⁰ du temps où il était Coordinateur national du SNJP à l'endroit des pouvoirs publics sur le code électoral en vigueur alors et qui, selon lui, entachait la crédibilité des élections organisées depuis quelques décennies au Cameroun. Il fait également partie des acteurs de premier plan de l'Église qui ont conçu la proposition de réforme du système électoral présentée au Premier ministre en 2006 comme contribution de l'Église dans ce chantier de construction de la démocratie électorale dans ce pays.

Dans la recherche des motivations et du sens à donner à cette implication de l'Église catholique à travers ces deux personnalités, il y a une dimension stratégique que nous devons nécessairement prendre en compte. Avec un peu de recul, on se rend à l'évidence en effet que le parti au pouvoir avait opté pour une double stratégie : il fallait en premier mobiliser les

³⁸ En effet, la plupart des journaux nationaux ont critiqué ce rapprochement entre l'Église catholique et le pouvoir politique. Tout autant, une partie de l'épiscopat camerounais a fortement contesté et désapprouvé la nomination de Monseigneur Dieudonné WATIO à ElecCam et celle de Monseigneur BEFE ATEBA au Conseil national de la communication.

³⁹ Dans son rapport général de synthèse sur l'élection présidentielle du 09 octobre 2011, l'Église catholique reconnaît pourtant, à travers le SNJP, que la structure « *ElecCam semble encore être sous les mamelles de l'administration territoriale* » (CENC, 2012 : 19).

⁴⁰ Le 12 octobre 2004, monsieur Pierre TITI NWEL alors Coordinateur national du SNJP affirmait dans un entretien téléphonique accordé à Radio France Internationale que « *le scrutin du 11 octobre avait été émaillé de fraudes et de beaucoup d'irrégularités* ». Cela avait créé, en son temps, une vive polémique sur la valeur de l'élection du 11 octobre 2004. Pour plus de détails, lire le *Rapport de synthèse sur l'observation de l'élection présidentielle du 11 octobre 2004* publié par le Service National Justice et Paix de la CENC.

militants et les populations autour d'un « *appel du peuple* » pour ensuite garantir « *une élection transparente* » dont les témoins-en l'occurrence l'Église catholique- soient au-dessus de tout soupçon. Nous fondons ainsi la participation apprivoisée et domestiquée de l'Église catholique aux institutions de représentativité électorale sur le fait que ses deux « ambassadeurs » au sein d'ELECAM n'ont impulsé aucune dynamique entraînant un changement notoire au niveau des textes normatifs qui organisent les règles de la compétition électorale. Un changement dans ce sens aurait constitué une preuve et une volonté manifeste de la part de l'Église de faire bouger les choses de l'intérieur maintenant qu'elle avait intégré cette institution. On peut donc dire jusqu'ici que l'espoir fondé sur l'Église est resté vain. En poussant l'analyse plus loin, il est possible d'affirmer que le résultat d'un tel immobilisme fragilise la crédibilité de l'Église et sème dans les consciences faibles un sentiment de désespérance face à la possibilité de changer ou de réformer le système électoral au Cameroun avec l'aide d'un acteur dont la crédibilité est en train d'être érodée aux yeux des acteurs politiques et du peuple.

III-2-1-2 Le positionnement intéressé et biaisé de l'Église catholique dans la compétitivité politico-électorale ou l'échangisme clérico-clientélaire

Nous voulons dire ici que la position qu'occupe l'Église catholique dans le champ politico-électoral relève dans une certaine mesure de l'atonie et correspond surtout à un rapport utilitaire⁴¹ avec le pouvoir en place. Nous savons qu'il existe un faible consensus politique entre les partis politiques de l'opposition et le parti au pouvoir sur le caractère fiable et crédible du système institutionnel chargé de démocratiser le Cameroun. Ainsi, depuis que les partis de l'opposition se sont rendus à l'évidence de leur incapacité à concurrencer le parti au pouvoir, ils ont développé ce que TALLA (2014 : 34) appelle un « *multipartisme collusif et clientéliste* » mis commodément sur le compte du réalisme politique. Il précise ce point de vue en affirmant que

⁴¹ De plus en plus on remarque dans la structuration des instances paroissiales, l'implication et la présence des élites et autres dignitaires du régime en place dans le fonctionnement des conseils paroissiaux, des comités économiques des paroisses appartenant à l'Église catholique. Cet état des choses vient renforcer l'idée selon laquelle le politique et le religieux sont imbriqués dans une relation clientélaire.

« Au demeurant, le multipartisme subversif et compétitif a fait son temps, pendant que le multipartisme collaboratif et collusif a pris pied sous la forme d'alliances opportunistes et clientélistes que sont : les alliances RDPC-UNDP⁴², RDPC-MDR⁴³, RDPC-UPC⁴⁴ Kodock, RDPC-UPC Hogbe Nlend, RDPC-ANDP⁴⁵, RDPC-FSNC⁴⁶(...) on peut affirmer que l'opposition politique camerounaise, complètement phagocytée et désossée, a cessé de jouer son rôle de contre-pouvoir. » (TALLA, 2014 : idem)

On a ainsi assisté, depuis le retour aux élections pluralistes en 1992, à des alliances entre certains partis de l'opposition et le parti au pouvoir pour former la coalition du groupe dominant au pouvoir. A la suite, un parallélisme dans la nature des rapports que l'Église entretient avec le pouvoir politique dans le champ électoral peut être tracé et envisagé. C'est dans ce sens que le journal *Le Popoli* dans son édition du 05 août 2011 titrait « *Biya a avalé l'Église et l'opposition* ». Le rôle de certains leaders politiques de l'opposition devenus des thuriféraires du régime en place qu'ils critiquaient pourtant hier, semble prêter le flanc à de telles conclusions. Les indices d'une telle assertion sont à rechercher dans les différentes attitudes observées dans les rapports et les interactions de l'Église avec le pouvoir en place durant la dernière élection présidentielle d'octobre 2011. En effet, entre 2003 et 2006, l'Église catholique a réclamé une refonte complète du processus électoral au Cameroun ainsi que l'amendement de la loi électorale, le rabaissement de l'âge de vote à dix-huit ans, etc. Aussi, depuis le retour au multipartisme, l'Église catholique n'a cessé de dénoncer des fraudes électorales massives et les déficits de transparence dans l'organisation des scrutins au Cameroun. Dans cette optique, elle décida en 2004 de mettre sur pied une commission parallèle pour surveiller le vote des citoyens. Cette instance dénonça les irrégularités du système électoral. Au regard d'un tel constat, on avait espéré que l'Église catholique comprendrait que le problème ne se résumait pas à la qualité de l'offre politique. Etant désormais intégrée au sein d'ELECAM, beaucoup de citoyens espéraient voir le changement impulsé de l'intérieur par l'Église catholique.

Malheureusement, l'action de l'Église est réduite aujourd'hui à inviter les camerounais à se rendre aux urnes dans une situation politique d'absence de concurrence ou de pseudo-concurrence comme on a pu le démontrer et ce sans véritablement peser de tout son poids idéologique et institutionnel pour exiger une révision effective des règles du jeu afin de garantir la transparence et protéger par la même occasion le choix des citoyens. On remarque

⁴² Union nationale pour la démocratie et le progrès.

⁴³ Mouvement démocratique pour la défense de la république.

⁴⁴ Union des populations du Cameroun sensibilité KODOCK.

⁴⁵ Alliance nationale pour la démocratie et le progrès.

⁴⁶ Front pour le salut national du Cameroun.

ainsi que l'Église catholique apparaît aujourd'hui moins pugnace dans le champ électoral dans la critique des dérives de la gouvernance démocratique qu'elle ne l'était dans les années 1990 et 2000. Ces propos d'un membre du comité central de l'UNDP l'illustrent clairement :

« Nos attentes vis-à-vis de l'implication de l'Église catholique dans le champ électoral, c'est qu'elle utilise sa position de force (homélie) pour modifier et changer les choses. Il faut que l'Église catholique monte d'un cran dans la revendication des élections transparentes au Cameroun. Depuis le retour au multipartisme, l'Église catholique a fait un bon travail dans le sens d'interpeler le gouvernement. Mais nous avons l'impression ces derniers temps, qu'elle a rejoint le parti au pouvoir parce qu'on ne la sent plus. Et cela peut expliquer le fait qu'ils acceptent les postes au niveau d'ELECAM et CNC. Tout cela a beaucoup freiné l'action de l'Église catholique. » (Entretien du 22 mars 2015).

Il est clair que l'Église catholique, de manière collective, s'efface de plus en plus des débats de notre société que par le passé. Cet état des choses nous permet de constater que la religion peut fonctionner dans plusieurs sens : elle peut être une force de libération et d'émancipation des peuples comme ce fut le cas dans plusieurs pays d'Amérique latine. Ou alors constituer une force d'oppression et d'exploitation ou du moins servir de caution à un système politico-électoral inégalitaire. Le fait est que ces quelques observations montrent que l'Église catholique paraît de moins en moins engagée dans son activité de veille morale. Cette attitude laisse croire qu'elle fait ainsi le jeu du pouvoir en place.

III-2-2 LE DÉFICIT DÉMOCRATIQUE DANS LE CHAMP POLITIQUE AU CAMEROUN : L'OBSTACLE RELIGIEUX ?

Si la normalisation et la construction du cadre institutionnel et organisationnel de la démocratisation du Cameroun incombe en premier au gouvernement, il n'en demeure pas moins vrai que d'autres organisations ainsi que d'autres acteurs, au nombre desquelles on peut citer les partis politiques et les organisations de la société civile, apportent leur concours à la consolidation de ce système de gouvernance. Cela est d'autant plus vrai qu'au Cameroun, le contexte d'irruption de la démocratie comme mode de gouvernance a été marqué par des dynamiques à la fois internes et externes. Dès lors, les lacunes et les tares que l'on peut déceler dans la configuration de la pratique démocratique dans ce pays restent logiquement imputables à un certain nombre d'acteurs au premier rang desquels on retrouve le gouvernement en place détenteur du pouvoir, mais aussi aux forces sociales telle que l'Église catholique qui est au Cameroun et qui s'est investie, depuis plusieurs années, dans le combat pour « *la justice électorale* » dans ce pays. La présente articulation a pour ambition de

montrer que le déficit démocratique qui travaille la société politique camerounaise n'est pas le seul fait des acteurs qui détiennent les rênes du pouvoir ou qui les convoitent. Mais que ce phénomène peut également s'expliquer par l'orientation de l'action que peut mener un acteur comme l'Église, dont la capacité d'influence est avérée, dans le champ politique en général et spécifiquement dans le champ électoral. Dans ce sens, la défense du statu quo ou « *l'immobilisme agité* » (EBOUSSI BOULAGA, 1998) que l'on observe dans l'attitude de l'Église catholique, à travers son incohérence entre les discours et la pratique, sur la question essentielle de la réforme du système électoral constituent des pistes à explorer.

III-2-2-1 La défense du *statu quo* ou « l'immobilisme agité » de l'Église catholique dans le combat pour la réforme électoral

L'Église catholique qui est au Cameroun est engagée dans le processus de la réforme du système électoral de ce pays depuis les premières élections pluralistes de 1992. Cependant, en observant de manière attentive son activisme dans le champ électoral, on se rend à l'évidence que cet acteur est devenu, au fil du temps, de moins en moins incisif et pugnace qu'il ne l'était à l'aube de la démocratisation de l'espace politique de ce pays dans les années 1990. L'historiographie des lettres pastorales, mode de communication privilégié de l'Église pour ne citer que cet exemple, reste à ce sujet révélateur (voir documents en annexe). On peut ainsi aisément constater et remarquer que cette volonté affichée jadis dans le combat en faveur d'une loi électoral plus juste et équitable, s'est progressivement émoussée aujourd'hui comme le fait remarquer certains de ses pairs de la société civile

« Le pouvoir spirituel et moral, et la puissance discursive sont des atouts forts, dont l'Église catholique notamment, au stade actuel de notre culture sociétale, devrait se servir pour imprimer au processus démocratique camerounais, une vitesse supérieure au « minimum syndical » que l'on voit aujourd'hui. Elle semble malheureusement affaiblie devant le pouvoir temporel par des attitudes de compromissions individuelles de ses princes. Un peu plus de courage de sa part, dans un dialogue ferme et cohérent avec le pouvoir temporel amènerait celui-ci à plus de sensibilité, croyons-nous, vis-à-vis des exigences démocratiques de la Nation. C'est ce que nous attendons. » (Entretien du 13 avril 2015 avec le président de Article 55).

Dans le souci de trouver une explication à cet état de choses, on peut avancer, entre autres arguments, que c'est la durée du combat qui est en train d'avoir raison sur l'Église et les hommes qui la représentent. C'est un argument qui peut expliquer en partie l'essoufflement de l'Église face au pouvoir politique dans cette course engagée depuis plus de vingt-cinq ans. Certes, mais nous disons ici que cet argument qui s'inscrit dans la durée, ne

peut pas constituer l'unique explication de cette attitude de l'Église catholique dans le champ électoral au Cameroun. Sinon, comment comprendre que les nombreuses critiques et réserves issues des organisations nationales (partis politiques, société civile, leaders d'opinion...) et internationales sur la capacité institutionnelle et normative d'ELECAM de garantir un scrutin transparent, juste, et surtout équitable soient toujours d'actualité ? Cela veut dire que le changement attendu dans ce domaine tarde toujours à arriver et à se réaliser. C'est aussi une des conséquences de l'infécondité des démarches et actions entreprises par l'Église catholique dans la quête de la réforme du système électoral. Certains analystes (FOKOU, 2008 ; BAYART, 1998), pensent à propos de la hiérarchie de l'Église catholique que les hommes d'Église sont et restent fondamentalement conservateurs. Dans ce sens, ils ont souvent tendance à défendre traditionnellement le statu quo et donc dans une certaine mesure, contribuent au maintien en place des pouvoirs établis, même quand ceux-ci agissent, de manière évidente, dans le sens contraire de l'enseignement social de l'Église qu'ils représentent. Or la mission de l'Église vis-à-vis de la société n'est ni de soutenir le statu quo, ni de la renverser par des moyens violents. Son interpellation consiste à donner un témoignage délibérément choisi et vécu qui soit contradiction du statu quo injuste et opposition à ceux qui cherchent à maintenir ce statu quo à cause des profits qu'ils en tirent. Les interventions de l'Église catholique dans le champ politico-électoral illustrent cet état de choses. En février 2008, lorsque la constitution en son article 6(2) limitant le mandat présidentiel a été modifiée entraînant de violentes manifestations dans les rues à travers le pays, l'on a espéré en vain, une prise de position de la CENC sur les injustices qu'entraînait une telle manœuvre politicienne de la part du pouvoir en place. Lorsque les membres du conseil électoral ont été nommés en violation flagrante des textes dudit organe et que cela a soulevé de vives protestations au sein de tous les corps sociaux du pays, la CENC s'est montrée à nouveau silencieuse dans ce débat pourtant important qui engageait l'avenir du Cameroun.

Mais au lendemain du scrutin présidentiel qu'annonçait et proclamait la victoire écrasante du président de la République Paul BIYA, les partis de l'opposition regroupés au sein d'un mouvement appelé le G7 ont appelé les populations à se mobiliser pour contester ces résultats. Dans une sortie plutôt partisane, le président de la CENC d'alors, en la personne de Mgr Joseph ATANGA avait fait une sortie très médiatisée le 20 octobre 2011 en demandant aux fidèles de ne pas s'associer à ces leaders politiques qu'il qualifiait sans équivoque « *d'irresponsables* ». Tous ces faits contribuent à montrer que l'Église catholique aujourd'hui n'use pas de toutes ses ressources pour rendre plus équitable le code électoral en

vigueur dans ce pays et changer ainsi le cours des choses et réaliser ainsi cette attente partagée par plusieurs membres de la société civile exprimée par le Service Œcuménique de la Paix :

« L'Église catholique a beaucoup de pouvoir, mais pourquoi n'utilise-t-elle pas ce pouvoir ? Celui du nombre par exemple. Pour nous, l'Église catholique est devenue un géant endormi (sleeping giant) et le jour où l'Église catholique se réveillera, les choses vont changer dans ce pays ».
(Entretien du 03 décembre 2014).

Toutes choses qui contribuent à creuser l'écart déjà existant entre le discours de l'Église et ses actions dans le champ électoral.

III-2-2-2 L'incohérence entre le discours et les pratiques de l'Église catholique en matière de démocratie au Cameroun

Nous voulons signifier que la distance que l'on observe quelques fois entre le discours manifesté théoriquement à travers, entre autres, l'enseignement social de l'Église sur la justice et les pratiques de celle-ci en matière de démocratie, constitue un indicateur important dans la carence démocratique que connaît le système politique camerounais en général et son champ électoral en particulier. Avant d'aller plus avant dans notre analyse, qu'il nous soit permis de rappeler pour mémoire que l'enseignement social de l'Église insiste sur la nécessité, pour les pasteurs et même les citoyens chrétiens, de rechercher et de promouvoir la justice au sein des communautés et des sociétés dans lesquelles ils sont appelés à proclamer la Bonne Nouvelle du Christ. Cette exhortation à la quête de la justice dans tous les domaines de la vie sociale est d'autant plus importante que la cohésion sociale des citoyens et la paix en dépendent largement. Dans le champ électoral, et ce depuis un peu plus de deux décennies aujourd'hui, les acteurs et les observateurs de la scène politique camerounaise ont pu démontrer que les règles et les normes qui président la compétition politique dans notre pays ne garantissent pas l'équité entre les entreprises politiques engagées dans la conquête du pouvoir. A ce sujet, le philosophe EBOUSSI BOULAGA a pu affirmer qu' « *Aucun camerounais n'a, toute sa vie, participé dans son pays à des élections libres, compétitives, et sans trucages ni tripotages. L'institution électorale a été dévoyée dès le principe. Elle a toujours été une démonstration de force de la part du pouvoir, un rituel de soumission et d'allégeance au chef incontesté.* » (1998 : 41). C'est donc un fait enraciné dans la conscience collective des Camerounais et qui explique un autre phénomène prégnant dans le champ politique aujourd'hui celui de la désaffection de plus en plus grande du peuple vis-à-vis de la chose politique⁴⁷. Le champ

⁴⁷ Lors de la présidentielle du 09 octobre 2011 : 7 497 279 électeurs s'étaient inscrits sur les listes électorales ; 4 635 242 électeurs avaient effectivement voté ; 2 562 037 s'étaient abstenus ; 113 641 bulletins nuls (Source :

électoral camerounais constitue ainsi un domaine dans lequel le clergé catholique devrait exiger, au nom de l'enseignement social de l'Église, l'exercice et le règne de la justice traduite ici par la réforme profonde et non superficielle ou « cosmétique » du système électoral en vigueur dans ce pays⁴⁸. Pourtant, ce qui se dégage à l'observation des faits et des actions des membres de l'épiscopat, principalement pendant les grands moments d'effervescence politique que constituent les périodes d'élections présidentielles, c'est cette réticence à décrier et à combattre cette injustice qui ne profite bien évidemment qu'à une minorité. Car comment comprendre d'une part que le nonce apostolique, représentant officiel du Souverain Pontife dans notre pays, se soit empressé de valider ou d'accepter la nomination d'un évêque au sein du conseil électoral d'ELECAM tout en sachant que cette institution faisait l'objet de critiques diverses et objectivement fondées quant à sa capacité à garantir un scrutin juste et équitable. Et d'autre part sans s'assurer également que cette institution s'était dotée d'un minimum de crédit permettant d'y envoyer un membre de l'épiscopat camerounais. Sur cette même question de la participation de l'Église catholique à ELECAM, l'épiscopat camerounais est resté divisé⁴⁹ ; une partie de l'épiscopat ne voulait pas que l'Église serve de caution à une institution structurellement et normativement inéquitable et injuste. Une attitude de plus qui vient soutenir notre argumentaire dans le caractère incohérent entre le discours de l'Église et ses pratiques dans le domaine de la démocratie électorale au Cameroun.

documents de la Cour suprême agissant comme Conseil constitutionnel). Ces statistiques sont la preuve que le processus électoral au Cameroun reste démotivant.

⁴⁸ A ce sujet précisément, certains analystes et observateurs de la scène politique nationale soutiennent la thèse selon laquelle la création des institutions électorales au Cameroun (Onel I, Onel II, Elecama), au lieu de réaliser l'objectif ultime de rétablissement de la confiance dans le système électoral, reste beaucoup plus un instrument alibi d'une transparence électorale et que ces institutions ne sont créées que pour résoudre une contrainte politique exogène (OLINGA, 2001 : 47).

⁴⁹ Voir les détails de ce débat sur www.germinalnewspaper.com: *Elecam divise l'Église catholique*.

En guise de conclusion, nous pouvons dire que la problématique sur le positionnement de l'Église catholique dans le champ électoral reste une préoccupation dans le questionnement de la marche du pays vers la démocratie effective. Notre objectif dans ce chapitre était de déterminer la position de l'Église catholique dans le champ électoral face aux principaux protagonistes de ce champ d'activité sociale que sont les partis politiques. Cette préoccupation reste d'autant plus pertinente que plusieurs observateurs s'accordent à penser que le cadre institutionnel et normatif mis en place pour la concurrence électorale et politique reste contesté. Pourtant la démocratie appelle de la part des acteurs du champ politique un effort dans le jeu institutionnel fondé sur un accord sur les règles du jeu autrement appelé consensus (LEKA ESSOMBA, 2014). Dans ce chapitre, nous avons postulé que l'Église catholique, en tant que membre à part entière de la société civile et œuvrant pour la promotion de la démocratie, et compte tenu des capitaux dont elle dispose en tant que deuxième institution après l'État, était l'acteur capable de fédérer l'unité et de créer par le fait même un consensus autour des acteurs politiques sur la crédibilité du système électoral. Cependant, des indices nous amène à penser que les attitudes et les actions de l'Église dans ce champ s'orientent plutôt vers une collusion ou un parti pris dans ce champ. La passivité ou le silence que cet acteur affiche depuis quelques années sur des questions qui engagent le devenir de la démocratie au Cameroun à travers le chantier de la réforme du système électoral, peut être interprété comme des indicateurs qui concourent à la soutenance de cette thèse.

CHAPITRE 4

L'ÉGLISE CATHOLIQUE ET LA RÉFORME DU SYSTÈME ÉLECTORAL AU CAMEROUN : PERCEPTIONS DES ACTEURS

L'Église catholique qui est au Cameroun est engagée dans le processus de réforme du système électoral de ce pays depuis un peu plus de deux décennies. Cet engagement se concrétise par des contributions multiformes de cet acteur dans le champ électoral et à travers notamment ses propositions de modification de la loi électorale jusque-là en vigueur. Elle travaille ainsi avec pour objectif déclaré, l'amélioration du cadre normatif régissant le principal mode de dévolution du pouvoir dans un État moderne et démocratique à savoir les élections. Il est important de noter que les analystes, juristes et experts⁵⁰ des questions électorales s'accordent sur le fait que la loi électorale en vigueur dans notre pays reste à parfaire. C'est ce qui motive l'implication de l'Église catholique, selon son discours en rapport avec l'enseignement social, dans le chantier de la construction démocratique du Cameroun. Cependant, bien que figurant parmi les toutes premières institutions ayant engagé ce débat sur la scène publique, d'autres acteurs l'ont rejoint, à la faveur de l'émergence d'un nouveau corps social qu'est la société civile, dans ce combat pour la promotion, la défense des valeurs et des idéaux propres à la démocratie et spécifiquement dans le champ électoral (justice, équité, transparence...). Les interactions que l'Église catholique entretient avec ces organisations de la société civile qui œuvrent, elles aussi, pour la promotion de la démocratie sont susceptibles de nous renseigner sur les perceptions et les représentations qu'ont ces acteurs sur l'action de l'Église dans le champ électoral. L'objectif du présent chapitre consiste dans un premier temps à relever et à faire le point en nous situant sur le débat conceptuel existant entre les notions de représentation et de perception qui, le plus souvent, sont des notions qui font toujours débat. En effet, chacun de ces deux concepts est porteur d'un sens particulier dans les sciences humaines qu'il convient au préalable de définir, d'éclairer et de saisir afin d'éviter de nous enliser dans un débat purement théorique et conceptuel. Dans un second mouvement, il s'agira de faire une analyse des représentations que se font les principaux acteurs engagés dans la compétition politique d'une part et celles que se font les organisations de la société civile œuvrant pour la promotion de la démocratie d'autre part sur l'action de l'Église catholique dans le processus de réforme du système électoral au Cameroun. En d'autres termes, il s'agit de donner la parole aux acteurs politiques et organisations de la société civile qui les accompagnent afin que ceux-ci puissent présenter le regard qu'ils portent sur l'implication de l'Église catholique dans le champ électoral.

⁵⁰ Des observateurs nationaux et internationaux ont relevé des insuffisances au plan des institutions et de la préparation matérielle et technique de l'élection présidentielle d'octobre 2011 et des législatives et municipales de septembre 2013 au Cameroun. Il s'agit, sans être exhaustif, du *Rapport général sur le déroulement de l'élection présidentielle du 09 octobre 2011* d'Elecam ; du *Rapport de la mission d'observation de l'Union Africaine aux élections législatives et municipales du 30 septembre 2013 en République du Cameroun*.

IV-1 PERCEPTION OU REPRÉSENTATION SOCIALE ?

La nature humaine nous permet, à travers différents procédés et processus, d'appréhender, de saisir et d'interpréter la réalité des faits ou des objets qui nous entourent. Cette activité a été théorisée par la recherche scientifique sous la forme de modèles permettant de lire et de donner un sens à la réalité sociale. Plusieurs disciplines scientifiques ont ainsi pour centre d'intérêt la connaissance de l'homme dans ses interactions avec ses semblables. Cette multiplicité et cette diversité sur le plan disciplinaire entraîne également des différences au niveau de l'interprétation de l'activité sociale dans laquelle l'homme est le principal acteur. C'est dans ce sens que l'on retrouve, à l'usage de plusieurs disciplines, les théories de la perception et de la représentation sociale. La philosophie, la psychologie et la sociologie se présentent comme les principales disciplines parmi lesquelles ces théories font débat à cause des malentendus voire des divergences des référentiels qu'utilisent ces disciplines. Dès lors, il est question pour nous ici, à travers les problématiques soulevées par ces théories, de déterminer laquelle sied le mieux à notre approche. Laquelle de ces deux théories d'interprétation du réel serait adaptée à notre démarche ? La présente articulation de notre travail tente d'apporter des réponses à ces questions.

IV-1-1 APERÇU DES NOTIONS DE PERCEPTION ET DE REPRÉSENTATION SOCIALE

IV-1-1-1 Clarification des concepts

a) La notion de perception

Le dictionnaire de Lalande fournit cette définition du concept de perception. C'est « *l'acte par lequel un individu, organisant immédiatement ses sensations, les interprétant et les complétant par des images et des souvenirs, s'oppose un objet qu'il juge spontanément distinct de lui, réel et actuellement connu de lui.* » La perception commence donc par un processus physique qui cause en l'individu une représentation ou une image c'est-à-dire une sensation ; le sujet interprète ensuite ses sensations comme des qualités ou des propriétés situées dans le monde extérieur. Selon cette définition de Lalande nous percevons des objets qui sont le résultat d'une interprétation. Dans sa phénoménologie de la perception, MERLEAU-PONTY (1945 : 240-241) décrit la perception comme une ouverture au monde, une insertion dans un monde naturel et historique. Dès lors, adopter la perception comme catégorie d'analyse revient donc à appréhender les façons dont les sujets perçoivent une réalité. Or, la perception et la compréhension du réel par le sujet se construisent à partir des

sensations de celui-ci. Ce qui soulève des difficultés quant à la nature de l'analyse à adopter ainsi qu'à la manière de lier une analyse de la perception à une analyse du social et du politique. Une difficulté d'ordre supérieur apparaît dès lors que l'on reconnaît que la perception reste prioritairement un concept philosophique traduisant de ce fait et de manière globale la perception du sujet par lui-même, autrement dit la perception ou l'image qu'il se fait de lui-même par rapport au monde et ensuite par rapport aux autres. Ainsi, adopter une telle démarche, c'est en quelque sorte réaliser une sociologie du sensible c'est-à-dire à partir des sensations et de leurs interprétations par des individus. Une interprétation qui ne pourra être que subjective à partir du moment où l'on adopte une telle démarche. Dans le cadre de cette étude, l'action de l'Église catholique mieux, ses interactions avec les acteurs engagés dans la compétition politique et ceux de la société civile qui accompagnent le processus démocratique constituent le principal point de repère et le référent sur lequel s'adosse notre argumentaire et notre analyse. Il s'agit ici d'une interprétation qui se veut la plus objective possible des faits ou des interactions entre ces acteurs dans le champ électoral camerounais. Ces interactions observées à partir des positions des organisations de la société civile sont susceptibles de nous éclairer sur les représentations que se font ces différents acteurs sur l'activité de l'Église catholique dans le champ électoral.

b) Le concept de représentation sociale

Le concept de représentation sociale reste l'une des notions fondatrices de la psychologie sociale mais également de la sociologie. Elle désigne une forme de connaissance sociale, la pensée du sens commun, socialement élaborée et partagée par les membres d'un même ensemble social ou culturel. C'est une manière de penser, de s'approprier, d'interpréter notre réalité quotidienne et notre rapport au monde. Pour le sociologue GUIMELLI, les représentations sociales

« recouvrent l'ensemble des croyances, des connaissances et des opinions qui sont produites et partagées par les individus d'un même groupe, à l'égard d'un objet social donné (...) leur fonction première est d'interpréter la réalité qui nous entoure d'une part en entretenant avec elle des rapports de symbolisation et d'autre part en lui attribuant des significations. » (1994 : 90)

La représentation est donc un ensemble organisé d'opinions, d'attitudes, de croyances et d'informations se référant à un objet ou à une situation. Pour JODELET, les représentations sociales constituent

« une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social. Egalement désignée comme savoir de sens commun ou encore savoir naïf, naturel, cette forme de connaissance est distinguée, entre autres, de la connaissance scientifique. » (1989 : 15)

Cette connaissance se constitue à partir de nos expériences, mais aussi des informations, savoirs, modèles de pensée que nous recevons et transmettons par la tradition, l'éducation, la communication sociale. C'est dans ce sens qu'elle est considérée comme une forme de connaissance socialement élaborée et partagée. La représentation sociale reste par conséquent un mode spécifique de connaissance. Dans un groupe social donné, la représentation d'un objet correspond à un ensemble d'informations, d'opinions, de croyances relatives à cet objet. Ainsi, travailler sur une représentation c'est, selon HERZLICH (1969 : 36) *« observer comment cet ensemble de valeurs, de normes sociales et de modèles culturels, est pensé et vécu par les individus d'une société ; étudier comment s'élabore, se structure logiquement et psychologiquement, l'image de ces objets sociaux. »* Dans le cadre de cette étude, nous convenons que se représenter correspond à un acte de pensée par lequel un sujet (un individu ou groupe d'individus) se rapporte à un objet. Celui-ci peut être aussi bien une personne, une chose, un évènement matériel, psychique ou social, un phénomène naturel, une idée, une théorie, etc. On comprend donc qu'il n'y a pas de représentation sans objet. Afin de compléter notre compréhension de la notion de représentation sociale, il est important que nous nous attardions sur les principales caractéristiques des représentations sociales.

Le concept de représentation sociale est à la fois riche et complexe qu'il nous semble nécessaire, dans le cadre de ce travail, de schématiser son contenu. A cet effet, JODELET (1989) distingue cinq caractères fondamentaux d'une représentation sociale.

Le premier caractère est qu'une représentation sociale est toujours représentation d'un objet. Comme nous l'avons souligné plus amont dans ce travail, il n'existe pas de représentation sans objet. La nature de ce dernier peut varier mais il reste toujours essentiel. La nature de l'objet de la représentation peut être un objet ou un groupe ou une catégorie (classe sociale) d'individus. Dans l'étude des représentations on s'intéressera donc davantage aux interactions entre un sujet et un objet.

Le deuxième reste que la représentation sociale possède un caractère imageant et la propriété de rendre interchangeable le sensible et l'idée, le percept et le concept. Le terme image ne signifie pas ici la simple reproduction de la réalité mais renvoie à l'imaginaire social et individuel.

Le troisième est qu'elle a un caractère symbolique et signifiant. C'est le sens qui est la qualité la plus évidente des représentations sociales.

Le quatrième c'est qu'elle a un caractère constructif. Cela veut dire que la représentation sociale construit la réalité sociale. Ainsi, pour ABRIC (1997 : 45) « *toute réalité est représentée, c'est-à-dire appropriée par l'individu ou le groupe, reconstruite dans son système cognitif, intégrée dans son système de valeurs dépendant de son histoire et du contexte social et idéologique qui l'environne.* » L'étude des représentations permet de mettre en évidence que la pensée sociale élabore la réalité selon différents modèles.

Cinquièmement et enfin, elle a un caractère autonome et créatif. Elle a une influence sur les attitudes et les comportements.

Nous allons nous intéresser également aux fonctions des représentations sociales. Nous ne nous attarderons, dans le cadre de ce travail, que sur les fonctions principales. SANCHEZ⁵¹, dans une étude consacrée à la notion de représentation sociale, distingue cinq fonctions principales de celle-ci. Nous nous intéresserons ici qu'à trois d'entre elles qui nous semblent pertinentes pour ce travail : il s'agit en premier de la fonction d'interprétation et de construction de la réalité. En effet, les représentations sociales sont une manière de penser et d'interpréter le monde et la vie quotidienne. Le contexte dans lequel elles s'élaborent a une incidence sur la construction de la réalité.

En second, elles ont des fonctions d'orientation des conduites et des comportements. Dans cette optique, les représentations sociales sont porteuses de sens c'est-à-dire qu'elles aident les gens à communiquer, à se diriger dans leur environnement et à agir. C'est en cela qu'elles ont une fonction sociale. Elles engendrent donc des attitudes, des opinions et des comportements.

Troisièmement, les représentations sociales ont une fonction de justification des pratiques. Cette fonction, liée à la précédente, concerne particulièrement les relations entre groupes et les représentations que chaque groupe va se faire de l'autre groupe, justifiant ainsi *a posteriori* des prises de position et des comportements.

Cette présentation qui s'achève nous permet de mettre en exergue le rôle important que les représentations sociales jouent dans la construction de la réalité dans un contexte

⁵¹ Marie Odile Martin Sanchez dans *Concept de représentation Sociale*. Disponible sur http://www.serpsy.org/formation_debat/mariodile_5.html

spécifique donné. Il nous paraît en effet important d'examiner les représentations sociales sous cet angle que nous venons de développer. Dans ce chapitre, nous nous proposons de mettre en lumière l'impact de l'action de l'Église catholique dans le champ électoral sur les représentations que celle-ci suscite ou provoque dans la conscience (collective) des autres acteurs que sont les partis politiques et les organisations de la société civile qui œuvrent pour la promotion de la démocratie. Ainsi, on est en droit de nous interroger pour savoir si les actions posées par l'Église catholique dans le champ électoral n'ont pas une incidence sur les représentations que se font les autres acteurs de cette arène et par inférence déteigne sur l'image de cette institution auprès des populations en général. Car, à notre sens, il est difficile de ne pas envisager les partis politiques de l'opposition et les organisations de la société civile comme un groupe social constitué certes d'entités distinctes, mais partageant la même représentation au sujet de l'action de l'Église catholique dans le champ électoral au Cameroun.

IV-1-1-2 Différentes conceptualisations sociologiques de la notion de représentation sociale.

La notion de représentation fait son apparition en même temps que la création de la discipline sociologique. C'est ainsi qu'en 1898, dans un article de la *Revue de métaphysique et de morale*, DURKHEIM distingue trois réalités à savoir : les processus physico-chimiques du cerveau, les représentations individuelles et les représentations collectives. Il définit ces dernières comme des croyances et valeurs communes à tous les membres d'une société, intrinsèquement distinctes de l'addition des représentations des individus. A travers la notion de représentations collectives, DURKHEIM a ainsi le mérite de permettre une approche des représentations en tant que réalité sociale, un aspect du réel à prendre en compte pour expliquer les faits sociaux. Dès lors, la psychologie sociale va conceptualiser et théoriser la notion de représentation : MOSCOVICI (1961), à partir d'une recherche sur les représentations de la psychanalyse dans différents groupes sociaux, va théoriser la notion de représentation sociale, ses modalités de construction et de transmission. Cette conceptualisation de la représentation sociale par la psychologie sociale fournit un outil commun aux sciences sociales et humaines. La sociologie s'en est emparée à travers de nombreuses études et recherches qui portent sur cette notion (CHOMBART DE LAUWE, 1963,1971 ; HERZLICH, 1969,1972 ; JODELET, 1984; BOURDIEU, 1980; LAPLANTINE, 1978,1987 ; FARR, 1977,1984,1987 ; ARIES, 1962 ; DUBY, 1978).

Depuis lors, dans les travaux de recherche en sociologie, l'importance et la fonction des représentations sociales diffèrent des cadres théoriques mobilisés. On distingue de ce fait : les approches objectivistes comme simples perceptions-interprétations de l'environnement physique et social « *qui envisagent les représentations sociales comme produits de la réalité,* » (DANIC, 2006 : 30).

Des approches subjectivistes

« qui conçoivent les représentations sociales comme productrices de la réalité. Pour l'ethnométhodologie ou la phénoménologie, les acteurs ne se confrontent pas à une réalité pré constituée mais la produisent par la mise en œuvre de leurs représentations. Dans cette perspective, il faut partir des représentations des acteurs sociaux pour comprendre un phénomène social. » (DANIC, 2006 : 30).

Cependant, il existe de nombreuses critiques au sujet de ces perspectives objectiviste et subjectiviste relevées par les théories constructivistes à partir de certains postulats. Le plus important est que « *la réalité est construite historiquement, dans la durée, et reconstruite, reproduite, transformée dans les pratiques et interactions quotidiennes.* » (DANIC, 2006 : 31) Dans cette approche constructiviste, la réalité n'est pas réductible aux représentations : les représentations contribuent à la production de la réalité. La réalité existe donc ici comme une construction humaine, socio-historique.

IV-1-2 L'INTÉRÊT DE L'ÉTUDE DES REPRÉSENTATIONS SOCIALES

Les représentations sociales sont des phénomènes complexes agissant dans la vie sociale. Les éléments les plus étudiés sont ainsi entre autres : les croyances, les opinions et les attitudes. Ces éléments sont toujours organisés sous l'espèce d'un savoir disant quelque chose sur l'état de la réalité. A cet effet, JODELET (1994 : 36-57) affirme que « *... de ce point de vue, les représentations sociales sont abordées à la fois comme le produit et le processus d'une activité d'appropriation de la réalité extérieure à la pensée et d'élaboration psychologique et sociale de cette réalité.* » L'étude des représentations sociales revêt un double intérêt à la fois heuristique et pratique.

IV-1-2-1 Intérêt heuristique

Selon JODELET (1991), la représentation sociale est située à l'interface du psychologique et du social et c'est pour cette raison précisément qu'elle présente une valeur heuristique pour toutes les sciences humaines. Chacune apportant un éclairage spécifique sur cette notion complexe. Pour elle, tous les aspects des représentations sociales doivent être pris

en compte. Il semble donc préférable et indiqué que chaque discipline contribue à approfondir la connaissance de ce concept afin d'enrichir une recherche d'intérêt commun. Dans le cadre de cette recherche, nous l'abordons sous un prisme essentiellement sociologique afin d'en tirer les enseignements susceptibles de pouvoir nous renseigner et comprendre les interactions, les actions de l'Église catholique et les interprétations qu'elles ont donné lieu auprès des autres acteurs identifiés du champ électoral au Cameroun. La notion de représentation sociale conserve donc une grande pertinence heuristique pour la sociologie surtout dans une approche constructiviste telle qu'adoptée dans ce travail. Ainsi, les rapports sociaux sont aussi des rapports de sens, de représentation car étudier une représentation sociale, c'est étudier à la fois ce que pensent les gens de tel objet ou de tel groupe d'individus (contenu de la représentation) mais aussi la façon dont ils pensent et pourquoi ils le pensent (propos explicatifs de ce contenu).

IV-1-2-2 Intérêt pratique

L'Église catholique, à travers le faisceau d'actions observé à partir du site constitué par le champ électoral au Cameroun, permet de mettre en exergue cet intérêt pratique qu'il y a à étudier les représentations sociales. Il s'agit à ce niveau d'aller au-delà de l'aspect purement théorique du concept de représentation sociale pour le rendre opératoire à partir d'une observation concrète portée sur des actions tout aussi concrètes d'un acteur identifié dans la scène politique de notre pays et notamment dans le champ électoral. Cela nous permet de décrire une réalité perceptible par des acteurs de ce champ et de pouvoir tirer un ensemble de conclusions résultant d'une analyse de comportements et d'attitudes de l'Église catholique qu'il est possible d'interpréter et de donner un sens.

IV-2 PENSER L'ACTION DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE DANS LA RÉFORME DU SYSTEME ÉLECTORAL : LE TÉMOIGNAGE DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET DES PARTIS POLITIQUES

Comprendre l'action de l'Église catholique dans le champ électoral camerounais en tant qu'acteur de la société civile de ce pays est une entreprise qui passe nécessairement par le décryptage des discours et de la lecture que les autres organisations qui interviennent dans ce champ (partis politiques et organisations de la société civile pour la démocratie) font de l'activité de cette Église dans ce domaine. Il s'avère important, à ce stade de notre analyse, de

laisser les principaux protagonistes du champ électoral s'exprimer eux-mêmes afin de donner leurs avis sur l'ensemble de l'œuvre produite par l'Église dans le chantier de la construction de la démocratie au Cameroun et plus singulièrement sur la réforme du système électoral. Quelles sont les représentations auxquelles a donné lieu l'activisme de l'Église catholique dans le champ électoral au Cameroun ? Telle est la principale question à laquelle nous allons essayer d'esquisser quelques éléments de réponse en laissant les acteurs politiques et les organisations de la société civile qui œuvrent et militent pour la démocratie s'exprimer. Car, si les analyses qui précèdent permettent de se faire une idée de l'action de l'Église catholique dans le champ politico-électoral, les témoignages qui vont suivre vont donner à voir le point de vue des autres acteurs à travers leurs discours afin de découvrir le regard qu'ils portent sur l'action, l'inaction et les réactions de l'Église dans ce champ au Cameroun. La démarche qu'illustre ce parcours nous semble opportune tant par les enseignements heuristiques que par les éclaircissements qu'elle est susceptible de dispenser sur les interprétations que donnent lieu les attitudes de l'Église dans le champ électoral. Ce va-et-vient argumentatif entre constats empiriques et interprétations reste un des recours privilégiés par les sciences sociales en général et la sociologie en particulier. Nous allons de ce fait, successivement examiner les points de vue des organisations de la société civile et des partis politiques engagés dans la compétition électorale au Cameroun. L'approche que nous adoptons ici est thématique et elle a pour objectif de déterminer la congruence entre les hypothèses émises dès le départ de ce travail et les perceptions des deux principales catégories d'acteur qui nous intéressent ici.

IV-2-1 LA COLLABORATION COMME SCHEME D'INTELLIGIBILITÉ DE L'ACTION DE L'ÉGLISE DANS LE CHAMP ÉLECTORAL

La collaboration dont il est question ici revêt un sens bipolaire : d'abord il s'agit dans son sens premier, d'un ensemble d'échanges officiels entre l'Église catholique et le pouvoir politique, scénario dans lequel on observe les deux institutions travaillant ensemble dans le but de s'accorder sur la mise en œuvre des principes d'une société véritablement démocratique. Ensuite, elle peut revêtir le sens de l'existence d'une collusion entre ces deux acteurs qui, dans le cadre de cette modalité d'échanges et d'interactions, met en exergue la défense par chacune des parties d'un ensemble d'intérêts (individuels ou catégoriels) clairement identifiés.

IV-2-1-1 La collaboration sous le prisme du partenariat et de la coopération

Cette modalité de la collaboration s'inscrit dans le cadre des échanges officiels qu'entretiennent l'Église catholique et le pouvoir politique au Cameroun. Nous ne voulons pas revenir ici sur l'historicité des rapports entre le pouvoir politique et l'Église catholique dans la contribution de celle-ci à la construction de l'État du Cameroun sur les plans social, économique et politique pour la simple raison que cette perspective d'analyse des relations entre les deux acteurs a déjà fait l'objet de plusieurs travaux. Qu'il nous soit permis à ce niveau de notre analyse de nous appesantir exclusivement sur les traits principaux qui ont marqué et continuent de structurer les rapports entre l'Église catholique et le pouvoir politique dans le champ électoral au Cameroun. Cette collaboration est d'autant plus soutenue que le pouvoir politique a pris conscience depuis longtemps du rôle de l'Église catholique non seulement dans la formation morale des citoyens, mais aussi dans le développement des autres sphères de la société (santé, éducation, etc.). Il est donc difficile d'écarter un acteur dont la présence multiforme reste manifeste et avérée dans l'entreprise de construction de l'État en général et de la démocratie en particulier.

La collaboration entre l'Église catholique et le pouvoir politique sous le prisme du partenariat repose sur des bases objectives. C'est dans ce sens que vont ces propos de MOMO qui pose le constat suivant : « *L'État a pris conscience du rôle des religions non seulement dans la formation morale des citoyens, mais aussi dans le développement tout court. Par l'investissement qu'elles réalisent dans le pays, les religions déplacent, d'au moins une borne la neutralité de l'État à leur égard* » (MOMO, 1999 : 821) Il ajoute à cet effet que « *Conscient de leur importance dans le développement spirituel et matériel et compte tenu de ses moyens limités, l'État camerounais entend coopérer avec les religions pour l'atteinte de ses objectifs politiques, économiques et sociaux.* » (MOMO, 1999 : 840). Cet état des choses se confirme d'autant plus que « *l'État considère les religions comme des partenaires à part entière. Parfois, elles réussissent là où celui-ci a échoué. Le partenariat entre les deux pouvoirs relève donc du réalisme.* » (MOMO, 1999 : 842)

Dans le champ électoral, cette collaboration se manifeste à travers les multiples initiatives et contributions qu'apporte l'Église catholique dans la construction de la démocratie au Cameroun. Cet engagement formel de l'Église catholique dans le champ électoral se lit à travers les déclarations et les lettres pastorales qu'elle rend publique. Ces dernières années, l'une des plus illustres d'entre elles reste la *Lettre des Evêques sur l'engagement des laïcs dans la vie de la nation* (1988) (Annexe 7). Ce texte interpelle d'abord

la conscience des chrétiens catholiques et ensuite celle des citoyens en général quant à leur implication dans la vie politique du pays. Plus précisément, elle incite les Camerounais à s'investir dans les activités politiques telles que l'inscription sur les listes électorales, la participation au vote, etc. C'est que, s'étant rendu compte du niveau d'abstention des citoyens pendant les périodes électorales, l'État recourt volontiers à l'aide que peut lui apporter l'Église dans ce sens. Cette campagne d'incitation à la participation aux grandes messes politiques que constituent les périodes électorales ne se limite pas uniquement à des déclarations et communiqués. Le personnel ecclésiastique est mis à contribution pour que dans les chapelles et durant les messes dominicales, les prêtres sensibilisent et incitent leurs fidèles à aller voter.

Par ailleurs, le service national Justice et Paix de la conférence épiscopale nationale du Cameroun qui est selon les propos de son Coordinateur « *le bras séculier de l'Église catholique en matière de démocratie en général et des questions électorales en particulier.* » (Entretien avec le Coordinateur du SNJP, 26 novembre 2014) travaille également à fournir aux évêques des propositions issues des rapports des observations des élections que l'Église catholique mène sur le terrain à travers les observateurs chrétiens et qu'elle contribue elle-même à former. Ces propositions constituent dès lors l'objet des échanges qui meublent la collaboration entre les deux acteurs dans le champ électoral. Le Coordinateur national du service Justice et Paix ajoute dans ce sens qu'à propos de cette forme d'engagement

« C'est un engagement de manière formelle qui s'est fait en dehors des lettres pastorales. De façon plus formelle, c'est en 2002 que les évêques demandent au SNJP de s'engager dans le suivi du processus électoral après qu'ils se soient rendus compte depuis dix ans qu'il y avait le multipartisme que chaque élection qui se tenait les résultats étaient contestés (...) et depuis ce temps, l'action de l'Église n'est qu'une action contributive. » (Entretien avec le Coordinateur du SNJP, 26 novembre 2014)

Cette vision est également partagée par d'autres acteurs de la société civile qui œuvrent de concert avec le SNJP pour la promotion de la démocratie. C'est le cas de l'organisation Horizons Femmes⁵² qui reconnaît que « *l'Église catholique s'est toujours évertuée à forger la conscience citoyenne des Camerounais. Elle a toujours fait dans la sensibilisation. Le SNJP approfondit cette position de l'Église catholique à travers la*

⁵²Horizons Femmes est une organisation de la société civile camerounaise créée depuis plus d'une décennie. Elle oriente ses actions vers les problématiques qui engagent les femmes dans la société. Elle structure son action et ses interventions en direction des axes d'intervention que sont la santé communautaire, le droit et la gouvernance démocratique, la transparence électorale, la participation politique, les droits de l'homme, la justice, l'État de droit, le tout vu sous l'angle du genre.

communication, la sensibilisation, le plaidoyer, l'observation. » (Entretien avec le responsable Gouvernance, Droit et Démocratie – Horizons Femmes, 10 décembre 2014).

IV-2-1-2 La collaboration sous le prisme de la collusion

Au-delà des faits qui mettent en lumière la nécessaire collaboration entretenue par les deux acteurs pour atteindre un ensemble d'objectifs communs dans le champ électoral, nous ne pouvons pas nous interdire de convoquer une toute autre grille de lecture possible qui traduit l'existence des faits et pratiques qui relèvent de la collusion entre le pouvoir politique et l'Église catholique au Cameroun. La collusion entre les deux pouvoirs tire son fondement dans le fait que les actions de l'être humain aussi bien que celles des institutions qui nous intéressent ici sont rarement gratuites. On parle de réalisme politique. Les indices de cette modalité des rapports existant entre l'Église et le pouvoir politique au Cameroun ne sont pas à aller chercher uniquement dans l'historicité des rapports entre ces deux acteurs c'est-à-dire durant l'unique période coloniale. Ils continuent, en période postcoloniale, tout aussi bien d'être perceptibles aujourd'hui au gré des intérêts supposés ou réels des deux parties en présence.

Un certain nombre de faits historiquement situés vont nous permettre de soutenir notre argumentaire. D'abord, l'inaction et le mutisme de l'Église catholique face à des épisodes majeurs qui ont marqué les dynamiques connues dans le champ électoral ces dernières années. Depuis que l'épiscopat du Cameroun a décidé d'engager publiquement l'Église catholique dans le combat pour la démocratie dès le retour au multipartisme en 1992, elle n'a jamais (ou presque) manqué l'occasion de donner sa position ou son point de vue sur les grandes orientations qui déterminent le devenir politique de ce pays. Dans ce sens, elle n'a cessé de dénoncer les fraudes, les déficits de transparence et d'autres irrégularités dans l'organisation des scrutins au Cameroun. L'évocation des multiples lettres pastorales publiées (Voir annexes 7, 8, 9, 10, 11) par les évêques regroupés au sein de la CENC sur les questions purement politiques suffisent à illustrer cet état des choses. Cependant, on observe depuis quelques temps des faits qui nous permettent de questionner la position de l'Église catholique dans le champ électoral au Cameroun. Ces faits sont principalement à aller chercher dans le registre des inactions, des mutismes et des silences observés par l'Église catholique durant les périodes pré-électorale, électorale et post-électorale de l'élection présidentielle de 2011. Il a été reproché à l'Église catholique qui est au Cameroun de s'être tue devant les irrégularités qui ont entachées les résultats de ce scrutin.

« L'Église catholique sait que les règles du jeu électoral sont bafouées dans notre pays. La CENC parfois décrie cet état des choses et elle s'arrête là. Nous pensons que l'Église catholique qui est au Cameroun ne met pas suffisamment de pression sur le gouvernement pour changer les choses. On en arrive à des situations où l'Église accepte le résultat des élections contestées parce qu'il faut absolument sauvegarder la paix sociale et à ce moment, le peuple doute de l'implication sincère de l'Église dans le champ électoral. » comme le fait remarquer un membre du comité central de l'UNDP (Entretien du 22 mars 2015).

Autant elle est sortie de sa réserve pour appeler les citoyens Camerounais à ne pas se mobiliser derrière les partis de l'opposition regroupés au sein du mouvement dit du G7 pour contester les résultats de ladite élection. Autant elle s'est empressée, au lendemain de la proclamation des résultats, d'organiser une messe d'intronisation au cours de laquelle l'hymne national a été chanté en pleine basilique⁵³. Si ce dernier fait remet en cause le principe même de la laïcité de l'État, il traduit aussi l'engagement de l'épiscopat auprès du pouvoir politique en place. Les différents silences et mutismes de l'Église peuvent ainsi être interprétés comme des prises de position stratégique dans le champ politico-électoral en faveur du pouvoir politique détenu ici par le parti au pouvoir. Cet exemple n'est qu'un échantillon parmi tant d'autres où les actes posés par l'Église mettent à mal son discours émancipateur sur la justice et l'équité des organisations engagées dans la compétition politique devant le droit électoral. Il se dégage plutôt dans ces actes manqués, silences et mutismes de l'Église des indices d'une preuve de sa collusion avec le parti au pouvoir.

Cette collusion peut s'expliquer par la défense d'intérêts propres à l'Église. Il peut s'agir d'intérêts collectifs et catégoriels ou alors de la défense d'intérêts individuels ou personnels. Dans le premier cas, on peut dire ici que l'épiscopat du Cameroun s'est regroupé au sein d'une organisation fédératrice (CENC) dans le but de pouvoir aussi, au-delà de ce qui peut expliquer la genèse d'un tel regroupement, se comporter comme un groupe de pression face au pouvoir politique et pouvoir obtenir ainsi un ensemble de privilèges issus de cette alliance. Les propos qui suivent, recueillis auprès d'un prêtre qui a requis l'anonymat, illustrent à n'en point douter les échanges de service qui existent et qu'entretiennent les deux acteurs *« en 2007, la présidence de la République a dû intervenir directement pour demander l'annulation d'une dette de 500 millions de francs cfa, contractée par l'archidiocèse de*

⁵³ Cet évènement est à ne pas confondre avec la célébration interreligieuse (œcuménique) qui a eu lieu à la cathédrale Notre-Dame des Victoires à Yaoundé à laquelle le président de la République nouvellement élu prenait part en compagnie de sa famille cf. *Cameroon tribune* n° 9964 du mardi 08 novembre 2011 avec pour titre : *Paul Biya confie son mandat à Dieu.*

Yaoundé auprès de la société nationale des hydrocarbures (SNH) » (entretien du 14 février 2015 avec l'abbé KISITO⁵⁴)

Dans le second cas, il s'agit de la défense d'intérêts personnels ou individuels. En effet, il n'est de secret pour personne que la plupart de nos hommes politiques qui occupent des postes de responsabilité au sein du pouvoir ont tissé des liens avec les membres de l'épiscopat du Cameroun. Cela explique le fait que presque tous les évêques soient très bien introduits auprès de ce qui est convenu d'appeler ici la haute classe politique. Ces liens sociologiques sont ainsi parfois instrumentalisés au bénéfice des intérêts personnels des membres de l'épiscopat. Ainsi, « *en fonction de l'ethnie d'origine ou des liens sociologiques que chaque évêque a avec tel ou tel membre du gouvernement les positions dans le champ électoral varient.* » (Entretien avec le responsable Gouvernance, Droit et Démocratie – Horizons Femmes, 10 décembre 2014) fait remarquer un de nos enquêtés sur la nécessaire prise en compte de la dimension ethnique et tribale dans les prises de position des membres de l'épiscopat dans le champ électoral au Cameroun. Pour lui, il ne faut jamais perdre de vue que la démocratie au Cameroun est marquée par le sceau du tribalisme. Ce phénomène qui reste prégnant dans le champ politique et social au Cameroun n'épargne pas le milieu ecclésiastique. Dès lors, les « précieuses » relations entretenues par ces acteurs en présence sont ainsi mobilisées de temps en temps au bénéfice des intérêts des uns et des autres. Ceci dans un sens comme dans l'autre. Au-delà de ce mode d'interaction avec le pouvoir politique, il existe un autre prisme à partir duquel analyser les perceptions de l'action de l'Église catholique dans le champ électoral au Cameroun : la résistance.

IV-2-2 LA RÉSISTANCE COMME SCÈME D'INTELLIGIBILITÉ DE L'ACTION DE L'ÉGLISE DANS LE CHAMP ÉLECTORAL

La résistance est comprise ici comme le fait, pour l'Église catholique, de s'opposer ouvertement au pouvoir politique. Cette opposition, qui se manifeste à travers les prises de position des membres aussi bien du clergé que de l'épiscopat camerounais, revêt deux principales formes : la résistance ouverte et la résistance latente ou officieuse. Cette résistance qui a pour cible les autorités politiques du pays en charge de conduire le processus démocratique, a pour particularité de regrouper des acteurs qui ne sont pas uniquement issus des cercles ecclésiastiques. Dans un élan de solidarité, on retrouve aussi des acteurs

⁵⁴ Nom d'emprunt.

individuels ou collectifs de la société civile qui partagent les points de vue et positions de ces membres de l'Église que l'on accuse quelques fois de dissidence.

IV-2-2-1 La résistance ouverte et officielle

L'action sociale de l'Église catholique est repérable principalement à deux niveaux : le premier concerne la tradition c'est-à-dire l'ensemble des actions et activités que mène l'Église pour la promotion et l'épanouissement de l'homme. Ces actions sont relativement faciles à mener car elles mettent rarement l'Église aux prises avec le pouvoir politique. Le développement de ses actions dans ce sens concerne ainsi les domaines de l'éducation, de la santé, des centres sociaux, etc. Le second a trait à la lutte pour la justice sociale au sein des institutions et des structures humaines. Ce niveau d'action s'avère dès lors plus difficile à mener dans la mesure où il faut s'attaquer au système c'est-à-dire interpeler, voire critiquer ouvertement le pouvoir politique dont la mission est de conduire le peuple vers le bien commun. L'Église est appelée, dans cette modalité des rapports avec l'État, à prendre position. L'épiscopat du Cameroun regroupé au sein de la CENC reste la voix officielle de l'Église catholique qui est au Cameroun et par conséquent pose des actes qui traduisent ses options sur les questions majeures qui traversent le champ politique du pays en général. Néanmoins à ce niveau, il se dégage à l'observation et à l'analyse deux principales tendances : il y a d'une part les lettres pastorales publiées par la CENC et d'autre part les sorties médiatiques et les publications des lettres d'une frange du clergé en désaccord avec les évêques (Annexe 6) et qu'on aurait tort d'ignorer.

La structure fédérative des évêques du Cameroun reste l'instance officielle qui parle au nom de l'Église catholique. Comme nous l'avons souligné plus en amont dans ce travail, l'historiographie des lettres pastorales publiées par cette structure depuis le retour au multipartisme dans le pays fait peu de place à des positions antagonistes de l'Église face au pouvoir politique. Dans le domaine du champ électoral qui nous concerne ici, les rapports du SNJP sur le déroulement des élections dans le pays ne se sont limités, pour la plupart, qu'à faire des constats et des propositions d'amendement de la loi électorale. Cette attitude, souvent dénoncée par la majorité des acteurs de ce champ, traduit un *quiproquo* dans les décisions prises par la conférence des évêques dans ce domaine. Le fait est que, en analysant les positions de la CENC face au pouvoir politique dans le champ électoral, les rares moments où celle-ci s'est plus ou moins ouvertement opposée au pouvoir politique sont dépendants voire tributaires de la personnalité de l'évêque en charge de présider la conférence épiscopale

nationale du Cameroun. On remarquera à cet effet par exemple que les lettres pastorales de la CENC publiées sous la présidence de Monseigneur TONYE BAKOT sont aux antipodes de celles publiées sous la présidence de Monseigneur KLEDA⁵⁵. Le premier ayant trainé la réputation d'être proche des cercles du pouvoir et le second étant considéré comme très critique vis-à-vis du pouvoir avec une réputation de frondeur. Toute chose qui nous fait penser que la personnalité du président de la conférence des évêques est un facteur déterminant du ton de l'Église vis-à-vis du pouvoir politique sur les questions électorales au Cameroun même si cela n'a pas une incidence fondamentale dans le changement souhaité dans ce champ.

Au-delà de cette forme de résistance collective, il existe également au sein du clergé camerounais le développement des positions individuelles qui ne s'interdisent pas de fustiger et d'interpeler les gouvernants sur les questions qui concernent à la fois la justice sociale et les pratiques répréhensibles dans le domaine de la compétition politique. Il n'est donc pas rare de retrouver dans cette partie du clergé que l'on peut qualifier de « clergé d'en bas » des figures de la résistance de l'Église face au pouvoir politique. Dans ce sens, il faut noter que ces figures ne se recrutent pas exclusivement au niveau du bas clergé mais peuvent également surgir de l'épiscopat ou du « clergé d'en haut ». Ainsi, les ecclésiastiques tels que le cardinal TUMI, Monseigneur Samuel KLEDA, le père Ludovic LADO ou encore l'abbé Jean-Marc ELA appartiennent à une sensibilité à la fois politico-morale et politico-intellectuelle plutôt critique et progressiste. C'est presque devenu une tradition au sein de l'Église catholique qui est au Cameroun d'avoir des individualités au sein du clergé qui ne partagent pas les positions défendues par le pouvoir politique. Cette analyse est partagée par le Coordonnateur de l'ONG Un Monde Avenir en ces termes : « *Au vu des différentes prises de position des clercs catholiques, je peux les catégoriser en trois groupes : les critiques, les modérés et les passifs.* » (Entretien du 09 février 2015). Les membres du clergé ci-dessus cité, font partie d'une lignée de prélats dits « contestataires » ou « rebelles » qu'a souvent connu l'Église catholique qui est au Cameroun. A titre d'exemple nous pouvons citer Monseigneur Albert NDONGMO, le jésuite Engelbert MVENG sans aucune prétention à l'exhaustivité qui ont initié les combats dont le relais est aujourd'hui assuré par une classe d'hommes d'église à la réputation établie.

⁵⁵ A l'occasion du double scrutin législatif et municipal du 30 septembre 2013, les évêques ont publié comme de tradition une lettre pastorale adressée à tout le peuple de Dieu et aux hommes de bonne volonté de notre pays cela au nom de tous les évêques et signée par le président de la CENC Monseigneur Samuel KLEDA. Cependant, quelques jours seulement après sa publication, Monseigneur Jean MBARGA alors Administrateur provisoire de Yaoundé publiait dans le quotidien *Cameroon Tribune* une autre lettre pastorale qui venait presque contredire celle de la CENC.

IV-2-2-2 La résistance officieuse

C'est un mode d'action qui participe de la résistance de l'Église catholique face au pouvoir politique. En effet, les membres de l'épiscopat ou même du clergé camerounais en général ne se dressent pas toujours face aux gouvernants à visage découvert. Ils s'emploient ainsi à contrarier les positions prises et défendues par les gouvernants sans pour autant le faire de manière ouverte et officielle. Cette attitude que l'on relève chez certains ecclésiastiques de l'Église catholique s'explique entre autres par des raisons que nous ne pouvons nous interdire d'évoquer ici.

La première raison est d'ordre purement stratégique. Il existe au sein de l'épiscopat camerounais un ensemble d'individus qui s'emploient à s'opposer aussi bien aux positions jugées arbitraires du pouvoir politique qu'à celles de leurs pairs qui semblent partager ou s'aligner du côté du pouvoir en place. Ils développent ainsi dans l'anonymat des attitudes et des comportements qui sont sans équivoques sur leur point de vue ou des idées qu'ils se font sur les questions qui engagent le devenir de ce pays sur le plan politico-électoral. La question de la nomination d'un évêque au conseil électoral d'ELECAM qui a divisé l'épiscopat du Cameroun est fortement illustrative à cet égard. La question de la nomination d'un membre de l'épiscopat au sein de l'instance en charge des questions électorales et référendaires a été débattue au cours de la 36^e assemblée des évêques du Cameroun tenue à Mvolyé du 2 au 6 Mai 2011. Ce sujet a suscité la désapprobation d'une partie de l'épiscopat qui, sous le couvert de l'anonymat, estiment que « *l'on ne doit pas utiliser le nom de Dieu pour duper le peuple camerounais.* » Dans le même ordre d'idée, un évêque ayant pris part à ces assises et ayant requis l'anonymat s'insurge en ces termes :

« L'Église catholique ne doit pas servir de caution morale à un régime qui ne tient pas compte des aspirations au bien-être et à la liberté du peuple camerounais. Voyez-vous, le sujet sur ElecCam est trop controversé. Les acteurs politiques ne sont pas tombés d'accord sur la manière dont ElecCam doit fonctionner. Le fait de dire que cette institution ne doit pas proclamer les résultats provisoires des élections n'arrange pas les choses et jette un doute sur son indépendance, sa crédibilité et sur les intentions réelles de ceux qui ont préparé la loi que le chef de l'État vient de promulguer.(...) Dans cette situation, envoyer un évêque catholique à ElecCam risque d'être interprété comme si l'Église catholique avait pris position pour le pouvoir en place alors qu'elle est là pour tous les fils de Dieu, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Le risque est grand qu'elle ne serve que de caution. Face à ce risque, l'Église catholique ne devrait pas s'impliquer dans cette histoire d'ElecCam. Elle devrait demeurer à équidistance entre les protagonistes et montrer ainsi qu'elle est à

l'écoute de tous les chrétiens, aussi bien ceux du pouvoir que ceux de l'opposition.» (Les Cahiers de Mutations, n°061 de juin 2011)

Cette position bien qu'étant circonscrite sur la participation de l'Église catholique dans le champ électoral est révélatrice de cette modalité d'action de l'Église face au pouvoir et rend compte de la division au sein de l'épiscopat du Cameroun.

La seconde raison qui pourrait expliquer cette résistance officieuse des membres de l'épiscopat face au pouvoir politique est à chercher dans l'histoire noire et funeste de l'Église catholique qui est au Cameroun. En effet, la crainte au sein du clergé suscitée par les ouvriers apostoliques morts assassinés du fait, entre autres, de leurs positions tranchées face au régime actuel peut être une piste qui rend compte de cette modalité d'action des membres de l'Église catholique qui est au Cameroun. Cet *habitus* développé par les membres de l'épiscopat à la faveur de *l'historicité* de ce groupe dans ses rapports au politique a fortement ancré dans les têtes et dans les corps des membres du clergé cette crainte de représailles de la part du pouvoir politique étant entendu que : « *L'historicité constitue un référent majeur dans les travaux à tonalité constructiviste. (...) ces réalités sociales s'inscrivent dans des mondes subjectifs et intériorisés, constitués notamment de formes de sensibilité, de perception, de représentation et de connaissance.* » (BOURDIEU cité par CORCUFF, 2011 : 16) Ce qui attire d'autant plus l'attention c'est qu'à chaque fois, les enquêtes ouvertes par les services de sécurité sont restées sans lendemain. C'est d'ailleurs l'une des pierres d'achoppement qui marquent les rapports entre l'Église catholique qui est au Cameroun et le pouvoir politique⁵⁶. Quand le sort réservé aux membres de l'épiscopat et du clergé camerounais n'est pas funeste, c'est le chemin de l'exil qui est destiné à quelques-uns jugés trop critiques et constituant un contrepois pour le pouvoir politique. Ainsi, sur un plan purement psychologique, les morts non élucidées⁵⁷ de certains membres du clergé sonnent comme une mise en garde pour les ecclésiastiques les plus zélés et qui s'opposent ouvertement au régime en place. Le récent départ du père Ludovic LADO pour la Côte d'Ivoire pays dans lequel il réside actuellement peut s'expliquer par ses prises de position pas toujours tendres à l'endroit de l'épiscopat et du pouvoir politique (Annexe 4). Cette situation vient illustrer notre argumentaire dans le sens où le pouvoir politique a toujours eu en aversion le discours discordant de certains membres de l'Église catholique qui est au Cameroun. En fait, le pouvoir politique, pour des raisons que

⁵⁶ Il s'agit notamment de la *Déclaration des évêques du Cameroun après la mort du père Engelbert MVENG* publiée le 29 avril 1995.

⁵⁷ La liste des crimes non élucidés des membres du clergé que nous présentons ici est loin d'être exhaustive : Mgr Jean KOUNOU, Mgr Yves PLUMEY, abbé Joseph MBASSI, abbé Joseph NYOM, frère Yves, abbé Materne BIKOA, abbé François Xavier MEKONG, abbé Appolinaire NDI, Sœurs Marie Leone et Germaine Marie, père Engelbert MVENG, frère Anton PROBST....

nous avons présenté plus en amont, a besoin d'une curie mobilisée derrière lui. C'est dans ce sens que le pouvoir politique actuel fourni davantage d'efforts pour faire de l'Église catholique son alliée plutôt que son adversaire. Cette modalité d'action de l'Église peut dès lors constituer une clé de lecture de l'action de l'Église catholique et rendre intelligible ses différentes interventions dans le champ politico électoral au Cameroun.

CONCLUSION

Au moment de tourner les dernières pages de cette étude, qu'il nous soit permis de rappeler ici les principaux moments qui ont orienté notre réflexion. Le présent travail avait pour titre « Société civile et démocratisation au Cameroun : comprendre l'action de l'Église catholique dans le champ électoral. » Le constat de départ est celui de la contestation par les entreprises politiques et les organisations de la société civile œuvrant pour la démocratie des normes qui gouvernent la compétition électorale au Cameroun depuis le retour au multipartisme et qui, selon ces acteurs, avantageraient le groupe dominant au pouvoir. Le problème soulevé par cette étude reste celui du positionnement de l'acteur religieux dans le champ électoral au Cameroun. En effet, il était question de préciser la nature de la position occupée par l'Église catholique face aux entreprises politiques engagées dans la compétition électorale dans ce pays en nous adossant sur son activité au sein de la société civile. De façon plus précise, nous avons analysé l'action de l'Église catholique dans le champ politico électoral. L'interrogation qui a servi de fil conducteur à cette réflexion est la suivante : Comment l'Église catholique se positionne-t-elle face aux acteurs engagés dans la compétition politique à travers son action dans le champ électoral au Cameroun ?

L'hypothèse de notre argumentation est que, les actions, les inactions et les réactions de l'Église catholique dans le champ électoral s'orientent vers une collusion de stabilité hégémonique avec le pouvoir politique au Cameroun fondée entre autres, sur la constitution du champ électoral en espace d'échanges mutuels et de transactions collusives entre l'acteur religieux soucieux de ses intérêts (financiers, matériels, stratégiques) et l'élite politico bureaucratique à la recherche de sa légitimation et de sa pérennité au pouvoir. De ce fait, l'appréciation de l'action de l'Église catholique dans le champ électoral remet en cause la crédibilité de cet acteur et varie en fonction de la nature des activités des acteurs impliqués aussi bien dans la société civile que dans le champ de la compétition politique.

La filiation épistémologique de ce travail s'est adossée sur deux principaux courants théoriques. Il s'agit du constructivisme structuraliste et de l'interactionnisme symbolique. La mobilisation du premier nous aura permis, à partir d'une analyse sociohistorique, de mettre en exergue les actions de l'Église catholique comme un acteur historique dont la présence permanente dans l'évolution politique du Cameroun reste fortement marquée par des actes qu'elle posa dans le sens de la promotion de l'épanouissement des populations à travers la réalisation des projets qui s'inscrivent dans les domaines de la santé et de l'éducation pour ne faire référence qu'à ces deux secteurs d'activité sociale. C'est à ce titre qu'elle peut être considérée comme un acteur majeur dans les mutations sociopolitiques qu'a connu le

Cameroun depuis son accession à l'autonomie interne. Par ailleurs, à travers la mise en œuvre des notions de « *champ* » et d'« *habitus* », nous avons pu relever, dans le cadre de cette étude, que le champ électoral constitue un espace de luttes et de conflits divers sous tendu par les intérêts des principaux acteurs en jeu et qui, dans une large mesure, déterminent les prises de position des acteurs de ce champ. Quant au concept d'« *habitus* », il a été utile pour démontrer que depuis des années, il s'est développé et imprimé dans les têtes et dans les corps des membres du clergé en général, une crainte dans l'engagement de la lutte contre les « *iniquités* » et les dérives du pouvoir politique en place. Cet *habitus* est entretenu principalement par les assassinats et autres disparitions non élucidées des prêtres et des membres du clergé catholique au Cameroun. Il est ainsi possible, à travers cette grille de lecture, d'expliquer les atermoiements des positions de l'épiscopat dans le champ électoral. Le second nous aura donné l'opportunité d'analyser les faits que nous avons observés tout au long de cette étude sous le schème du prisme actanciel. A cet effet, nous avons essayé de démontrer ici que les acteurs religieux et politiques agissent dans le champ électoral et que leurs actions sont intentionnelles et stratégiques. Avec quelles intentions les actions de l'Église catholique se développent-elles dans le champ électoral ? Cette interrogation nous a permis de comprendre comment se construit cette situation d'interaction observée entre l'Église catholique et le pouvoir politique caractérisée par une oscillation entre tension et conflit, connivence et complicité. Les outils de collecte de données mobilisés tout au long de ce travail restent les entretiens semi-directifs, l'observation directe et documentaire. Ils ont été indispensables dans le recueillement des données, des informations et des faits que nous avons fait parler dans cette étude.

Ce qui a été mis en évidence dans ce travail par rapport aux hypothèses énoncées dès le départ c'est que, à défaut de pouvoir amener le pouvoir politique à modifier les normes qui gouvernent la législation électorale dans ce pays, l'Église catholique, forte de son capital humain et structurel et à travers son action dans la société civile, rentabilise plutôt sa position d'acteur prépondérant de l'espace public pour tirer et défendre des intérêts catégoriels et individuels tout en permettant au pouvoir politique de légitimer ses actions dans le champ électoral. Cet état des choses s'est illustré à travers la nomination des évêques au sein des structures telles qu'ELECAM ou le CNC. Une analyse des raisons de la convocation des membres de l'épiscopat au sein de ces structures gouvernementales a révélé davantage une recherche de légitimation du pouvoir politique établi que la normalisation du fonctionnement de ces structures. Par ailleurs, l'analyse révèle au sujet des clivages qui se font *intra* ou *extra muros* de l'Église catholique sur la question de la réforme du système électoral que le désir

latent de la hiérarchie catholique de protéger ses intérêts catégoriels expliquerait, en partie, l'incapacité de celle-ci à adopter une position unifiée sur cette question. *In fine*, nous avons eu l'occasion de montrer que la perception de l'action de l'Église catholique dans le champ électoral, à travers la parole donnée aux entreprises politiques aussi bien de la majorité gouvernante que de l'opposition, remet en cause la crédibilité et l'impartialité de cet acteur dans le champ électoral. En effet, la parole donnée aux acteurs de la société civile et les partis politiques qui œuvrent pour la promotion de la démocratie au Cameroun avait pour objectif de dévoiler les représentations que ceux-ci se font de l'action de l'Église catholique dans le champ électoral au Cameroun. Il ressort ainsi des discours de ces différents acteurs une constance : l'action de l'Église catholique dans le champ électoral reste mitigée parce que marquée tantôt par le sceau de la collusion avec le pouvoir politique tantôt diluée dans les divisions aussi bien de l'épiscopat que du clergé en général. Ainsi, les acteurs engagés dans la compétition politique et les organisations de la société civile pour la démocratie dans leur majorité reprochent à l'Église de jouer le jeu du pouvoir en place. Néanmoins, quelques individualités se démarquent au sein du clergé mais il demeure que pris collectivement à travers la CENC voix officielle de l'Église catholique qui est au Cameroun elle reste du côté du pouvoir et par conséquent ne joue pas entièrement le rôle qui est le sien c'est-à-dire celui de la recherche et de la promotion de la justice et de l'équité dans le champ électoral.

Pour aboutir aux résultats que nous présentons ici, nous avons dû scinder la réflexion en deux parties : la première, plus générale tentait de comprendre et de rendre intelligible l'action de l'Église catholique intégrée dans la société civile au Cameroun. La seconde, plus spécifique, mettait en exergue le positionnement de cet acteur face aux entreprises politiques dans le champ électoral de ce pays.

On recherchera ici en vain une réponse exhaustive aux questions fondamentales que nous venons d'évoquer et qui ont guidé la réflexion tout au long de ce travail. Ce qu'il convient de retenir à notre sens, c'est que l'action de l'Église catholique dans le champ électoral au Cameroun ne peut pas être appréhendée et saisie de manière lisse et évidente. Au contraire, l'intelligibilité de l'action de cet acteur dans le champ de la compétition politique exige un effort de réflexion marqué par le dépassement d'une analyse au premier degré. Il s'est agi donc ici d'une analyse toute aussi complexe que les faits soumis à notre appréciation l'exigeaient. Le problème de la construction de la démocratie dans ce pays sollicite d'autant plus l'attention du sociologue qu'il reflète la crise que traverse le champ électoral. Dans ce chantier au sein duquel l'Église catholique est engagée et est appelée à jouer un rôle

déterminant et d'avant-garde, les attentes légitimes ou non des principaux acteurs de cette sphère d'activité sociale orientées vers la mise en lumière des imperfections qui constituent les points de résistance de notre démocratie restent, selon l'analyse développée, insatisfaites. Nous retenons néanmoins que l'Église catholique a une fonction complexe selon les situations et les acteurs dont elle fait face selon la temporalité. Mais aujourd'hui effectivement, au regard de l'analyse faite tout au long de cette réflexion, il apparaît que l'Église catholique est de moins en moins pugnace dans la critique des dérives et des injustices de la gouvernance électorale que ce qu'elle fut dans les années 1990 ou 2000. Fondé ainsi sur un certain nombre d'observations que nous avons évoquées en amont de cette étude il est évident que, de manière collective, l'Église s'efface davantage des débats qui travaillent le devenir de la société politique camerounaise que par le passé et paraît moins engagée dans son activité de veille morale.

BIBLIOGRAPHIE

1- Ouvrages généraux

- ABRIC, J-C. (1997)**, *Pratiques sociales et représentations*, Paris, PUF, 1994, 2ème édition 1997.
- AKINDES, F. (1996)**, *Les mirages de la démocratie en Afrique subsaharienne francophone*, Dakar/Paris, CODESRIA/Karthala.
- AKTOUF, O. (1992)**, *Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations*, Québec, Presses de l'Université du Québec.
- ANSART, P. (1990)**, *Les sociologies contemporaines*, Paris, Gallimard.
- BACHELARD, G. (1938)**, *La formation de l'esprit scientifique*, Paris, Plon.
- BANOCK, M. (1992)**, *Le processus de démocratisation en Afrique. Le cas camerounais*, Paris, L'Harmattan.
- BAYART, J-F. et alii (1993)**, *Religion et modernité politique en Afrique noire. Dieu pour tous et chacun pour soi*, Paris, Karthala.
- BAYART, J-F. (1979)**, *L'État au Cameroun*, Paris, Presses de FNSP.
- BAYART, J-F. (1989)**, *L'État en Afrique, La politique du ventre*, Paris, Fayard.
- BEAUD, M. (1998)**, *L'art de la thèse*, Paris, La Découverte.
- BOUDON, R. et BOURRICAUD, F. (2011)**, *Dictionnaire critique de la sociologie*, 7è édition, Paris, Quadrige / PUF.
- BOURDIEU, P. (1968)**, *Le métier de sociologue*, Paris, Mouton, Bordas.
- BOURDIEU, P. (1980)**, *Le sens pratique*, Paris, Minuit.
- BOURDIEU, P. (1994)**, *Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action*, Paris, Seuil.
- BOURDIEU, P. (2000)**, *Propos sur le champ politique*, Lyon, Presses universitaires de Lyon.
- CEFAI, D. (2007)**, *Pourquoi se mobilise-t-on? Les théories de l'action collective*, Paris, La Découverte.

- CEFAI, D. et TROM, D. (2001)**, *Les formes de l'action collective*, Paris, éd. De l'École des hautes études en sciences sociales.
- CHOMBART DE LAUWE, M.J. (1963)**, *La femme dans la société. Son image dans différents milieux sociaux*, Paris, CNRS.
- CHOMBART DE LAUWE, M.J. (1971)**, *Un monde autre : l'enfance. De ses représentations à son mythe*, Paris, Payot.
- COLAS, D. (1992)**, *La pensée politique*, Paris, Larousse.
- CORCUFF, P. (2011)**, *Les nouvelles sociologies*, Paris, Armand Colin.
- COT, J-P. et MOUNIER, J-P. (1974)**, *Pour une sociologie politique*, Tome 1, Paris, Seuil.
- CROZIER, M. et FRIEDBERG, E. (1977)**, *L'acteur et le système. Les contraintes de l'action collective*, Paris, Le Seuil.
- DAHL, R. (1966)**, *L'avenir de l'opposition dans les démocraties*, Paris, Sedeis.
- DURAND, J-P. et WEIL, R. (1998)**, *Sociologie contemporaine*, 2^e édition, Paris, Vigot.
- EBOUSSI BOULAGA, F. (1997)**, *La démocratie de transit au Cameroun*, Paris, L'Harmattan.
- ELA, J-M. (2011)**, *La plume et la pioche*, Yaoundé, Editions CLÉ.
- FARR, R. (1971)**, *Les représentations sociales*, Paris, Presses Universitaires de France.
- FRAGNIERE, J-P. (1996)**, *Comment réussir un mémoire*, Paris, Dunod.
- GAXIE, D. (2000)**, *La démocratie représentative*, 3^e édition, Paris, Montchrestien.
- GIGHLIONE et MATALON (1992)**, *Les enquêtes sociologiques, théorie et pratique*, Paris, Nathan.
- GOFFMAN, E. (1973)**, *La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 1 : La présentation de soi*, Paris, Editions de Minuit.
- GRAWITZ, M. (2004)**, *Lexique des sciences sociales*, 8^e édition, Paris, Dalloz.

- GUIMELLI, C. (1994)**, *Structures et transformations des représentations sociales*, Neuchâtel : Delachaux et Niestlé.
- GURVITCH, G. (1963)**, *La vocation actuelle de la sociologie*, Paris, PUF.
- HABERMAS, J. (1986)**, *L'espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise*, Paris, Payot, coll. « Critique de la politique », traduit de l'allemand Marc B. de Launay.
- HERZLICH, C. (1969)**, *Santé et maladie mentale. Analyse d'une représentation sociale*, Paris, Mouton.
- JAVEAU, C. (1976)**, *Comprendre la sociologie*, Paris, Marabout, Université.
- JODELET, D. (1989)**, *Folies et représentations sociales*, Paris, Presses Universitaires de France.
- LALANDE, A. (1992)**, *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*, Paris, PUF, coll. « Quadriges », 2 tomes.
- LE BRAS, F. (1993)**, *Les règles d'or pour rédiger un rapport, un mémoire, une thèse*, Allier, (Belgique), Marabout.
- MARX, K. (1857)**, *Introduction à la critique de l'économie politique*, Paris, Pléiade.
- MBIDA, L-T. (2010)**, *Cameroun, des années de braise aux leçons de l'histoire*, Paris, L'Harmattan.
- MERLEAU-PONTY, M. (1945)**, *Phénoménologie de la perception*, Paris, Gallimard.
- MONGO BETI. (1984)**, *Main basse sur le Cameroun*, Rouen, éditions Peuples Noirs.
- MOSCOVICI, S. (1961)**, *La psychanalyse, son image et son public*, Paris, Presses Universitaires de France.
- MVENG, E. (1963)**, *Histoire du Cameroun*, Paris, Présence africaine.
- NGAYAP, P. F. (1999)**, *L'opposition au Cameroun. Les années de braise*, Paris, L'Harmattan.
- OFFERLE, M. (1997)**, *Les partis politiques*, 3^e édition, Paris, Presses Universitaires de France.
- OLSON, M. (1978)**, *Logique de l'action collective*, Paris, PUF.
- PIGEAUD, F. (2011)**, *Au Cameroun de Paul Biya*, Paris, Karthala.
- QUIVY, R. et VAN CAMPENHOUDT, L. (2006)**, *Manuel de recherche en sciences sociales*, 3^e édition, Paris, Dunod.

ROCHER, G. (1968), *Introduction à la sociologie générale*. Tome 1 *L'action sociale*, Montréal, Éditions HMH.

SCHWARTZENBERG, R.G. (1998), *Sociologie politique*, 5^e édition, Paris, Montchrestien.

TOURAINÉ, A. (1984), *Le retour de l'acteur*, Paris, Fayard.

TOURAINÉ, A. (1994), *Qu'est-ce que la démocratie ?*, Paris, Fayard.

WOLTON, D. (1997), *Penser la communication*, Paris, Flammarion.

2- Ouvrages spécialisés

ABEGA, S. C. (2007), *Le retour de la société civile en Afrique*, Yaoundé, Presses de l'UCAC.

DJEREKE, J-C. (2001), *L'engagement politique du clergé catholique en Afrique noire*, Paris, Éditions Karthala.

ELA, J-M. (1980), *Le cri de l'homme africain*, Paris, L'Harmattan.

ELA, J-M. (1981), *L'assistance à la libération, les tâches actuelles de l'Église en milieu africain*, Paris, Centre Lebret.

ELA, J-M. (1985), *Ma foi d'Africain*, Paris, Karthala.

ELA, J-M. (2003), *Repenser la théologie africaine*, Paris, L'Harmattan.

GATSI, J. (2001), *La société civile au Cameroun*, Yaoundé, Presses Universitaires d'Afrique.

GRAMSCI, A. (1983), *Cahiers de prison, in Textes*, Éditions sociales, Paris.

HEGEL (1975), *La société civile bourgeoise*, traduction de Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Maspéro.

IMBERT, J. (1990), *L'Église catholique dans la France contemporaine*, Paris, Economica.

LADO, L. (2008), *De la déchéance à la dissidence : quel christianisme pour la renaissance du Cameroun ?* Yaoundé, Editions Clé.

LOCKE, J. (1967), *Deuxième Traité du gouvernement civil*, Librairie philosophique Vrin, Paris.

- MAROLLEAU, J-L. (2011)**, *Église catholique, État et société civile au Cameroun de 1884 à nos jours*, Yaoundé, Presses de l'UCAC.
- MAUGENEST, D., CALVEZ, J-Y. (1990)**, *Le discours social de l'Église catholique. De Léon XIII à Jean-Paul II, Les textes de l'enseignement social de l'Église*, Paris, Editions Centurion.
- MBEMBE, A. (1988)**, *Afriques indociles. Christianisme, pouvoir et Etat en société postcoloniale*, Paris, Karthala.
- MBONDA, E-M. (2002)**, *Le cinquième pouvoir en Afrique : la société civile et le droit de résister*, Chaire de Recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie.
- MESSINA, J-P. et SLAGEREN, V.J. (2005)**, *Histoire du christianisme au Cameroun des origines à nos jours*, Paris, Karthala-Clé.
- MONGA, C. (1994)**, *Anthropologie de la colère. Société civile et démocratie en Afrique*, Paris, L'Harmattan.
- MVENG, E. et alii. (1990)**, *L'Église catholique en Afrique, Cent ans d'évangélisation, Album du centenaire 1890-1990*, Bologna, éditions Grafiche dehonione.
- NEVEU, E. (2011)**, *Sociologie des mouvements sociaux*, Paris, Éditions La Découverte.
- NGA NDONGO, V. (1993)**, *Les médias au Cameroun. Mythes et délires d'une société en crise*, Paris, L'Harmattan.
- NGONGO, L-P. (1982)**, *Histoire des forces religieuses au Cameroun*, Paris, Karthala.
- ONOMO ETABA, R. (2007)**, *Histoire de l'Église catholique du Cameroun de Grégoire XVI à Jean-Paul II (1831-1991)*, Paris, L'Harmattan.

3- *Articles scientifiques*

- ABE, C. (2006)**, « Espace public et recomposition de la pratique politique au Cameroun » In : *Polis* (revue camerounaise de science politique), vol. 13, 1-2, pp. 29-35.
- ABE, C. (2014a)**, « Légitimité et pertinence d'un projet scientifique. Opposition camerounaise : du sacre aux ténèbres », In : *Repenser et reconstruire l'opposition camerounaise*, Yaoundé, éditions terroirs, pp. 55-60.

- ABE, C. (2014b)**, « Opposition politique, société civile et reconstruction de l'ordre politique démocratique au Cameroun », In : *Repenser et reconstruire l'opposition camerounaise*, Yaoundé, éditions terroirs, pp. 381-405.
- ARENDT, H. (1990)**, « Religion et politique », in ARENDT Hannah, *La nature du totalitarisme*, Paris, Payot, pp. 139-168.
- BANYONGEN, S. (2014)**, « Les chemins de l'institutionnalisation : d'une opposition électoraliste vers un statut officiel de l'opposition », In : *Repenser et reconstruire l'opposition camerounaise*, Yaoundé, éditions terroirs, pp. 153-173.
- BAYART, J-F. (1991)**, « La problématique de la démocratie en Afrique noire : La Baule, et puis après ? » In *Politique africaine*, n° 43, pp. 5-20.
- BECKER, P. et RAVELOSON, J-A. A. (2008)**, *Qu'est-ce que la démocratie*, Antananarivo, Friedrich-Ebert-Stiftung, pp.1-24.
- BOILLOT, F. (1992)**, « L'Église catholique face au processus de changement politique du début des années 1990 », In : *L'Année Africaine*, pp. 14-19.
- CANET, R., et DUCHASTEL, J.**, *Société civile versus communauté politique : la démocratie à l'épreuve de la mondialisation*, 12 novembre 2001, La chronique de la chaire MCD, Canada, document consulté le 06 novembre 2012 et disponible sur <http://www.chaire-mcd.ca/>
- COURTOIS, F.**, *Guide de la rédaction d'un rapport de stage ou de projet*, 2 mars 1997 document consulté le 30. 09. 2012, disponible sur <http://www.ensia.inra.fr/courtois/guiderrapports.html>
- CVETEK, N. et DAIBER, F. (2009)**, *Qu'est-ce que la société civile ?*, Antananarivo, Friedrich-Ebert-Stiftung, pp. 1-30.
- DANIC, I. (2006)**, « La notion de représentation sociale pour les sociologues. Premier aperçu », In : *RESO*, Université de Rennes II.
- DURKHEIM, E. (1898)**, « Représentations individuelles et représentations collectives », In : *Revue de métaphysique et de morale*.

- ELIAS, J-B. (1998)**, *Démocratie, Société Civile et Gouvernance en Afrique. Expérience de la République du Bénin*, Cotonou.
- FERRIE, J-N.**, *Les limites d'une démocratisation par la société civile en Afrique du Nord*, Mai 2004, document consulté le 10 juillet 2013 et disponible sur <http://www.ceri-sciences-po.org>
- GUEYE, B. (2009)**, « La démocratie en Afrique : succès et résistances » In : *Pouvoirs*, n° 129, pp. 1-26.
- HERZLICH, C. (1972)**, « La représentation sociale » In : Serge MOSCOVICI (éd.), *Introduction à la psychologie sociale*, Vol. 1, Paris, Larousse.
- KAKMENI WEMBOU, R.**, *Regard sur la société civile au Cameroun*, octobre 2005, New York, document consulté le 23 octobre 2012.
- LADO, L. (2014)**, *Le génie politique de Paul BIYA ou le paradoxe camerounais*, Abidjan.
- LEKA ESSOMBA, A. (2014)**, « Les relations Opposition-Majorité au Cameroun. Brèves considérations sur la construction inachevée d'un face à face démocratique », In : *Repenser et reconstruire l'opposition camerounaise*, Yaoundé, éditions terroirs, pp. 209-214.
- LES EDITIONS LE PAYS**, *Dur, dur d'être opposant! Cameroun*, Le Pays n° 5112 du 15 mai 2012, document consulté le 18 octobre 2012, disponible sur <http://www.lepays.bf/?CAMEROUN,5574>
- LETRILLART, P.**, *L'Église catholique et la « société civile » à Cuba*, Les Études du CERI N° 113 de mars 2005, document consulté le 29 juin 2012.
- LIENARD, G. et REMAN, P.**, *Syndicalisme, action collective et questions sociologiques*, La revue nouvelle, n°6/ juin 2006, document consulté le 12 décembre 2012.
- MARTIG, A.** « De la perception à l'inégalité sociale : la construction de l'altérité. », RITA, N°2 : août 2009, (en ligne), Mis en ligne le 01 août 2009. Document consulté le 13 octobre 2014. Disponible en ligne <http://www.revue-rita.com/content/view/50/1/>

- MBARA GUERANDI, G. (2008)**, « Repenser un modèle de démocratie participative au Cameroun », In : *Cameroon Journal on Democracy and Human Rights*, vol 2, n°1, pp. 4-30.
- MESSINA, J-P. (2004)**, « Église catholique et démocratie au Cameroun », In : *Enjeux*, n° 21, pp. 31-32.
- MOMO, B. (1999)**, « La laïcité de l'État dans l'espace camerounais », In : *Les Cahiers de droit*, Vol. 40, n° 4, pp 821-847.
- MONGA, C. (1991)**, « L'émergence de nouveaux modes de production démocratique en Afrique noire » In *Afrique 2000*, n°7, pp. 15-32.
- NIANDOU SOULEY, A. (1994)**, « Paradoxes et ambiguïtés de la démocratisation en Afrique », communication présentée au Colloque international « Intégration et régionalismes », Bordeaux, CEAN, non publiée.
- OFFERLE, M.**, *Retour critique sur les répertoires de l'action collective (XVIIIe et XXIe siècles)*, *Politix*, 2008/1 n°81, p. 181-202. Document consulté le 21 décembre 2012 et disponible sur <http://www.cairn.info/revues-politix-2008-1-page-181.htm>
- OLINGA, A.D. (2001)**, « L'ONEL. Réflexions sur la loi camerounaise du 19 décembre 2000 portant création d'un Observatoire national des Elections », Yaoundé, Presses de l'UCAC.
- OTAYEK, R. (1997)**, « Démocratie, culture politique, sociétés plurales. Une approche comparative à partir des situations africaines. » In : *Revue française de science politique*, 47^eannée, n°6, pp. 798-822.
- OTAYEK, R. (2002)**, « Vu d'Afrique. Société civile et démocratie. » De l'utilité du regard décentré, In : *Revue internationale de politique comparée*, Vol. 9, pp. 193-212.
- OWONA NGUNI, M. E. (2014a)**, « La politique et l'opposition politique au Cameroun : une socio-analyse d'une relation complexe. », In : *Repenser et reconstruire l'opposition camerounaise*, Yaoundé, éditions terroirs, pp. 61-69.

- OWONA NGUNI, M. E. (2014b)**, « Le rapport des groupes d'opposition aux institutions politiques de l'État camerounais : un analyseur de la crédibilité de la démocratie comme *political process* souverain. », In : *Repenser et reconstruire l'opposition camerounaise*, Yaoundé, éditions terroirs, pp. 101-112.
- PARIS, H. (2009)**, « La démocratie en Afrique Subsaharienne. » In : *Géostratégiques*, n° 25, pp. 91-105.
- PERRET, V. (2003)**, « Les discours sur la société civile en relations internationales : portée et enjeux pour la régulation démocratique de la mondialisation », In : *Etudes internationales*, vol. 34, n°3, pp. 381-399.
- REYNAUD, J.D. et BOURDIEU, P.**, *Une sociologie de l'action est-elle possible ?* In : *Revue française de sociologie*. 1966, 7-4. pp. 508-517. Document disponible sur <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsoc/>
- ROY, A. (2005)**, « La société civile dans le débat politique au Mali » In : *Cahiers d'études africaines*, n° 178, pp. 573-584.
- SABOURIN, E. et alii**, *L'action collective en sciences sociales*, novembre 2003, Cirad, Montpellier, France, document consulté le 16 décembre 2012.
- SINDJOUN, L. (1997)**, « Elections et politique au Cameroun : concurrence déloyale, coalitions de stabilité hégémonique et politique d'affection », In : *Revue africaine de science politique*, 2(1) : 89-121.
- TALLA, J-B. (2014)**, « L'opposition face aux défis de l'alternance », In : *Repenser et reconstruire l'opposition camerounaise*, Yaoundé, éditions terroirs, pp. 27-51.
- WADE, A. (1980)**, « Les aspects du consensus dans un pays en développement », In *Le Consensus et la paix*, Unesco.
- ZAMBO BELINGA, J-M. (2007)**, « La scénographie de la déviance dans les scrutins politiques. La violence comme phénomène électoral d'ici et d'ailleurs. », In : *Cahiers d'études africaines* n° 185, p. 29-64.

4- Mémoires et Thèses

- DEME, M. H. (2008)**, *Du rôle de la société civile pour une consolidation de la démocratie participative au Sénégal*, mémoire de maîtrise, Université Gaston Berger de Saint-Louis.
- DIA, D. (2010)**, *Les dynamiques de démocratisation en Afrique noire francophone*, thèse de Doctorat en Science Politique, Université Jean Moulin Lyon 3.
- KODJO AGAYI, M. (2010)**, *L'engagement politique des chrétiens dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest (1990-2005)*, thèse de Doctorat en Théologie catholique, Université de Strasbourg.
- MAYRARGUE, C. (2002)**, *Dynamiques religieuses et démocratisation au Bénin : pentecôtisme et formation d'un espace public*, thèse de Doctorat en Science Politique, Université de Montesquieu-Bordeaux IV.
- MBOME, F. (1979)**, *L'État et les Églises au Cameroun*, thèse de Doctorat d'État en Sciences Politiques, Université de Paris I.
- NGA, H. E. (2008)**, *L'abstentionnisme électoral chez les jeunes de la ville de Yaoundé*, mémoire de DEA en sociologie politique, Université de Yaoundé I.
- OBAME, Y. V. (2005)**, *L'action de l'Église catholique sur les pouvoirs publics au Cameroun : essai d'analyse sociologique*, mémoire de maîtrise en sociologie politique, Université de Yaoundé I.
- TCHOUABOU, L. (2011)**, *La réception de la doctrine sociale de l'Église au Cameroun de 1955 à 2000*, thèse de Doctorat en Théologie morale et Histoire contemporaine de l'Église, Université de Strasbourg.
- ZINGUI, J-M. C. (1991)**, *Les relations entre le Cameroun et l'Église catholique romaine (1960-1990)*, thèse de Doctorat en relations internationales, Yaoundé, IRIC.

5- Autres documents consultés

Journaux

- *Le Popoli*, 05 août 2011
- *Mutations*, 29 septembre 2009
- *Mutations*, 22 juillet 2014
- *Le Messager*, 25 septembre 2013
- *Cameroon Tribune*, 18 septembre 2012
- *Cameroon Tribune*, 08 novembre 2011
- *Les Cahiers de Mutations*, n°056 de mars 2009
- *L'Effort camerounais*, 213 (11 au 17-05-2000)
- *L'Effort camerounais*, 243 (18 au 31-01-2001)
- *L'Effort camerounais*, 263 (11 au 24-10-2001)
- *L'Effort camerounais*, 330 (12 au 25-05-2004)

Documents de l'Église catholique

Code de droit canonique, (1984), Editions Centurion-Cerf-Tardy, Paris.

Concile œcuménique Vatican II, (1967), Editions du Centurion, Paris.

Léon XIII, *Rerum novarum*, 15 mai 1891

Jean XXIII, *Pacem in terris*, 11 avril 1963

Paul VI, *Populorum progressio*, 26 mars 1967

Jean-Paul II, « Le prêtre et la société civile », dans *Observateur Romain*, 29 juillet 1993.

Jean-Paul II, *Laborem exercens*, 1981.

Jean- Paul II, *Christifideles laïci*, 1988, A.A.S., 81 (1989), in *la DC.*, 1978 (1989).

Jean-Paul II, *Ecclesia in africa, Synode spécial pour l'Afrique*, 1994.

- « *Lumen gentium* », 21 novembre 1964.
- « *Gaudium et spes* », 7 décembre 1965.
- *Une recommandation du Service National Justice et Paix de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun.*
- *Atelier sur l'évaluation de l'année électorale 2002 par le service national « Justice et Paix »*, Yaoundé, janvier-Février 2003.

NGUE, E. (1997), *L'enseignement social des évêques du Cameroun 1987-1997, Lettres pastorales et Messages, Communiqués et Déclarations*, Yaoundé, CENC.

CENC (2005), *L'enseignement social des Evêques du Cameroun (1955-2005)*, Yaoundé, AMA.

ANNEXES

LISTE DES ANNEXES

1. Guides d'entretiens
 - a. Guide d'entretien avec les leaders catholiques
 - b. Guide d'entretien avec les partis politiques et les organisations de la société civile
 - c. Guide d'entretien avec les structures d'accompagnement des organisations de la société civile
2. Liste des entretiens
3. Proposition d'amendement de la loi portant code électoral
4. Lettre ouverte aux évêques du Cameroun par le Père Ludovic LADO
5. Lettre ouverte au président Paul BIYA par le Père Ludovic LADO
6. Réaction des prêtres suite à la renonciation arbitraire de Mgr TONYE BAKOT et dénonciation de certaines dérives au niveau de la hiérarchie de l'Église catholique du Cameroun
7. Lettre pastorale des évêques du Cameroun sur l'engagement des laïcs dans la vie de la nation
8. Lettre pastorale des évêques du Cameroun sur l'enseignement catholique
9. Lettre pastorale des évêques du Cameroun sur la crise économique dont souffre le pays
10. Déclaration de la conférence épiscopale nationale du Cameroun sur l'insécurité dans notre pays
11. Lettre des évêques du Cameroun à tous les fidèles et tous les citoyens de bonne volonté sur « le droit et le devoir de vote »
12. Mémoire des Ordres d'Enseignement Privé confessionnel (catholique et protestant)

ANNEXE 1 (a)

**ENQUÊTE DE TERRAIN POUR LA RÉDACTION D'UN MÉMOIRE DE MASTER
EN SOCIOLOGIE POLITIQUE**

Thème : Société civile et démocratisation au Cameroun : comprendre l'action de l'Église catholique dans le champ électoral.

PROTOCOLE D'INTERVIEW AVEC LES LEADERS CATHOLIQUES

Par : Yves Valery OBAME

Dans le but de comprendre l'action de l'Église Catholique dans le processus de construction de la démocratie camerounaise, nous sollicitons cet entretien avec vous, question de recueillir les informations relatives à ce sujet. Nous vous garantissons de la confidentialité de cet entretien et vous remercions d'avance pour votre collaboration.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Nom : (facultatif)

Fonction : Statut dans l'Église :

AXE I : LA PARTICIPATION INSTITUTIONNELLE DE L'ÉGLISE DANS LE PROCESSUS DÉMOCRATIQUE AU CAMEROUN

- 1.1. Que pensez-vous de l'état actuel de la démocratie (système de gouvernance, élections transparentes etc.) au Cameroun ?
- 1.2. Quel est le discours de l'Église catholique en matière de démocratie dans le champ électoral au Cameroun ?
- 1.3. Que fait l'Église pour accompagner le processus démocratique au Cameroun (parlez-nous de quelques une de ses actions pendant ces dix dernières années) ?
- 1.4. Que pensez-vous de la participation des clercs et des membres de la hiérarchie de l'Église catholique (Mgr Dieudonné WATIO et Titi NWEL à ELECAM) au sein des institutions en charges des questions électorales et référendaires au Cameroun ?
- 1.5. En tant que représentant de l'Église catholique au sein de cette institution, leur entrée a-t-elle, à votre avis, fondamentalement changé l'image de discrédit d'ELECAM auprès du peuple et des partis politiques ?

AXE II : LA PRODUCTION DISCURSIVE DU CLERGÉ DANS LE CHAMP ÉLECTORAL AU CAMEROUN

- 2.1. Que vous inspire les prises de positions des clercs catholiques sur la vie politique du Cameroun ?
- 2.2. Cette intervention dans le débat public camerounais contribue-t-elle, selon vous, à la construction de la démocratie au Cameroun ? Pourquoi ?

2.3. Selon vous, qu'est-ce qui explique le fait que les membres de la hiérarchie de l'Église catholique ne parlent pas d'une seule et même voix dans le champ électoral ?

2.4. Quelle est votre appréciation des prises de positions discordantes des clercs catholiques sur la vie politique et surtout électorale au Cameroun?

AXE III : LA PARTICIPATION DES ORGANISATIONS CATHOLIQUES DANS LE PROCESSUS DÉMOCRATIQUE CAMEROUNAIS

3.1. Parlez-nous de l'action du Service national Justice et Paix dans le processus de démocratisation du Cameroun.

3.2. Les propositions d'amendement du système électoral camerounais, issues de l'observation des deux dernières élections présidentielles, par cette structure et adressées au gouvernement ont-elles été prises en compte ? Si non pourquoi ?

3.3. Quel rôle joue la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, en tant que voix officielle de l'Église catholique qui est au Cameroun, dans le processus de construction de la démocratie dans ce pays ?

Nous vous remercions une fois de plus pour votre collaboration

ANNEXE 1 (b)**ENQUÊTE DE TERRAIN POUR LA RÉDACTION D'UN MÉMOIRE DE MASTER
EN SOCIOLOGIE POLITIQUE**

Thème : Société civile et démocratisation au Cameroun : comprendre l'action de l'Église catholique dans le champ électoral.

**PROCOLE D'INTERVIEW AVEC LES AUTRES ACTEURS DU PROCESSUS
DÉMOCRATIQUE (partis politiques et organisations de la société civile)**

Par : Yves Valery OBAME

Dans le but de comprendre l'action de l'Église Catholique dans le processus de construction de la démocratie camerounaise, nous sollicitons cet entretien avec vous, question de recueillir les informations relatives à ce sujet. Nous vous garantissons de la confidentialité de cet entretien et vous remercions d'avance pour votre collaboration.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Noms (facultatif) : **Organisation** :

1. Que pensez-vous de l'état actuel de la démocratie (bonne gouvernance, élections transparentes etc.) au Cameroun ?
2. Au nombre des acteurs de la société civile impliqués dans le processus démocratique camerounais, figure en bonne place l'Église Catholique. Quel rôle à votre avis y joue-t-elle? Et qu'en pensez-vous ?
3. Parlez-nous des prises de position des clercs catholiques sur la vie politique du Cameroun.
4. Quelles sont les réactions de votre organisation aux interpellations de ces clercs catholiques ?
5. Parlez-nous de vos rapports avec les acteurs catholiques (SNJP) dans le processus démocratique.
6. Quels sont vos attentes au sujet de la participation de l'Église Catholique au processus démocratique au Cameroun ?

Nous vous remercions une fois de plus pour votre collaboration.

ANNEXE 1 (c)**ENQUÊTE DE TERRAIN POUR LA RÉDACTION D'UN MÉMOIRE DE MASTER
EN SOCIOLOGIE POLITIQUE**

Thème : Société civile et démocratisation au Cameroun : comprendre l'action de l'Église catholique dans le champ électoral.

**PROTOCOLE D'INTERVIEW AVEC LES AUTRES ACTEURS DU PROCESSUS
DÉMOCRATIQUE (partis politiques et organisations de la société civile)**

Par : Yves Valery OBAME

Dans le but de comprendre l'action de l'Église Catholique dans le processus de construction de la démocratie camerounaise, nous sollicitons cet entretien avec vous, question de recueillir les informations relatives à ce sujet. Nous vous garantissons de la confidentialité de cet entretien et vous remercions d'avance pour votre collaboration.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Noms (facultatif) : **Organisation** :

1. Que pensez-vous de l'état actuel de la démocratie (bonne gouvernance, élections transparentes etc.) au Cameroun ?
2. Parlez-nous du travail de votre structure dans l'accompagnement des organisations de la société civile pour la promotion de la démocratie au Cameroun ?
3. Que pensez-vous de la société civile et de son action dans le champ politique et électoral en particulier ?
4. Au nombre des acteurs de la société civile impliqués dans le processus démocratique camerounais, figure en bonne place l'Église Catholique. Quel rôle à votre avis y joue-t-elle? Et qu'en pensez-vous ?
5. Quelles sont les réactions de votre organisation aux interpellations des clercs catholiques sur la vie politique du Cameroun ?
6. Parlez-nous de vos rapports avec les acteurs catholiques (SNJP) dans le processus démocratique.
7. Quels sont vos attentes au sujet de la participation de l'Église Catholique au processus démocratique au Cameroun ?

Nous vous remercions une fois de plus pour votre collaboration.

ANNEXE 2

LISTE DES ENTRETIENS

N°	Nom de l'enquêté	Statut social de l'enquêté	Date de l'entretien
1	Mgr MONGO BEHON	Secrétaire général de la CENC	22 Décembre 2014
2	Mgr TANTO Robert	Secrétaire général adjoint de la CENC	20 Décembre 2014
3	M. MABOUTH Justin	Coordinateur national SNJP (CENC)	26 Novembre 2014
4	Dr NDI Richard	Directeur du Memorial Norbert NKENE House (Service œcuménique pour la paix)	03 Décembre 2014
5	M. MBODA Rodrigue	Responsable gouvernance droit et démocratie (Horizons Femmes)	10 Décembre 2014
6	M. NANGA Philippe	Coordonnateur ONG Un Monde Avenir	09 Février 2015
7	M. TANGEH George WERENGONG	Responsable SDF région du Centre	05 Février 2015
8	Abbé KISITO	Prêtre à la Cathédrale Notre Dame des Victoires à Yaoundé	14 Février 2015
9	M. KUMA Peter KOMBAIN	Membre du Comité central et Secrétaire national adjoint à la Communication de l'UNDP	22 Mars 2015
10	M. SIPA Jean-Baptiste	Coordonnateur de l'Association « Article 55 »	13 Avril 2015
11	M. MELAGO Filbert	Coordonnateur de la Fédération des Associations Nature et Gouvernance	15 Avril 2015
12	M. OKALA EBODE Joseph	Cadre du MRC	05 Mai 2015
13	Abbé NTSENGUE LEBONGO Théodore	Prêtre à la paroisse Christ-Roi de Tsinga à Yaoundé	10 Mai 2015
14	Mgr FOUDA OWONA Engelbert	Vicaire Général, Curé de la paroisse Christ-Roi de Tsinga à Yaoundé	10 Mai 2015

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE.....	i
REMERCIEMENTS.....	ii
SOMMAIRE	iii
RÉSUMÉ.....	iv
ABSTRACT	v
INTRODUCTION.....	1
I. PROBLÈME DE RECHERCHE.....	2
II. PROBLÉMATIQUE.....	3
III. QUESTIONS DE RECHERCHE	6
IV. HYPOTHÈSES DE RECHERCHE.....	6
IV-1 Hypothèse générale.....	6
IV-2 Hypothèses secondaires	6
V. OBJECTIFS DE RECHERCHE.....	7
VI. INTÉRÊT DU SUJET.....	7
VII. MÉTHODOLOGIE.....	9
VII-1 Le cadre théorique	9
VII -2 Outils et techniques de collecte des données.....	12
VII -3 Revue de la littérature.....	15
VIII. PLAN DE L'ÉTUDE	23
CHAPITRE 1.....	25
LA PROBLÉMATIQUE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AU CAMEROUN : CONTEXTE D'ÉMERGENCE ET ENJEUX	25
I-1 LA SOCIÉTÉ CIVILE AU CAMEROUN : UN ESPACE EN CONSTRUCTION... 27	27
I-1-1 CONTEXTE D'ÉMERGENCE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE	27
I-1-1-1 Les dynamiques externes : le contexte politique international.....	27
I-1-1-2 Les dynamiques internes : libéraliser ou démocratiser ?.....	28
I-1-2 EXISTENCE ET PHYSIONOMIE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE	29
I-1-2-1 La typologie des organisations de la société civile	30
I-1-2-2 Le rôle des organisations de la société civile en démocratie.....	33
I-1-3 ANALYSE CRITIQUE DES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE.....	33
I-1-3-1 Les abus et les récupérations stratégiques des acteurs de la société civile.....	34
I-1-3-2 La crédibilité des organisations de la société civile en débat.....	35
I-2 LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LA CONQUÊTE DE L'ESPACE PUBLIC	36
I-2-1 LA NATURE DES RAPPORTS ENTRE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET L'ÉTAT AU CAMEROUN.....	36
I-2-1-1 Des rapports empreints de violence	37
I-2-1-2 Des rapports verticaux ou de subordination.....	38
I-2-2 LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LA CONSTRUCTION DE LA DÉMOCRATIE	39
I-2-2-1 La mobilisation des organisations de la société civile dans la construction de la démocratie	39
I-2-2-2 Les limites de l'action des organisations de la société civile.....	40
I-2-3 LES MODES OPÉRATOIRES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE.....	41
I-2-3-1 La revendication ou la contestation.....	41
I-2-3-2 Le dialogue ou la coopération.....	42
CHAPITRE 2.....	44
L'ÉGLISE CATHOLIQUE DANS LE CHAMP POLITIQUE AU CAMEROUN.....	44

II-1 UNE PRÉSENCE HISTORIQUE DANS L'ÉVOLUTION POLITIQUE DU CAMEROUN	46
II-1-1 L'ÉGLISE CATHOLIQUE AU CAMEROUN : PUISSANCE SOCIALE ET INFLUENCE POLITIQUE	47
II-1-1-1 Une institution fortement structurée	47
II-1-1-2 Une Église dynamique et influente	48
II-1-2 UNE LÉGITIMITÉ ÉTABLIE DANS LA SOCIÉTÉ CIVILE	50
II-1-2-1 Sur le plan national	50
II-1-2-2 Sur le plan international.....	51
II-2 QUELQUES ACTIONS DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE SUR LES POUVOIRS PUBLICS AU CAMEROUN	53
II-2-1 UNE CAPACITÉ D'INFLUENCE AFFIRMÉE	53
II-2-1-1 Sur le plan social.....	54
II-2-1-2 Sur le plan économique.....	56
II-2-1-3 Sur le plan politique.....	57
II-2-2 UNE PRÉSENCE AU SEIN DES INSTITUTIONS ÉTATIQUES	59
II-2-2-1 Le Conseil National de la Communication.....	59
II-2-2-2 Elections Cameroon.....	61
CHAPITRE 3	65
LE POSITIONNEMENT DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE DANS LE CHAMP ÉLECTORAL AU CAMEROUN	65
III-1 LA CONSTITUTION DU CHAMP ÉLECTORAL CAMEROUNAIS	67
III-1-1 LES ACTEURS DU PROCESSUS ÉLECTORAL AU CAMEROUN	68
III-1-1-1 Les partis politiques.....	68
III-1-1-2 L'administration	69
III-1-1-3 ELECAM.....	69
III-1-1-4 La société civile.....	71
III-1-2 LA CONSTRUCTION PROBLÉMATIQUE DU CHAMP DE LA COMPÉTITION ÉLECTORALE AU CAMEROUN	71
III-1-2-1 Le code électoral en question	72
III-1-2-2 Le rôle de l'Église catholique.....	74
III-2 LE DÉFICIT DÉMOCRATIQUE DANS LE CHAMP ÉLECTORAL: ENTRE CONCURRENCE DÉLOYALE ET COLLUSION DE STABILITÉ HÉGÉMONIQUE DES ACTEURS	77
III-2-1 LES RAPPORTS ENTRE L'ÉGLISE CATHOLIQUE ET LE POUVOIR POLITIQUE AU CAMEROUN : UN ANALYSEUR DE COLLUSION DE STABILITÉ HÉGÉMONIQUE 78	
III-2-1-1 La participation domestiquée et apprivoisée de l'Église catholique au sein des institutions de représentativité électorale	78
III-2-1-2 Le positionnement intéressé et biaisé de l'Église catholique dans la compétitivité politico-électorale ou l'échangisme clérico-clientélaire	80
III-2-2 LE DÉFICIT DÉMOCRATIQUE DANS LE CHAMP POLITIQUE AU CAMEROUN : L'OBSTACLE RELIGIEUX ?	82
III-2-2-1 La défense du <i>statu quo</i> ou « l'immobilisme agité » de l'Église catholique dans le combat pour la réforme électorale.....	83
III-2-2-2 L'incohérence entre le discours et les pratiques de l'Église catholique en matière de démocratie au Cameroun.....	85

CHAPITRE 4.....	88
L'ÉGLISE CATHOLIQUE ET LA RÉFORME DU SYSTÈME ÉLECTORAL AU CAMEROUN : PERCEPTIONS DES ACTEURS	88
IV-1 PERCEPTION OU REPRÉSENTATION SOCIALE ?.....	90
IV-1-1 APERÇU DES NOTIONS DE PERCEPTION ET DE REPRÉSENTATION SOCIALE	90
IV-1-1-1 Clarification des concepts	90
IV-1-1-2 Différentes conceptualisations sociologiques de la notion de représentation sociale.	94
IV-1-2 L'INTÉRÊT DE L'ÉTUDE DES REPRÉSENTATIONS SOCIALES.....	95
IV-1-2-1 Intérêt heuristique.....	95
IV-1-2-2 Intérêt pratique	96
IV-2 PENSER L'ACTION DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE DANS LA RÉFORME DU SYSTEME ÉLECTORAL : LE TÉMOIGNAGE DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET DES PARTIS POLITIQUES	96
IV-2-1 LA COLLABORATION COMME SCHEME D'INTELLIGIBILITÉ DE L'ACTION DE L'ÉGLISE DANS LE CHAMP ÉLECTORAL.....	97
IV-2-1-1 La collaboration sous le prisme du partenariat et de la coopération	98
IV-2-1-2 La collaboration sous le prisme de la collusion	100
IV-2-2 LA RÉSISTANCE COMME SCHÈME D'INTELLIGIBILITÉ DE L'ACTION DE L'ÉGLISE DANS LE CHAMP ÉLECTORAL.....	102
IV-2-2-1 La résistance ouverte et officielle.....	103
IV-2-2-2 La résistance officieuse	105
CONCLUSION.....	108
BIBLIOGRAPHIE	113
ANNEXES.....	i
TABLE DES MATIÈRES	viii